

Universidad de Chile
Facultad de Filosofía y Humanidades
Escuela de Postgrado
Departamento de Lingüística

ESTRATEGIAS DE TRABAJO DE IMAGEN Y PROCEDIMIENTOS DE
CITA: UN ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA
IMAGEN SOCIAL EN NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL,
RELATOS CONVERSACIONALES Y JUICIOS ORALES EN ESPAÑOL
DE CHILE

Tesis para optar al grado de Magister en Lingüística mención Lengua
Española

Valentina Alejandra Espinoza Díaz

Profesora guía:
Silvana Guerrero González

Santiago de Chile

A Word is dead, when it is said

Some say —

I say it just begins to live

That day

Emily Dickinson

Agradecimientos

A Silvana Guerrero González, mi profesora guía y amiga, por estar siempre atenta mis necesidades y confiar plenamente en mis capacidades. Sin ella, no sería lo que soy actualmente.

A Pascuala Infante, mi profesora de Lingüística Forense, quién me inspiró a seguir por este camino. Gracias por mostrarme que puedo lograr lo que quiera con determinación.

A mis papás, Juan Pablo y Carmen, por apoyarme incondicionalmente en este largo y abrumador recorrido. A pesar de las diferencias, no hubiera logrado nada sin su compañía y amor. Gracias por las palabras y gestos de afecto que forjan mi autoestima cada día.

A mis hermanas, cuñado y ahijada, Constanza, Macarena, Gonzalo y Emilia, por ser mi pilar emocional desde que están en mi vida. Gracias por comprenderme y amarme. La oscuridad no existe cuando estoy junto a ustedes.

A mis abuelos, Teresa y Juan, por su inigualable cariño. Son, fueron y serán mis pilares vitales.

A mi familia materna por darme palabras de aliento y celebrar todos mis logros. Cada visita y atención hicieron más llevadero este proceso.

A mis compañeros y amigos de casa y estudio, Ali, Camila, Joaquín, Javiera, Rodrigo, Sofía, Catalina y Diego. Gracias por sus consejos y risas incondicionales. Las reuniones y momentos juntos los llevaré en mi memoria por el resto de mi vida.

A mis amigos capitalinos y curicanos, Franco, Mayerling, Camila, Francisco, Vanessa, Cynthia, Carolina, Alberto, Clau y Daniel, quienes soportaron mi presencia desvanecida a ratos y se mantuvieron a mi lado.

A nico, el amor de mi vida, quién vio mi cara más vulnerable. Gracias por estar en mi vida y en todas las otras que vendrán. Por más películas y libros en tu compañía.

Gracias a todas las personas que pasaron y pasarán. Sin ellas, mi camino no sería el mismo.

Por último, gracias a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile por financiar mis estudios de magister.

Dedicado especialmente a Eliana y Elías, quienes, a pesar no estar físicamente en este plano, siempre me acompañan en mi corazón.

Gracias por tantas historias contadas.

Resumen

Esta tesis de magíster se enmarca en los estudios pragmalingüísticos del español y examina la construcción de la imagen social de hablantes chilenos a través de estrategias discursivas —la atenuación, la intensificación y los procedimientos de cita— en diversos contextos narrativos. Basándose en aportes teóricos iniciados por Goffman (1967), Brown y Levinson (1987), la presente tesis explora cómo se moldea la imagen social de los participantes en interacciones cotidianas y formales, destacando la naturaleza dinámica y co-construida de la imagen social (Figueras, 2018).

La presente investigación persigue cuatro objetivos específicos: 1) proponer una taxonomía analítica de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de citas presentes en narraciones orales; 2) caracterizar estas estrategias y procedimientos desde perspectivas estructurales, enunciativas y situacionales; 3) determinar el rol pragmático-discursivo de dichos mecanismos en la construcción de la imagen social; y 4) comparar su comportamiento en tres tipos de narraciones: experiencias personales, narraciones conversacionales cotidianas y juicios orales en el ámbito penal.

La metodología se fundamenta en el análisis de tres corpus: el del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América PRESEEA (2014-), el corpus Ameresco (Guerrero González y González Riffo, en línea) y el corpus el de juicios orales (Espinoza Díaz, inédito) de la jurisprudencia penal, adaptando lineamientos teóricos sobre atenuación, intensificación y citas discursivas a cada contexto específico.

Los principales resultados evidencian la prevalencia de los procedimientos de cita como recurso central en la gestión de la imagen social. En el contexto judicial, las citas funcionan como herramientas persuasivas que aumentan la credibilidad del narrador, mientras que en interacciones conversacionales contribuyen a la cohesión grupal y simetría funcional. Por otro lado, las estrategias de atenuación se emplean como método de autoprotección de la imagen del hablante en narraciones personales y cotidianas, y de manera estratégica en juicios para minimizar responsabilidades. En cuanto a la intensificación, se observa un uso mayor en contextos coloquiales para reforzar la veracidad del relato y generar impacto emocional, aunque también se utiliza selectivamente en entornos formales para destacar detalles argumentativos.

Índice

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN.....	10
Capítulo 2: MARCO TEÓRICO	13
2.1. NARRACIONES ORALES: UNA APROXIMACIÓN INTERACCIONAL AL ESTUDIO DE LA NARRATIVA	13
2.1.1. Narración y situación comunicativa	16
2.2. LA IMAGEN SOCIAL.....	24
2.3. ESTRATEGIAS DE IMAGEN: ATENUACIÓN E INTENSIFICACIÓN.....	26
2.3.1. La atenuación lingüística	27
2.3.2. La intensificación lingüística.....	31
2.4. LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA	36
2.4.1. El estilo directo y el estilo indirecto	37
Capítulo 3: METODOLOGÍA	39
3.1. EL CORPUS	40
3.1.1. Criterios de selección	43
3.1.2. La transcripción	45
3.2. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS.....	45
3.2.1. Criterios de análisis	46
Capítulo 4: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	50
4.1. TAXONOMÍA DE FUNCIONES DE IMAGEN DE LA ATENUACIÓN, INTENSIFICACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA EN NARRACIONES ORALES: UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS	50
4.1.1. Ficha metodológica para el análisis de la atenuación.....	51
4.1.2. Ficha metodológica para el análisis de la intensificación.....	54
4.1.3. Ficha metodológica para el análisis de los procedimientos de cita	56

4.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL EN NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL	59
4.2.1. Atenuación.....	60
4.2.2. Intensificación	66
4.2.3. Procedimientos de cita.....	72
4.3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS	80
4.3.1. Atenuación	80
4.3.2. Intensificación	87
4.3.3. Procedimientos de cita.....	94
4.4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL EN RELATOS DE ACUSADOS EN JUICIOS ORALES	102
4.4.1. Atenuación	102
4.4.2. Intensificación	109
4.4.3. Procedimientos de cita.....	115
4.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO DE IMAGEN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA EN NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL, NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS Y RELATOS DE ACUSADOS EN JUICIOS ORALES.....	123
Capítulo 5: CONCLUSIONES Y PROYECCIONES	132
Referencias bibliográficas	136

Índice de tablas

Tabla 1: RASGOS DISTINTIVOS DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA	20
Tabla 2: SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MECANISMOS LINGÜÍSTICOS Y PARALINGÜÍSTICOS ATENUANTES.....	29
Tabla 3: MECANISMOS LINGÜÍSTICOS Y NO LINGÜÍSTICOS DE INTENSIFICACIÓN	33
Tabla 4: CARACTERÍSTICAS SITUACIONALES DE LAS NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL, NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS Y RELATOS DE ACUSADOS	44
Tabla 5: FICHA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA ATENUACIÓN	53
Tabla 6: FICHA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA INTENSIFICACIÓN	55
Tabla 7: FICHA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA	58
Tabla 8: ESTRATEGIAS ATENUANTES EN NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL DEL HABLANTE DE ESPAÑOL CHILENO.....	60
Tabla 9: ESTRATEGIAS INTENSIFICADORAS EN NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL DEL HABLANTE DE ESPAÑOL CHILENO.....	67
Tabla 10: PROCEDIMIENTOS DE CITAS EN NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL DE HABLANTES DE ESPAÑOL CHILENO	73
Tabla 11: ESTRATEGIAS ATENUADORAS EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS EN ESPAÑOL CHILENO.....	80
Tabla 12: ESTRATEGIAS INTENSIFICADORAS EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS EN ESPAÑOL CHILENO	87
Tabla 13: PROCEDIMIENTOS DE CITAS EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS DE HABLANTES DE ESPAÑOL CHILENO	95
Tabla 14: ESTRATEGIAS ATENUADORAS EN RELATOS DE ACUSADOS DE HABLANTES DE ESPAÑOL CHILENO	103
Tabla 15: ESTRATEGIAS INTENSIFICADORAS EN RELATOS DE ACUSADOS DE HABLANTES DE ESPAÑOL CHILENO.....	109

Tabla 16: PROCEDIMIENTOS DE CITAS EN RELATOS DE ACUSADOS DE HABLANTES DE ESPAÑOL CHILENO	115
---	-----

Índice de gráficos

Gráfico 1: FRECUENCIA DE APARICIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO DE IMAGEN Y PROCEDIMIENTOS DE CITA EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS, NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL Y RELATOS DE ACUSADOS	123
Gráfico 2: FUNCIONES SOCIALES DE LA ATENUACIÓN LINGÜÍSTICA EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS, NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL Y RELATOS DE ACUSADOS.	126
Gráfico 3: FUNCIONES SOCIALES DE LA INTENSIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS, NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL Y RELATOS DE ACUSADOS	127
Gráfico 4: FUNCIONES SOCIALES DE LA INTENSIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS, NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL Y RELATOS DE ACUSADOS	129

Capítulo 1

Introducción

La imagen social, también denominada *face* o imagen pública, es un concepto central en la interacción social y lingüística que, de acuerdo con (Goffman, 1967), corresponde a la representación que los hablantes hacen de sí mismos y de los demás bajo los valores sociales de la comunidad a la que pertenecen. Este fenómeno influye en el comportamiento lingüístico de los hablantes al comunicar las relaciones sociales que desean establecer con su entorno (González Riffo, 2022).

Aunque su origen se encuentra en la sociología, la noción de imagen social fue adaptada a la lingüística por Brown y Levinson (1987) quienes la conceptualizan como la autoimagen proyectada por los hablantes en situaciones sociales. Desde esta perspectiva, la imagen se caracteriza por ser altamente variable y vulnerable, ya que puede modificarse, mantenerse o perderse durante la interacción. La inclusión de elementos de cortesía o descortesía puede influir en la representación de la imagen, moviéndola en un continuo positivo-negativo (Bravo, 1999). Sin embargo, estudios posteriores, como los de Matsumoto (1988) y Gu (1990), señalan que la imagen social no solo está influida por la interacción, sino también por factores socioculturales. Así, autoras como Bravo (1999, 2004) y Figueras (2018), promueven una noción sociointeraccional de la imagen social, caracterizada por su co-construcción en la situación comunicativa de acuerdo con las expectativas culturales de los participantes de la interacción. Esta conceptualización, refuerza la idea de que la imagen no es estática, sino que se (re)crea en contextos específicos con normas interactivas particulares dependiendo de la intención principal del hablante: la búsqueda de pertenencia a una comunidad o el deseo de ser reconocido como un individuo independiente dentro de ella (González Riffo, 2022).

En este marco, la construcción de la imagen social de los hablantes se realiza a través de diversos mecanismos que permiten gestionar cómo son percibidos en la interacción. Entre estos destacan las estrategias de trabajo de imagen, como la atenuación e intensificación, que permiten a los hablantes modular el impacto de sus enunciados en función del contexto y de las relaciones sociales que desean mantener o modificar. La atenuación se utiliza para mitigar posibles amenazas a la imagen propia o del otro (Albelda et al., 2014; Albelda y Cestero,

2020; Cestero y Albelda, 2020), mientras que la intensificación refuerza aspectos de la imagen que los hablantes desean destacar o potenciar (Albelda, 2005, 2007; Albelda y Álvarez, 2010). Asimismo, los procedimientos de cita juegan un rol fundamental en esta construcción, ya que permiten a los hablantes legitimar sus representaciones a través de referencias a otras voces o discursos, lo que contribuye a fortalecer la credibilidad y el posicionamiento de su imagen en el marco de la interacción (Camargo, 2004, 2006, 2008). Estas estrategias, por tanto, son mecanismos clave para la co-construcción de la imagen social en la diversidad de situaciones comunicativas en la que los hablantes participan.

Frente a este último punto, si bien los estudios respecto a la construcción de la imagen social en diversas situaciones comunicativas han ido en aumento (cf. Briz, 2003; Albelda, 2005, 2007, 2008, 2010; Albelda y Cestero, 2011; Cestero y Albelda, 2012; Briz y Albelda, 2013; Albelda et al., 2014; San Martín, 2015; Soler Bonafont, 2016; Villalba, 2016; Cestero, 2017; González Riffo, 2017; Villalba, 2018; Xie, 2019; Cestero y Albelda, 2020; Guerrero et al., 2020; Núñez Baeza, 2021; Espinoza y Guerrero, 2022; González Riffo, 2022; por mencionar algunos), la mayoría están enfocados en proporcionar una panorámica general sobre fenómenos pragmáticos específicos que pertenecen, sobre todo, al plano de la atenuación lingüística. En este contexto, las investigaciones que comparan mecanismos en diversos eventos comunicativos son escasas, especialmente al analizar la variación situacional en la construcción de la imagen social. Este vacío se agudiza al constatar que, pese al consenso teórico sobre la imagen social, no existe un acuerdo metodológico para su análisis (Haugh, 2009). Tal situación evidencia la necesidad de desarrollar estudios que integren nuevos enfoques teóricos y metodológicos, a fin de avanzar en la comprensión y medición de este constructo y subsanar las lagunas presentes en la literatura especializada.

Por lo anterior, la presente investigación, enmarcada en los estudios pragmalingüísticos del español, tiene como objetivo principal describir la construcción de la imagen social de los hablantes chilenos en narraciones de experiencia personal, narraciones conversacionales cotidianas y juicios orales a partir del análisis de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita empleados por los narradores. Para lograr este fin, se plantean cuatro objetivos específicos, a saber: 1) proponer una taxonomía de análisis de las estrategias de trabajo de imagen, en específico de la atenuación y la intensificación, y de los procedimientos de cita en contextos narrativos de hablantes de Santiago de Chile; 2)

caracterizar las estrategias de trabajo de imagen, específicamente la atenuación y la intensificación, y los procedimientos de citas utilizados en cada narración oral a partir de sus factores estructurales, enunciativos y situacionales; 3) determinar la función de imagen que realizan la atenuación, la intensificación y los procedimientos de cita en cada corpus de narraciones orales; y 4) comparar el comportamiento pragmático-discursivo de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita en los tres corpus de narraciones orales.

El análisis se fundamenta en la indagación de datos provenientes de los siguientes materiales: el corpus del *Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América* (PRESEEA) de Santiago de Chile (PRESEEA, 2014-), el corpus *Ameresco de Santiago de Chile* (Guerrero y González Riffo, en línea) y el corpus de juicios orales de la jurisprudencia penal de Santiago de Chile (Espinoza Díaz, inédito). En cuanto a los procedimientos metodológicos, el análisis de la atenuación se basa en los lineamientos propuestos por (Albelda et al., 2014), adaptados a las necesidades específicas de este estudio. Para la identificación de los mecanismos de intensificación, se tomó como referencia los trabajos de Barros (2011) y Albelda (2005, 2007) que permiten establecer las funciones comunicativas y sociales de los intensificadores, así como las pruebas necesarias para validar su presencia en el discurso. Además, el análisis de los procedimientos de cita, siguiendo a Camargo (2008), permite explorar las funciones pragmático-discursivas de la cita, teniendo en cuenta la variación en las estrategias de atribución y los cambios deícticos que acompañan la introducción de citas en el discurso.

Considerando lo anterior, el presente estudio se erige como una contribución crítica a la literatura sobre los fenómenos de atenuación, intensificación y los procedimientos de cita en narraciones orales, ofreciendo un análisis exhaustivo de cómo estos recursos pragmáticos intervienen en la construcción de la imagen social de los hablantes y en qué medida son modulados por contingencias contextuales y socioculturales. La generación de un corpus compuesto por relatos que exhiben rasgos situacionales divergentes —tales como el grado de (a)simetría entre interlocutores, el nivel de ritualización del evento comunicativo y las motivaciones subyacentes a la narración— evidencia de manera inequívoca la necesidad de abordar la práctica narrativa desde una perspectiva interaccional. Este enfoque resulta esencial para revelar las variaciones en la imagen social y las estrategias lingüísticas que los hablantes emplean en su configuración.

Capítulo 2

Marco teórico

El siguiente apartado corresponde a la revisión y presentación de los fundamentos teóricos que guían esta investigación. Este capítulo está compuesto por cuatro secciones que comprenden: 1) la conceptualización de narración desde la perspectiva interaccional, 2) discusiones en torno a la definición de imagen social, 3) descripción de las estrategias de trabajo de imagen, en particular la atenuación y la intensificación; y 4) la caracterización de los procedimientos de cita, concretamente el discurso directo e indirecto, desde un enfoque pragmático-discursivo. En la sección 2.1. se discute la definición de narración oral y se presenta su vinculación con la situación comunicativa, la cual, da paso a la descripción de los tres corpus a analizar en este trabajo: la narración de experiencia personal, la narración cotidiana y el relato de acusado en el contexto de un juicio oral. En las secciones 2.2. y 2.3. se revisan las diferentes teorías en torno a la imagen social. Se discuten además las estrategias de trabajo de imagen que se presentan en el discurso, así como también los mecanismos lingüísticos por los cuales se realizan las diferentes funciones de imagen en la comunicación. Por último, en la sección 2.4. se definen los procedimientos de cita bajo la perspectiva pragmático-discursiva, permitiendo describir a su vez su influencia en la construcción de la imagen y las funciones pragmáticas que tanto el discurso directo como indirecto pueden tener durante la interacción social.

2.1. NARRACIONES ORALES: UNA APROXIMACIÓN INTERACCIONAL AL ESTUDIO DE LA NARRATIVA

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la narración como objeto de estudio de las ciencias sociales cobró una relevancia nunca pensada. Los aportes provenientes de disciplinas como la antropología, la psicología y la lingüística configuraron a la narrativa como un destacado y complejo objeto de estudio que permitiría el entendimiento de las relaciones sociales y la representación del mundo, dotando al relato de características más allá de las literarias (Camargo, 2004).

En el ámbito de la lingüística los estudios sobre narraciones orales comprenden una amplia gama de perspectivas que, de acuerdo con Mishler (1995) se clasifican en tres grandes

categorías: a) los estudios referencialistas, b) los estructuralistas y c) los interaccionales. No obstante, autores como De Fina y Georgakopoulou (2011) y Clifton et al. (2020) plantean la existencia de dos aproximaciones a la narración, que están estrechamente vinculadas con el debate lingüístico contemporáneo: el enfoque textual o formalista y el enfoque interaccional o funcionalista. En cuanto a la corriente textual, esta comprende los estudios narratológicos (Bal, 2009 [1985]; Genette, 1980), la corriente laboviana (Labov, 1972, 2001; Labov & Waletzky, 1967) y las investigaciones relacionadas con géneros o tipos discursivos (Adam, 1999; Adam y Lorda, 1999; Swales, 1990; van Dijk, 1998), puesto que se encargan de definir la narración basándose en una descripción estructural del discurso. En concreto, bajo esta aproximación metodológica, la narración es concebida como una actividad estructurada en unidades claramente identificables constituidas por el enlace de elementos verbales que posee un inicio, un medio y un fin (Calsamiglia y Tusón, 1999).

Los estudios textuales sobre la narración toman como punto de partida las investigaciones realizadas por Labov y Waletzky (1967), quienes definen la narración como una técnica verbal en el que se recapitulan experiencias del hablante, que se presuponen como reales, por medio de la concatenación de cláusulas en función de recrear una secuencia temporal de eventos. Desde esta aproximación, la unidad mínima de expresión lingüística en la narración es la cláusula, en la que se distinguen las cláusulas narrativas, caracterizadas por mantener la estricta secuencia temporal de los eventos, y las cláusulas libres, que no presentan conexión alguna con la temporalidad de las acciones y pueden posicionarse en cualquier parte de la narración (Labov, 1972). Asimismo, de acuerdo con Labov y Waletzky (1967), una narración completa debería presentar seis elementos supraestructurales bien delimitados entre sí: resumen, orientación, acción de complicación, evaluación, resultado o resolución y coda.

Si bien el análisis estructural de la narración resulta de utilidad para establecer categorías textuales, el vuelco interaccional para el estudio de los relatos se sustenta fundamentalmente en dos críticas hacia el modelo de Labov. Por un lado, desde el análisis de la conversación y la sociolingüística interaccional se cuestiona la perspectiva estructural por ser demasiado estática. En otras palabras, las unidades formales de la narración, como lo serían las cláusulas y supraestructuras labovianas, estarían dadas *a priori* por el analista y no

podrían ser adaptadas en su totalidad a relatos ‘incompletos’ (De Fina y Georgakopoulou, 2011). En relación con el punto anterior, la segunda crítica a esta aproximación guarda relación con la adecuación a los ejemplares prototípicos. De acuerdo con De Fina & Georgakopoulou (2008) si bien el análisis de componentes textuales resulta de utilidad al momento de establecer generalizaciones y categorías, es insuficiente al momento de ser aplicadas a narraciones cotidianas, las cuales, de acuerdo con Camargo (2004), corresponden a relatos incompletos y selectivos que se ven condicionados por factores socio-situacionales. A este respecto, (Adam y Lorda, 1999) admiten que las narraciones orales corresponden a un discurso heterogéneo, puesto que las secuencias de acciones se insertan en distintas tipologías de secuencias discursivas, de formas variadas y en diferentes momentos. En consecuencia, tal como indica Carranza (2015), los géneros discursivos no serían estructuras cristalizadas, sino más bien corresponderían a prácticas situadas que pueden o no cumplir con características particulares definidas por una comunidad de habla específica.

Como ya se ha planteado en el párrafo anterior, la perspectiva interaccional se desarrolló paralelamente desde el Análisis de la Conversación y la Sociolingüística Interaccional. Esta aproximación, pretende tener un “doble foco”: por un lado, se centra en el análisis de la interacción local, mientras que por el otro pretende comprender la inserción de las narraciones en contextos socioculturales y discursivos específicos (De Fina y Georgakopoulou, 2015). En consecuencia, De Fina y Georgakopoulou (2008) definen la narración como una práctica social, en tanto que se articula dependiendo del nivel micro y macro de la actividad interaccional en la que se lleva a cabo la narración. Asimismo, esta nueva conceptualización de la narración presenta al relato como un texto transportado, es decir, como (re)producciones y modificaciones de otros discursos que son desplazados témporo-espacialmente (De Fina y Georgakopoulou, 2008). Por lo anterior, bajo el modelo interaccional, la narración emerge de marcos de participación específicos definidos en el nivel local de intercambio comunicativo, lo que hace imperativo que el análisis de esta se centre en la interacción concreta. Bajo esta premisa, es necesario entender qué es lo que los participantes pretenden con su narración y cómo se posicionan a sí mismos cara a cara con el otro. Por lo mismo, es fundamental reconocer a la narración como una parte esencial para la construcción de la identidad: no existe una identidad esencial y natural en las personas, la identidad se construye a través de las relaciones sociales.

En cuanto a la construcción del relato, Sacks (1995) argumenta que independiente de que la situación comunicativa sea más dialógica o monológica, la narración se construye cooperativamente, dado que los relatos están diseñados para cumplir una función social significativa. En este sentido, las narraciones transmitirían normas y preocupaciones relevantes para la audiencia, sirviendo como una herramienta altamente versátil y eficaz para cumplir diversos propósitos:

Los narradores y sus audiencias están igualmente involucrados en el proceso de la creación de significados. La participación de cada uno de los interactuantes siempre tiene consecuencias directas y significativas en la narrativa emergente. Al mismo tiempo, las identidades y las relaciones sociales son, en parte, establecidas y modificadas mediante la narrativa producida en la interacción (Carranza, 2020, p. 3).

2.1.1. Narración y situación comunicativa

Moreno Fernández (2005) caracteriza la situación comunicativa como el contexto y el conjunto de actividades en las que se produce la comunicación factor determinante de los acontecimientos comunicativos sucedidos en una comunidad gracias a tres características particulares: 1) la relación funcional establecida entre los participantes; 2) el establecimiento de derechos y deberes de una interacción concreta, un espacio físico determinado y en un tiempo definido; y 3) la determinación de un dominio y ámbito temático específico en el que se sitúa una interacción (Fishman, 1971, citado en Gallardo-Paúls, 1996).

Briz y Albelda (2013) proponen que los cambios que pueden padecer los estilos comunicativos o registros al momento de la interacción están restringidos por los rasgos específicos de la situación en la que se encuentran. Ante esto, González Rifo (2017), siguiendo dicha propuesta, agrupa las características necesarias para delimitar una situación en tres categorías: interpersonales —tipo de relación entre los participantes—, genéricos—temática y nivel de coloquialidad/formalidad— y pragmáticos —fin más o menos interpersonal—. Tales factores son determinantes para que el hablante pueda realizar un ajuste lingüístico, puesto que contribuyen a establecer una posición dentro del espectro coloquial/formal de su registro.

Asimismo, la escalaridad de la variación situacional en cuanto al nivel de +/- coloquialidad corresponde a un espectro dinámico y gradual, el cual se actualiza

constantemente durante la interacción (Briz y Albelda Marco, 2013) por el efecto de características como la temática, la cercanía de los participantes o los propósitos comunicativos. En este sentido, lo coloquial se define como una situación comunicativa concreta en la que existe inmediatez, acercamiento social y discursivo, fines interpersonales y utilización de formas asociadas al registro informal, gracias al alto grado de improvisación y espontaneidad del discurso. No obstante, Briz (2010) sostiene que el lenguaje especializado puede ser abordado coloquialmente. Por consiguiente, la proximidad no se mide únicamente por el parentesco, la amistad o el conocimiento mutuo, sino por el grado de acercamiento interpersonal que puede incrementarse a medida que avanza la interacción.

Finalmente, en cuanto al marco cotidiano de la interacción, el grado de familiaridad espacial está relacionado con la relación de los participantes respecto al lugar en el que se lleva a cabo la comunicación. Así, un juzgado resulta un entorno poco familiar para un observador externo, pero no lo es para un juez que desempeña allí su labor profesional. De igual forma, la familiaridad temática, que a priori impediría hablar coloquialmente en lenguajes especializados, se ve contradicha por estudios empíricos recientes (Briz, 2010). Según Briz (2010), esta dinámica influye en la conceptualización de los géneros discursivos, ya que éstos pueden modificarse al cambiar los rasgos situacionales, permitiendo la fusión o combinación de registros. Un claro ejemplo es una conversación cara a cara, que, aunque suele asociarse al registro coloquial, puede incorporar elementos formales cuando las circunstancias lo requieren. En resumen, los géneros discursivos se encuentran conectados en un eje que va de lo coloquial a lo formal, de modo que el grado de elaboración propio de lo coloquial puede marcar la diferencia entre una entrevista y una charla, o incluso permitir que lo que comenzó como una entrevista evolucione hacia una conversación informal.

2.1.1.1. Narraciones de experiencia personal: narrativas orales en el contexto de entrevistas sociolingüísticas

Según Labov y Waletzky (1967), las narraciones de experiencias personales son una técnica verbal utilizada para relatar eventos pasados considerados como reales, mediante la concatenación de cláusulas narrativas y libres. Este tipo de narración suele ubicarse en el contexto de la entrevista sociolingüística, la cual se concibe como un evento de habla estructurado, con un público específico y un carácter predominantemente monológico (Guerrero González, 2011). En este contexto, una narración en una entrevista

semiestructurada se distingue por evitar la fragmentación característica de las conversaciones cotidianas en entornos más interactivos. Labov (2001) subraya la importancia de la entrevista sociolingüística como técnica clave para la recopilación de datos lingüísticos, ya que permite acceder al discurso vernáculo de los hablantes, gracias a la estructura flexible que ofrece este tipo de entrevistas. En el ámbito de las metodologías de recolección de datos, la entrevista se enmarca en las "técnicas de encuesta" (cf. Moreno Fernández, 1990) las cuales, a diferencia de las "técnicas de observación" (ibid.) permiten un mayor control sobre la calidad y cantidad del corpus a obtener. A diferencia de otros métodos como los cuestionarios, la entrevista se caracteriza por una menor estructuración y una mayor flexibilidad, lo que posibilita la obtención de muestras de habla más extensas, con una duración que puede oscilar entre treinta minutos y dos horas. Este enfoque tiene como principal objetivo capturar el habla espontánea de los informantes en contextos familiares, reduciendo la presión de la norma de prestigio y favoreciendo la recopilación del habla vernácula.

Con este fin, Labov (1982) diseñó un protocolo de entrevista basado en módulos temáticos. Estos módulos consisten en un conjunto de preguntas relacionadas con temas comunes, como juegos infantiles, experiencias de peligro, aspiraciones personales y conflictos grupales. Además, se incluyen preguntas de transición que facilitan el cambio entre módulos sin seguir un orden rígido, lo que favorece el desarrollo de una narrativa conversacional a lo largo de la entrevista. El entrevistador debe esforzarse por reducir la formalidad del intercambio comunicativo, promoviendo un tono más conversacional. Entre las estrategias recomendadas por Labov (1982; 2001), se destaca la necesidad de que el investigador no solo formule preguntas, sino que también añada comentarios y opiniones, participando como un interlocutor activo en la conversación. Además, es esencial que las preguntas aborden temas de interés para los informantes, lo que requiere un conocimiento profundo de la cultura local antes de iniciar la investigación. De esta manera, se logra el objetivo central de la entrevista sociolingüística: obtener muestras de habla que reflejen un contexto conversacional genuino.

En línea con lo planteado por Labov y Waletzky (1967) y Ochs (2005) la narración de experiencias personales se articula en dos grandes prácticas discursivas. En primer lugar, los narradores presentan los hechos de manera lógica, incluyendo un evento y su resolución,

lo que otorga a la narración una función referencial. En segundo lugar, la narración también cumple una función evaluativa o expresiva, donde los narradores reflexionan sobre el significado, la precisión o la relevancia de la experiencia en respuesta a su contexto. De esta manera, la función referencial se encarga de estructurar temporalmente los acontecimientos, mientras que la función evaluativa se centra en transmitir el sentido o el valor de la historia, reflejado en los motivos y reacciones tanto de los personajes como del narrador.

De acuerdo con lo presentado por Guerrero González (2011), en términos generales, los relatos se construyen en torno a eventos que se consideran importantes. Labov y Waletzky (1967) señalan que estos eventos suelen percibirse como sorprendentes, inquietantes o interesantes para el narrador. Ochs (2005) agrega que los relatos cumplen una función organizativa, evaluando moralmente un suceso, una acción o un estado emocional relacionado con una serie de eventos. Así, un relato no solo comunica un hecho pasado, sino que lo hace desde la perspectiva personal de un participante, desarrollando el acontecimiento de manera secuencial y dramática. A través de la repetición narrativa, los oyentes pueden insertarse en la experiencia del narrador y revivirla indirectamente.

En conclusión, un relato no solo informa sobre un evento, sino que organiza y da sentido a una experiencia personal. La estructura narrativa permite al narrador ordenar los hechos de manera coherente, enlazando escenas, personajes, acciones e intenciones para aclarar un problema, situándolo dentro de una secuencia de acontecimientos regidos por principios de causa y efecto. De este modo, al relatar historias personales, el narrador ofrece una visión particular del mundo y una manera específica de construir y comprender la realidad. Así, la narración se presenta como un fenómeno lingüístico y discursivo con una estructura interna única y una función social delimitada.

2.1.1.2. La narración conversacional cotidiana o *storytelling*: el caso del relato en la conversación coloquial

La narración conversacional cotidiana, relato conversacional, narrativa natural o *storytelling*, corresponden, de acuerdo con Pratt (1977) y van Dijk (1998), a los términos utilizados para referir al relato generado en el contexto de una conversación cotidiana (Briz, 1998). Dicho relato, dado el medio en el que se proyecta, se ve sujeto a la situación de

coloquialidad (Briz, 2010) o inmediatez comunicativa (Koch y Oesterreicher, 1990) que se define con base en la presencia de siete rasgos distintivos, tal como se observa en la tabla:

Tabla 1

Rasgos distintivos de la situación comunicativa (adaptado de Briz, 2010)

ESCALAS DE LA VARIACIÓN SITUACIONAL			
+	-	-	+
COLOQUIAL PROTOTÍPICO	COLOQUIAL PERIFÉRICO	FORMAL PERIFÉRICO	FORMAL PROTOTÍPICO
<i>Rasgos coloquializadores</i>		<i>Rasgos de formalidad</i>	
+ relación de igualdad	-/+	-/+	- relación de igualdad
+ relación vivencial	-/+	-/+	- relación vivencial
+ marco interacción cotidiano	-/+	-/+	- marco interacción cotidiano
+ cotidianidad temática	-/+	-/+	- cotidianidad temática

De acuerdo con Briz (2010), el relato conversacional cotidiano se caracteriza por poseer un fin +interpersonal ya que busca mayor igualdad y proximidad entre los interlocutores al realizarse en un marco de interacción cotidiano: la conversación. Como sugiere Schegloff (1997), los relatos conversacionales cotidianos corresponden a productos interactivos y co-construidos entre el narrador y la audiencia en el discurso oral inmediato (ejecutado en una coordinada espaciotemporal aquí, ahora, y ante ti) que se genera de forma dinámica gracias a la continua alternancia de turnos que no es predeterminada de antemano. De acuerdo con Briz (1998, 2010) el rasgo diferenciador y exclusivo de la conversación, y por tanto de los relatos conversacionales cotidianos, es la libertad en tanto conducta interaccional y progresión textual, pues se abstrae del esquema prototípico pregunta-respuesta. En suma, tal como indica (Sacks, 1995, p. 768) “Stories are ‘about’ – have to do with – the people who are telling them and hearing them.”

En consonancia con lo anteriormente expuesto, Sacks et al. (1974) y Thornborrow (2013) reconocen que las historias, por lo general, exceden los límites de turnos establecidos en las conversaciones, por lo que, al momento de narrar, se pone en juego tanto la construcción misma del relato como la constante amenaza del robo de turno. Por lo anterior, tal como declara Sacks (1995), contar una historia debe ser un acto reconocible por los interlocutores desde el principio del turno. Contar historias conlleva tiempo, por lo que la aparición de los relatos en contextos conversacionales, innegablemente, implica una cesión

de espacio conversacional por parte de los receptores de la historia, quienes adquieren el rol de audiencia (Thornborrow, 2012). En este sentido, Blum-Kulka (1997) y (2000) Cheshire (2000) destacan la distinción de tres facetas de la narración: el relato, el narrador y la narración. El término 'relato' abarca los elementos narrativos, tales como los eventos, la secuencia cronológica y los personajes, lo cual se puede vincular con los componentes de la narración propuestos por Labov y Waletzky (1967) como la orientación, la acción de complicación y la resolución. El 'narrador' hace referencia a los participantes que se involucran en el acto de contar la historia, reconociendo que en algunos casos pueden existir narradores colaborativos, lo que invita a un análisis de los roles y relaciones entre los co-narradores dentro del evento narrativo. Por último, la 'narración' se refiere al acto performativo de contar la historia, es decir, corresponde a la realización concreta de un evento narrativo situado en la interacción. De esta manera, una misma historia (relato) puede ser narrada por diferentes narradores en distintos contextos (narraciones). Cabe destacar que dicha clasificación de elementos permite explicar qué sucede cuando dos narradores cuentan una misma historia con diferentes versiones de esta (Thornborrow, 2000) por lo que es vital tenerlos en consideración al momento de llevar análisis lingüísticos.

En cuanto al papel de los interlocutores, Goodwin (1985, 1986) Cedeborg y Aronsson (1994) y Ochs y Capps (2001) destacan el rol de los participantes-oyentes, quienes, lejos de ser una audiencia pasiva, son capaces de contradecir, modificar o guiar la construcción narrativa. En definitiva, los participantes de la interacción son fundamentales a la hora de estructurar el relato, puesto que los narradores diseñan su narración en función de sus interlocutores; las narrativas emergen de la negociación de los participantes. En este sentido, Stivers (2008) sugiere que la audiencia puede elegir una orientación particular hacia el relato: alinearse o afiliarse. La alineación refiere a la orientación en la que el interlocutor se ajusta a la estructura prototípica del relato y se relega a una posición secundaria en tanto participación con el fin de apoyar la asimetría estructural de la actividad narrativa. En este sentido, el participante o la audiencia emiten contribuciones mínimas hasta que la narración está, posiblemente, finalizada o, en su defecto, cuando el narrador proyecta indicios de entrega de turno al oyente, (Stivers, 2008). En relación con la orientación afiliativa, el autor sugiere que esta se manifiesta en la capacidad del oyente para demostrar apoyo y/o respaldo hacia la perspectiva adoptada por el narrador. No obstante, independiente de la orientación elegida

por el oyente, autores como Duranti (1986) demuestran que la audiencia, en realidad, es coautora de un relato, dado que juegan un rol crucial en la definición y constitución del storytelling.

Por último, cabe destacar que diversos autores (cf. Goodwin, 1984; Mandelbaum, 1987, 1989, 1991, 1993; Drew, 1998; Schegloff, 2005; Monzani y Drew, 2009) argumentan que los narradores, a través de sus relatos, generan una serie de acciones sociales y trabajos retóricos: son capaces de presentar argumentos, cuestionar puntos de vista, y, en general, adaptar sus historias en función de diversos fines locales e interpersonales. En conclusión, los relatos insertos en una conversación están diseñados para generar en sus interlocutores un rango de acciones en sus interlocutores, desde hacer reír o reírse de algo o alguien, compenetrarse, modificar su actitud e incluso solucionar problemas, por lo que es la dinámica narrador-interlocutor la que promueve la aparición de elementos lingüísticos y no verbales que determinan la propia estructura de la narración conversacional cotidiana.

2.1.1.3. El relato del acusado en los juicios orales: un acercamiento a la narración en el contexto institucional

Para poder definir la narración en el contexto de juicios orales, es importante partir de la base de que en la administración jurídica existe una relación intertextual de géneros discursivos tanto orales como escritos (Swales, 2004 citado en Infante, 2018) conceptualizada como un sistema de géneros (Bazerman, 1994). En este contexto, el juicio oral, de acuerdo con Villalba (2016) correspondería a un subgénero —o evento de habla (Infante, 2018)— perteneciente a la cadena ‘proceso penal’, la cual destaca por una marcada estabilidad presente tanto en la comunicación escrito como oral (Carranza, 2020; de la Barra, 1999; Linell, 2009). El juicio oral en particular se caracteriza por el uso de un registro formal periférico altamente dinámico en tanto se incluyen formas de tratamiento no estandarizadas, usos lingüísticos más cercanos al vernacular por parte de los participantes no profesionalizados que participan en un juicio, i. e. testigos, acusado, peritos, etc. y, por, sobre todo, la permanente tensión entre la narratividad y la contranarratividad (Heffer, 2015). Así, tal como declaran Heffer (2010) y Taranilla (2011), un juicio se caracteriza por concebirse como una construcción de una o varias historias desde al menos dos puntos de vista en los que se despliegan una serie de recursos retóricos con el fin de convencer a quien juzga de que una de las historias en particular reconstruye el hecho cuestionado con mayor exactitud.

De acuerdo con Bergmann y Luckmann (1995), tanto las narrativas periodísticas como las jurídicas forman parte de los llamados *reconstructive genres*, es decir, géneros que pretenden reconstruir acontecimientos pasados sin intentar que dicha representación sea idéntica. Lo anterior, demuestra que la narrativa no viene determinada únicamente por los hechos que se quieren relatar ni por el punto de vista, sino también por el contexto comunicativo en el que se lleva a cabo, es decir, por las coordenadas situacionales, los objetivos de la interacción, las reacciones de los participantes y las convenciones del género discursivo. De esta forma, el paisaje dual que presentaba Bruner (1991) al hablar sobre la construcción narrativa se constituye en realidad por tres elementos: i) la situación de los personajes, ii) los estados mentales de los personajes, y iii) el contexto situacional de la narración (Taranilla, 2011). En este sentido, es necesario entender que la narración en contextos forenses está integrada dentro de un proceso jurídico y retórico, por lo que es imposible de separar de las exigencias de las pruebas, las restricciones de la normativa jurídica y las circunstancias del conflicto de la construcción del relato (Heffer, 2010). Lo anterior, hace imperativo considerar no solo el producto textual, en este caso la narración, sino también las prácticas discursivas presentes en el relato, como la trama, la negociación de la historia, la construcción de los personajes y la forma de presentar la narración (Heffer, 2012).

Tal como propone Heffer (2010), la narración consistiría en el método predilecto para la presentación de los hechos dado que es el vehículo natural en el que se presenta la argumentación dado que permite, de acuerdo con Carranza (2015), incorporar elementos dramáticos tales como la situación, los personajes, el conflicto y el suspenso para no solo contextualizar el discurso argumentativo, sino más bien representarlo ante el tribunal. En otras palabras, el 'relato argumentativo' permite que el narrador despliegue todas sus habilidades performativas para atraer a la audiencia y posicionarla a su favor por medio de la entrega de una versión de los hechos estructurada en función de sus valores y creencias.

No obstante, es importante destacar que las normas probatorias propias del sistema de géneros judicial establecen limitaciones poco flexibles sobre la forma en que las pruebas, y por ende la narración, son presentadas ante el tribunal, de forma que elementos como la evaluación, la opinión y los rumores son estrictamente controlados (Conley y O'Barr, 1998).

Así, las narraciones orales de, por ejemplo, los testigos y acusados, se presentan a través de un formato de par adyacente pregunta-respuesta, lo que limita la posibilidad de una narración extensa que incorpore explicaciones poco relevantes para el caso (Heffer, 2005). Asimismo, el relato de los participantes no profesionalizados o *legos* está constantemente puesto en cuestionamiento a través de objeciones de la contraparte Cotterill (2003). En este sentido según Bitzer (1968), el hecho de que la narración en juicios orales se desarrolle dentro de un contexto retórico tan específico como un juicio regulado por la ley, en el cual las partes buscan persuadir a la contraparte para adjudicarle la culpabilidad de un hecho concreto, influye significativamente en la construcción de la narrativa (Heffer, 2013). Esto da lugar a lo que se denomina "narrativa forense", caracterizada por una constante negociación discursiva y social entre los participantes del evento comunicativo. Como señalan Langellier y Peterson (2004, p. 19), "un narrador no es libre de contar cualquier cosa, de cualquier manera y en cualquier momento a cualquier público", ya que los hablantes no solo buscan crear un relato persuasivo que se acerque lo más posible a los hechos en disputa, sino que también gestionan las identidades de quienes participan en la interacción.

2.2. LA IMAGEN SOCIAL

La imagen social, imagen, *face* o imagen pública se define, en palabras de Goffman (1967) como la representación sobre sí mismos y sobre otros que realizan los hablantes en función de los valores sociales de la comunidad de la que forman parte. En este sentido, corresponde a un fenómeno que determina en cierta medida el comportamiento lingüístico de los hablantes al comunicar los tipos de relaciones sociales que los hablantes desean establecer con su entorno (González Riffo, 2022).

Esta noción, si bien desarrollada principalmente desde la sociología, se ha visto bastante discutida desde el ámbito lingüístico desde el momento que fue introducida a la disciplina por Brown y Levinson (1987 [1978]), quienes la caracterizan en términos de Goffman (cfr. 1959, 1967, 1974, 1981) como la autoimagen que los hablantes proyectan en situaciones sociales. Dicha proyección, de acuerdo con los autores, destacaría por ser altamente variable y vulnerable, puesto que es capaz de perderse, mantenerse o modificarse a lo largo de la interacción. Por lo anterior, la imagen podría variar en un continuo positivo-negativo en función de la inclusión de elementos (des)cortesés en el intercambio

comunicativo. No obstante, autores provenientes de la corriente intercultural como Matsumoto (1988) y Gu (1990) argumentan que la imagen social se ve afectada también por elementos socioculturales, tal como lo demuestran sus investigaciones sobre cortesía en Japón y China. En este sentido, tal como indica Bravo (1999), “existen contextos socioculturales que dan cuenta de representaciones particulares de la realidad cognitiva, emotiva y social” (p. 157). Así, con base en las críticas socioculturales hacia la noción de cortesía e imagen, Ting-toomey y Kurogi (1998), Bravo (2004) y Figueras (2018) proponen una nueva conceptualización de este último concepto: a) la imagen social “constituye una representación metafórica del compromiso del hablante con su propia presentación social” (Bravo, 2004, p. 8), b) posee un carácter “co-constituido y constitutivo de la interacción” (Figueras, 2018, p. 4), es decir, que se construye colaborativamente durante la interacción entre quienes participan de esta y c) corresponde a un elemento multidimensional conformado tanto por principios de naturaleza sociocultural, cognitivo-psicológico y situación como por componentes relacionados con la dimensión interactiva y afectiva. En otras palabras, la imagen no solo es observable en la interacción, sino que se (re)crea conjuntamente en contextos específicos que poseen sus propias normas interactivas. En este sentido, la interacción establecería el “marco relacional” (González Riffo, 2022) en el que se desarrolla la imagen de los participantes.

En definitiva, tal como sintetiza González Riffo (2022), la imagen social correspondería a un fenómeno de carácter interaccional, pues emerge en la interacción y se co-constituye entre los participantes de esta. A su vez, la imagen consistiría en un elemento relacional puesto que surge en prácticas relaciones en las cuales los participantes entienden y se adaptan tanto al contexto sociocultural de la situación comunicativa como al contexto emocional de esta misma. En este sentido, como declara el autor, la imagen social puede manifestar dos intenciones de los sujetos: ser parte de una comunidad o ser reconocido como un individuo independiente que se encuentra en esta. Por lo anterior, la imagen social emerge a través de evaluaciones realizadas por los interactuantes presentes en una situación comunicativa concreta, es decir, los participantes constantemente evalúan las representaciones metafóricas propias y las de los demás en función de determinados valores sociales, por lo que la imagen social siempre está en juego al momento de establecer un contacto comunicativo con el otro.

2.3. ESTRATEGIAS DE IMAGEN: ATENUACIÓN E INTENSIFICACIÓN

Como se ha señalado anteriormente, interactuar implica una constante negociación de las acciones e intenciones de los interlocutores con el propósito de alcanzar un objetivo determinado (Carranza, 2020). Así, la comunicación no se limita a ser una actividad lingüística retórica o argumentativa, sino que también constituye una actividad social, guiada por diversos mecanismos de interacción interpersonal. Esto incluye la regulación de las relaciones entre el hablante y el oyente, lo que implica cuidar tanto la imagen propia como la del otro, equilibrar los derechos y obligaciones de los participantes, y respetar el espacio social de cada uno. En suma, los hablantes emplean recursos pragmáticos con fines interpersonales, los cuales están influenciados por los factores situacionales y culturales en los que se desarrollan dichas interacciones (González Riffo y Guerrero González, 2017).

En consonancia con lo anterior, Briz (2017) argumenta que tanto la atenuación como la intensificación corresponden a categorías pragmáticas retórico-estratégicas que se encargan de regular la comunicación en términos sociales y lingüísticos con el fin de lograr una meta determinada por las circunstancias específicas del intercambio (Albelda y Barros, 2013). Así, dichas categorías actuarían de dos posibles formas en el discurso: afectando el *dictum* (Cestero y Albelda, 2020) o enunciado (Albelda, 2005) por medio de modificaciones morfológicas y recursos léxicos; o afectando el *modus* (Cestero y Albelda, 2020) o la enunciación (Albelda, 2005) a través de tácticas discursivas. Por consecuencia, el empleo de diferentes mecanismos lingüísticos se daría en función de “quitar/poner relieve, mitigar/enfatizar, suavizar/accentuar, restar/sumar fuerza ilocutiva, reparar [y] esconder la verdadera intención” (Barros, 2011, p. 226). En suma, tanto la atenuación como la intensificación se encuentran al servicio del hablante y su discurso con diferentes propósitos, los cuales, por lo general, se asocian con estrategias de trabajo de imagen de los interlocutores.

Cabe destacar que tanto la atenuación como la intensificación se emplean de formas y frecuencias diferentes de acuerdo con las características de (in)formalidad de cada situación comunicativa y según las convenciones propias de cada género discursivo. En este sentido, si bien la conversación coloquial favorece el empleo de la intensificación a causa de la inmediatez e informalidad en la que surge y la atenuación se asocia a contextos en los que

existe una cierta distancia entre los participantes, las situaciones sociales son dinámicas, por lo que se pueden generar momentos más distantes en una conversación coloquial (por ejemplo al introducir un tema polémico), y también un contexto cercano cuando, por ejemplo, interactúan personas con alta confianza en una situación seria (Briz, 2010).

Estas estrategias de trabajo de imagen también pueden variar dependiendo de la cultura. A este respecto, Albelda (2008) propone la existencia de un continuum en que se pueden agrupar las culturas en función del comportamiento interaccional y social de los interlocutores: acercamiento y distanciamiento. De acuerdo con Briz (2007) son rasgos discursivos que caracterizan una cultura como de más acercamiento o distanciamiento: la frecuencia y el tipo de cortesía empleada —mitigadora o valorizadora—, la necesidad de acudir a atenuantes según la sensibilidad hacia las amenazas a la imagen, o la expectativa de realizar intervenciones colaborativas a las aportaciones de los otros interlocutores.

En suma, la atenuación y la intensificación, en su rol de estrategias de trabajo de imagen, no son simples valores semánticos en oposición asociados a una forma gramatical, sino más bien, son mecanismos pragmáticos que regulan el proceso intercomunicativo (Briz, 1998), ya sea como aceleradores y/o frenos sociales utilizados por los participantes de una interacción para incrementar o reducir la distancia social.

2.3.1. La atenuación lingüística

La atenuación lingüística corresponde a un fenómeno semántico-pragmático que es capaz de modificar tanto el contenido como la forma de un acto de habla, con el objetivo de expresar menor precisión o distanciamiento respecto a lo enunciado (Albelda y Briz, 2010; Caffi, 1999). Esta estrategia permite al hablante reducir su grado de compromiso con el discurso, ajustando su mensaje a las características del contexto comunicativo (Albelda et al., 2014). Introducido por Lakoff (1972) bajo el término *hedge*, la atenuación se refiere al uso de expresiones lingüísticas que permiten "to make things fuzzier or a little fuzzier" (Liu, 2020, p. 1614) proporcionando así al hablante la capacidad de modificar su discurso con fines estratégicos.

A lo largo de las últimas décadas, la atenuación ha sido objeto de análisis por diversos autores. Investigadores como Hübler (1983) y Fraser (1980) han explorado la relación entre

la atenuación y cortesía verbal, destacando su importancia en la interacción social. Por su parte Holmes (1984a, 1984b) y Briz (1995, 2003) han abordado el estudio pragmático de la atenuación situado en contextos coloquiales, mientras que Hyland (1998) ha destacado el papel central de los *hedges* en la escritura académica, señalando que estos recursos permiten a los autores suavizar el grado de autoridad en sus afirmaciones. Más destacadas todavía han resultado las contribuciones de Caffi (1999), quien caracteriza la atenuación como una estrategia clave para la gestión de la imagen social y la resolución de conflictos comunicativos entre los participantes de una interacción.

En principio, sería visible el vínculo existente entre la atenuación y la cortesía verbal tal como han señalado autores como (Bravo, 1999) y Briz (1995, 2003). Sin embargo, es fundamental reconocer que su espectro de funciones es más amplio; la atenuación puede mitigar el impacto de un enunciado, reducir la responsabilidad del hablante e incluso adaptar el mensaje a las expectativas del interlocutor sin que la cortesía sea el objetivo principal (Caffi, 1999). A este respecto Albelda y Briz (2010) argumentan que, aunque la atenuación puede manifestar cortesía, su esencia radica en su capacidad para modular el discurso según el contexto, evitando confrontaciones directas y suavizando afirmaciones que podrían considerarse demasiado asertivas. En la escritura académica, por ejemplo, el uso de atenuantes no responde siempre a una intención cortés; a menudo, se utiliza para mantener la objetividad y evitar la sobrecarga de autoridad (Briz y Albelda, 2013).

En este sentido, la atenuación se presenta como un mecanismo que permite al hablante modular la interpretación de su mensaje según el contexto y las relaciones interpersonales (Albelda y Briz, 2010). En la literatura sobre este fenómeno, diversos autores destacan que el factor más decisivo para su análisis es la situación comunicativa. Investigadores como Bravo (1999), Briz (1995, 2003), Puga (1997), Caffi (1999), Albelda y Álvarez (2010), Albelda et al. (2014), Chao Parapar (2018), Figueras (2018), González Riffo (2022), González Riffo y Guerrero González (2017) Samper (2020), Uclés-Ramada (2024), entre otros, enfatizan la importancia de conocer las características de los hablantes, el contexto y la interacción para evaluar adecuadamente la atenuación. En este marco, la atenuación lingüística, en su carácter argumentativo y estratégico, actuaría como una "estrategia retórica y social" (Cestero y Albelda, 2020, p. 938) que busca alcanzar metas discursivas específicas,

determinadas por el contexto comunicativo. Albelda et al. (2014) sugieren que la atenuación influye en el discurso de dos maneras: minimizando la fuerza ilocutiva de los actos de habla y/o reduciendo el papel de los participantes. Esto se puede lograr a través de recursos morfológicos y léxicos, como los diminutivos, y tácticas discursivas, como las peticiones en forma indirecta (Samper, 2020).

Tabla 2

Síntesis de la propuesta de mecanismos lingüísticos y paralingüísticos atenuantes (adaptado de Albelda et al., 2014 y Cestero y Albelda, 2020).

Función	Mecanismo lingüístico
1. Recursos que reparan o corrigen lo dicho	1.1. Expresiones de disculpa
	1.2. Movimiento de corrección o reformulación con o sin marcadores discursivos
	1.3. Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales
2. Recursos que acotan o restringen lo que se dice o hace	2.1. Construcciones acotadoras de la opinión a la propia persona o a un ámbito
	2.2. Concesividad <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Movimientos concesivo-opositivos que minimizan la disconformidad dialógica o justifican monológicamente 2.2.2. Partículas discursivas concesivas al inicio de una intervención reactiva
	2.3. Estructuras sintácticas que restringen el acto de habla o el alcance de lo dicho mediante estructuras condicionales, concesivas o temporales.
3. Recursos que rebajan lo que se dice o se hace	3.1. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que expresan opinión en forma de duda o probabilidad.
	3.2. Verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia.
	3.3. Usos modalizados de los tiempos verbales.

	<p>3.4. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresadas en forma indirecta.</p> <p>3.4.1. Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una formulación afirmativa.</p> <p>3.4.2. Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una formulación negativa.</p> <p>3.4.3. Peticiones y preguntas expresadas en grados diferentes de indirección con <i>por favor</i>.</p>
	<p>4.1. Modificadores morfológicos internos.</p> <p>4.1.1. Sufijos diminutivos.</p>
	<p>4.2. Modificadores externos.</p> <p>4.2.1. Cuantificadores minimizadores.</p> <p>4.2.2. Cuantificadores aproximativos.</p> <p>4.2.3. Difusores significativos.</p> <p>4.2.4. Palabras o expresiones entrecomilladas.</p>
4. Recursos que minimizan o difuminan la cantidad o cualidad de lo que se dice	<p>4.3. Términos o expresiones más suaves en el contenido significativo.</p> <p>4.3.1. Litotes.</p> <p>4.3.2. Eufemismos.</p>
	<p>4.4. Empleo de palabras extranjeras.</p>
5. Recursos que justifican	<p>5.1. Construcciones justificadoras.</p> <p>5.2. Construcciones de excusa.</p>
	<p>6.1. Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras truncadas.</p>
6. Recursos que implican al tú en lo que se dice o se hace	<p>6.2. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto con el interlocutor.</p>
	<p>6.3. Formas de tratamiento y formas apelativas</p>

7. Recursos que impersonalizan y desfocalizan

7.1. Impersonalizaciones mediante la ocultación de la primera persona en la segunda persona, en un interlocutor general o en el juicio de la mayoría.

7.1.1. Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante pronombres (se, uno, tú impersonal, nosotros inclusivo)

7.1.2. Apelar al juicio de la mayoría mediante formas verbales impersonales y partículas discursivas que despersonalizan el origen déictico del enunciado.

7.1.3. Apelar a la institución o entidad que se representa.

7.1.4. Encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas o en voces de autoridad.

7.1.5. Generalizar para despersonalizar.

7.2. Impersonalizaciones a través del estilo directo.

7.2.1. Citar las palabras o el pensamiento de otra persona.

7.2.2. Citar lo transmitido en el acervo común.

7.2.3. Citar palabras o el pensamiento del propio hablante como si no fueran suyas.

7.3. Impersonalizaciones a través de partículas o expresiones de objetivación (evidencialidad).

En definitiva, la atenuación se erige como una herramienta discursiva clave para la interacción eficaz en diversas situaciones comunicativas, facilitando la gestión de la imagen social y el manejo de las relaciones interpersonales.

2.3.2. La intensificación lingüística

De acuerdo con Briz (1998) y Albelda (2005, 2007), la intensificación, también llamada énfasis, expresividad, afectividad, realce, ponderación, superlación, reforzamiento, o puesta en relieve (Albelda, 2005) corresponde a una actividad estratégica complementaria a la atenuación que tiene como objetivos aumentar el grado de fuerza ilocutiva de un acto de habla o bien modificar la cantidad o cualidad de lo dicho. En este sentido, dicha estrategia de trabajo de imagen cumpliría una función conversacional específica en la interacción dependiendo de las circunstancias contextuales en las que aparezca (Meyer-Hermann, 1988; Briz, 1998; Albelda, 2007).

Considerando lo anterior, Albelda y Álvarez (2010) argumentan que, al utilizar mecanismos intensificadores, el hablante busca que su interlocutor identifique la relevancia de la información resaltada. Más aún, tal como indica de Escavy Zamora (2011) la intensificación correspondería a “una toma de postura intencional con la que el hablante pretende investir el futuro acto, dentro de unas condiciones sociales previas, que encuentra su razón de ser en los efectos que genera” (p. 43).

Con el objetivo de profundizar en la descripción de la intensificación, Albelda (2005) plantea la existencia de tres niveles que inciden en la conformación de los mecanismos intensificadores en la lengua: el nivel de la codificación o expresión, el comunicativo (retórico) y el social.

En el plano de la codificación, la literatura ha descrito la intensificación como una cuantificación semántica que, según las observaciones de Suñer y Roca (1997, 1998, citado en Albelda, 2005) y Suñer y Rafel (1999, citado en Albelda, 2005) ejerce como una gradación de la cualidad o cantidad en un grado mayor al positivo, grado máximo o superlativo. En otras palabras, la intensificación correspondería, de acuerdo con Albelda (2005) a una categoría definida por la escalaridad y la gradación, las cuales actúan conjuntamente para diferenciar los mecanismos atenuantes de la mera cuantificación a nivel proposicional. Así, la autora plantea que, si bien la escalaridad se concibe como uno de los constituyentes básicos de la intensificación, debe entenderse como una categoría comparativa, gradada, que parte de la base de un punto de referencia desde el cual se establece un aumento escalar (Albelda, 2005). En este contexto, el carácter comparativo puede manifestarse lingüísticamente de dos formas; ya sea sintagmáticamente, por medio de lexemas escalares, o paradigmáticamente, a través de formas modales situadas en el plano de la enunciación como los morfemas derivativos, adverbios, adjetivos y locuciones (Albelda, 2005).

En cuanto al plano de la función comunicativa, diversos autores sugieren que la intensificación se caracteriza por incluir al hablante en el mensaje por medio de la evaluación, también llamada expresividad, ponderación, subjetividad, connotación y afectividad (Albelda, 2005). La evaluación se manifiesta en la elección de una expresión sobre otra para marcar el exceso de una norma situada en un paradigma escalar. En este sentido, la evaluación expresa la opinión del emisor y permite al receptor identificar este punto de vista (Albelda,

2007). Así, es justamente la evaluación la cual determina si un mecanismo cumple o no una función comunicativa, puesto que influye en el compromiso y obligaciones de los hablantes, o, en otras palabras, en la fuerza ilocutiva del acto de habla.

Con base en las características anteriormente expuestas, Albelda (2005) clasifica los mecanismos lingüísticos y no lingüísticos de intensificación dependiendo del ámbito al cual esté afectando; través de la intensificación del contenido proposicional, o afectando el nivel de la enunciación por medio de aspectos relacionados con la modalidad:

Tabla 3

Mecanismos lingüísticos y no lingüísticos de intensificación (adaptado de Albelda, 2007)

Tipo	Mecanismo lingüístico
1. Recursos morfológicos	1.1. Sufijos
	1.2. Prefijos
2. Recursos léxicos	2.1. Unidades simples
	2.1.1. Sustantivos
	2.1.2. Adjetivos
	2.1.3. Verbos
	2.1.4. Adverbios
	2.2. Fraseología
	2.2.1. Locuciones
	2.2.1.1. Locuciones nominales
	2.2.1.2. Locuciones adjetivales
	2.2.1.3. Locuciones adverbiales
	2.2.1.4. Locuciones verbales y unidades sintagmáticas verbales
	2.2.2. Enunciados fraseológicos
	2.2.2.1. Paremias
	2.2.2.2. Fórmulas rutinarias

3. Recursos sintácticos

3.1. Modificadores de las categorías gramaticales nucleares

3.1.1. Modificadores simples

3.1.1.1. Adverbios

3.1.1.2. Adjetivos

3.1.1.3. Numerales y creación léxica

3.1.1.4. Sustantivos

3.1.2. Modificadores complejos

3.1.2.1. Locuciones determinativas

3.1.2.2. Colocaciones

3.1.3. Estructuras sintácticas intensificadas en sí mismas

3.1.3.1. Esquemas sintácticos intensificadores

3.1.3.2. Superlativos y variantes

3.1.3.3. Estructuras consecutivas y variantes

3.1.3.3.1. Estructuras consecutivas completas

3.1.3.3.2. Estructuras consecutivas con omisión del primer término de la consecución.

3.1.3.3.3. Estructuras consecutivas con omisión del segundo término de la consecución

3.1.3.4. Estructuras con valor causal y sus variantes

3.1.3.5. Estructuras comparativas y sus variantes

3.1.4. Repeticiones

3.1.5. Enumeraciones

4. Recursos semánticos

4.1. Ironía

4.2. Tropos

4.2.1. Metáforas

4.2.2. Metáforas negativas

4.2.3. Símbolos y comparaciones

4.2.4. Sinécdoques y metonimias

4.2.5. Hipérboles

5. Recursos fónicos

5.1. Recursos segmentales

5.1.1. Alargamientos fonéticos (vocálicos o consonánticos)

5.1.2. Fenómenos de relajación articulatoria

5.2. Recursos suprasegmentales

5.2.1. Tono o pronunciación marcados

5.2.2. Pronunciación silabeada

5.2.3. Onomatopeyas

5.2.4. Intensificación en la amplitud global

5.2.5. Formas apelativas de llamada de atención

5.2.6. Exclamación

5.2.6.1. Exclamativas introducidas por partículas léxicas

5.2.6.2. Exclamativas con ausencia de la proposición subordinada

5.2.6.3. Exclamativas formadas por ausencia de la parte principal

5.2.6.4. Exclamativas indirectas

5.2.7. Interrogación exclamativa e interrogación retórica

5.2.8. Entonación

5.2.8.1. Consecutivas y comparativas intensivas no completas suspendidas

5.2.8.2. Construcciones no completas suspendidas

6. Recursos modales

6.1. Modalizaciones oracionales

6.2. Modalizaciones apreciativas

6.3. Modalizaciones lógicas

6.3.1. Verbos modales auxiliares en sentido amplito y en sentido limitado

6.3.2. Modos y tiempos verbales

6.3.3. Construcciones verbales del tipo: es/está + adjetivo + que p/infinitivo

6.3.4. Otros atributos calificativos de la verdad y de la certeza

6.3.5. Adverbios y partículas modales

En conclusión, la intensificación pragmática es una estrategia evaluativa que se manifiesta en el contenido proposicional o en la modalidad del enunciado, seleccionada conscientemente por el hablante con el fin de producir efectos específicos en los ámbitos comunicativo y social. Según Albelda y Estellés (2021) los rasgos distintivos de la intensificación, como la escalabilidad, la evaluación y la no modificación del contenido proposicional, son herramientas estratégicas que permiten crear compromisos y obligaciones entre los interlocutores, y entre estos y el mensaje. Asimismo, la forma en que se presenta la intensificación varía según si se analiza en un contexto monológico o dialógico. En el nivel monológico, los intensificadores refuerzan la perspectiva del hablante y la fuerza ilocutiva del acto de habla (Albelda y Estellés, 2021). En el nivel dialógico, dicha intensificación influye en la relación con el otro interlocutor, actuando como un mecanismo de regulación interactiva, facilitando la negociación del acuerdo o del desacuerdo.

2.4. LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA

Los mecanismos de citación constituyen un componente esencial en la estructura discursiva, debido a su relevancia en la dinámica de la interacción comunicativa (Bahktin, 1986; Marcuschi, 1997). A través de este proceso, los hablantes incorporan en su discurso las palabras de otros, permitiendo que estas sean transmitidas, reinterpretadas y evaluadas en un nuevo marco contextual. La citación, por lo tanto, no solo enriquece el discurso, sino que también propicia una interacción compleja entre las diversas voces que intervienen en él.

En este sentido, Linell (1998) analiza dicho fenómeno a partir del concepto de intertextualidad, entendido como la co-construcción de significados que surge de los vínculos dialógicos establecidos entre textos y autores (Infante, 2018). Esta noción se complementa con la perspectiva de Donaire Fernández (2015) quien subraya la naturaleza polifónica del lenguaje, lo cual permite que todo enunciado sea susceptible de integrarse en otro (Reyes, 1984), ya sea mediante procesos de descontextualización o recontextualización (Linell, 1998). De este modo, ambos autores coinciden en que la citación facilita la adaptación de los enunciados a las nuevas características situacionales del entorno en el que se reproducen

(Infante, 2018), lo que garantiza la continuidad del discurso y la creación de nuevos significados según el contexto particular.

Los enunciados intertextuales, especialmente en disciplinas como la lingüística, la filosofía y la literatura, se han conceptualizado bajo diversas nociones, destacando entre ellas el *discurso referido*, *discurso reproducido*, *discurso representado* y los *procedimientos de citación* (Camargo, 2004). A pesar de la diversidad terminológica, la mayoría de los autores coinciden en definir estos recursos como manifestaciones de intertextualidad que permiten a los hablantes incorporar actos de habla de otros —o de sí mismos— dentro de un nuevo marco enunciativo (Méndez García de Paredes, 2009), a través de formas tales como el discurso directo, indirecto u otras modalidades menos convencionales (San Martín Núñez, 2015).

Si bien los estudios sobre intertextualidad han centrado su atención en las características formales del discurso referido, el cual aparece en secuencias textuales que convocan estructuras lingüísticas vinculadas a actos de habla realizados por otros en una situación comunicativa distinta (Méndez García de Paredes, 2009), autores como Reyes (1993, 1994) subrayan la necesidad de incorporar un enfoque pragmático-discursivo para una comprensión más precisa del fenómeno. Reyes (2002), siguiendo el trabajo de Fludernik (1993), plantea que el concepto de representación del discurso es el más adecuado para designar el proceso mediante el cual se establece una correspondencia entre un discurso y otro. Esta representación no implica una reproducción exacta del enunciado original, sino una resignificación, ajustada a la situación comunicativa y a los objetivos del hablante (Fludernik, 1993). Así, las representaciones del discurso ajeno son incompletas y no literales (Camargo, 2004), pues citar, en esencia, corresponde a construir una representación de palabras de otras personas o tiempos, trasportándolas de un contexto a otro (Reyes, 1993), constituyéndolo, en definitiva, como un recurso intertextual, gramatical y, sobre todo, discursivo (Gallucci, 2016).

2.4.1. El estilo directo y el estilo indirecto

Dentro de los procedimientos de citas descritos en la literatura, cabe destacar especialmente dos mecanismos investigados exhaustivamente por la tradición lingüística: el estilo directo y el estilo indirecto.

De acuerdo con el Esbozo de una nueva gramática de la RAE (1973), y posteriormente la Nueva Gramática del Español (RAE, 2009) las cláusulas de estilo directo e indirecto se caracterizan formalmente como oraciones subordinadas sustantivas con función de objeto directo, aunque con distinciones en cuanto a la relación sintáctica entre la oración principal y la subordinada. En este sentido, el estilo directo presentaría una relación de yuxtaposición entre las cláusulas (Reyes, 1993; San Martín, 2015) que puede identificarse mediante señales como pausas en la oralidad o marcas tipográficas —comillas o guiones— en la escritura (Méndez García de Paredes, 2009). Este tipo de discurso, además, suele requerir el uso de un verbo introductor, como 'decir', 'manifestar' u 'opinar', pronombres demostrativos como 'esto', adverbios como 'así', o grupos nominales con función déictica colocados antes o después de la secuencia citada, con el fin de señalar que se trata de un enunciado ajeno (RAE, 2009) que es reproducido textualmente en un nuevo discurso (Maldonado, 1991). Por su parte, el estilo indirecto se caracteriza por la adecuación temporal y modal de los verbos de la oración subordinada, la cual se introduce por medio de la conjunción 'que', con el propósito de presentar la voz propia o ajena adaptando el contenido al sistema déictico de un hablante inserto en una situación comunicativa particular posterior (Maldonado, 1991; RAE, 2009). Desde el punto de vista pragmático-discursivo, el estilo directo sirve para destacar el dramatismo y la veracidad en el discurso narrativo, y la autoridad y refuerzo argumentativo en discursos persuasivos (Reyes, 1993; Maldonado, 1991; San Martín, 2015). Por su parte, el estilo indirecto implica una apropiación y reformulación del discurso citado en función del propósito comunicativo (Reyes, 1993).

Una de las características fundamentales del discurso directo es la intención del hablante de reproducir con fidelidad la información, buscando que la transmisión sea lo más exacta posible. Según Gallucci (2016), el estilo directo se esfuerza por mantener una fidelidad tanto estructural como de contenido con respecto al discurso original. Esta fidelidad se manifiesta en la reproducción de elementos déicticos, como pronombres, tiempos verbales y referencias espaciales y temporales, que permanecen inalterados al transponerse al nuevo contexto comunicativo. No obstante, desde una perspectiva pragmlingüística, el estilo directo, aunque parece ser una reproducción fiel del enunciado original, en realidad implica una reconstrucción subjetiva de la situación comunicativa. Authier-Revuz (2002 citado en Gallucci, 2016) sostiene que el hablante realiza una interpretación del discurso para ajustarlo

a sus propios fines comunicativos. En esta línea, Clark y Gerrig (1990) proponen que las citas en estilo directo funcionan como "demostraciones", no solo transfiriendo el material lingüístico, sino también creando una experiencia para el receptor, representando actos, situaciones, tonos y gestos. Los hablantes seleccionan cuidadosamente qué aspectos del acto o pensamiento representar, con el fin de influir en la interpretación del interlocutor.

En cuanto al discurso indirecto cabe destacar que está sujeto a una mayor indeterminación, ya que tanto el emisor como el receptor carecen de los medios lingüísticos para asegurar si se trata de una reproducción exacta. Este estilo también permite la introducción de fragmentos sintácticos menores que la oración completa, lo que facilita la aparición de elipsis en el discurso reproducido. Reyes (1993) destaca que ciertos verbos de comunicación son incompatibles con el discurso indirecto y subraya que este estilo presenta limitaciones: el discurso original no puede recuperarse con exactitud. No obstante, esto no implica que el discurso indirecto sea menos fiel o creíble que el directo, ya que ambos cumplen funciones comunicativas distintas. Sin embargo, Reyes (1993) sostiene que la principal diferencia radica en la deixis: mientras que el estilo directo conserva el contexto deíctico original, es decir, los elementos temporales, espaciales y relacionales no se alteran el estilo indirecto adapta estos elementos al nuevo marco enunciativo.

En síntesis, los estilos directo e indirecto son dos mecanismos clave en los procedimientos de citas, cada uno con características formales y pragmáticas distintivas. El estilo directo, a pesar de su aparente fidelidad al discurso original, implica una reconstrucción subjetiva por parte del hablante, mientras que el estilo indirecto, al modificar el contexto deíctico, introduce mayor indeterminación. No obstante, ambos estilos desempeñan funciones comunicativas específicas y efectivas, siendo útiles en distintos contextos narrativos y persuasivos, sin que uno sea necesariamente más fiel o creíble que el otro.

Capítulo 3

Metodología

Con el fin de responder el objetivo general propuesto en esta investigación, se siguió una metodología cualitativa del tipo inductiva basada en el análisis de narrativas orales para llevar a cabo una descripción en profundidad de la muestra. Se incluyeron, además, datos de

estadística descriptiva únicamente para complementar los hallazgos del análisis cualitativo, el cual se caracteriza por ser exploratorio.

3.1. EL CORPUS

La narración, como se ha señalado previamente, corresponde a una práctica social que debe estudiarse bajo un enfoque interaccional que permita situar el análisis de los fenómenos a estudiar en esta tesis en el marco de la interacción local (De Fina y Georgakopoulou, 2008). En este sentido, la selección de este tipo de discurso se justifica por las siguientes razones metodológicamente coherentes.

En primer lugar, desde los inicios de los estudios narrativos con una perspectiva lingüística, se ha identificado una relación estrecha entre la narración oral y el habla vernácula, particularmente en las investigaciones pioneras de Labov (1972, 2001). La narración oral, al ser una manifestación auténtica del habla cotidiana, proporciona un contexto propicio para observar fenómenos lingüísticos en su estado más espontáneo, permitiendo captar cómo los hablantes gestionan sus interacciones en un entorno discursivo natural.

En segundo lugar, el análisis de narraciones orales, al corresponder a una práctica situada en diversos contextos comunicativos, permite cumplir con uno de los objetivos de la investigación: dar cuenta de la variación situacional. La situación comunicativa y los factores sociales afectan tanto la interacción en sí misma como la interpretación de los enunciados, influyendo directamente en las elecciones lingüísticas de los hablantes. En este sentido, Briz (1998, 2010) y Albelda (2008) destacan que, entre los factores que inciden en la interpretación de los fenómenos pragmáticos, la situación comunicativa constituye el parámetro que articula y filtra todos los demás. De este modo, se trata de un elemento central que condiciona las dinámicas interactivas y la interpretación de las estrategias comunicativas, emergiendo como un factor clave en el análisis de la variación pragmática dentro de la narración.

En tercer lugar, estudiar las narraciones en su contexto mínimo de interacción permite dar cuenta del condicionamiento que los narradores, sobre todo aquellos que se encuentran insertos en prácticas sociales tales como los juicios, sufren dependiendo de las expectativas

normativas que implica su lugar en las estructuras sociales (Carranza, 2020). En otras palabras, la construcción narrativa por parte de los interactuantes surge como resultado de la negociación interaccional, manifestada a través de la coevaluación y la co-narración (Carranza, 2020).

En suma, en la interacción comunicativa se ponen en juego tanto las responsabilidades como las expectativas asociadas a los roles discursivos —como el narrador y la audiencia— y a los roles situacionales —por ejemplo, entrevistador y entrevistado— (Carranza, 2020). Estos roles se despliegan en tres fases clave en la narración: el relato, que se refiere a la estructura basada en la secuencia temporal de los eventos; el narrador, que no se restringe a un solo hablante, sino que puede ser asumido por varios participantes, y que tiene como función principal la presentación del relato; y finalmente, ‘lo narrado’, que corresponde a la situación comunicativa en la que se cuenta la historia (Blum-Kulka, 1997). Así, cada historia es un acontecimiento narrativo situado, enmarcado por un conjunto de participantes que incluye no solo a los narradores y receptores del relato, sino también, en algunos casos, a quienes provocan la narración (Goffman, 1981). Estos participantes, en su rol de oyentes, también cumplen una función activa en la dinámica narrativa, influyendo en la forma y desarrollo de la historia (Blum-Kulka, 1997). En síntesis, la narración es una actividad performativa que involucra una continua negociación entre los agentes sociales que participan en ella. Las habilidades del narrador se adaptan constantemente a las expectativas de la audiencia, lo que convierte la narración en un proceso dinámico y flexible. Este carácter socialmente situado le otorga al acto de narrar una dimensión interactiva, en la que tanto el narrador como los oyentes contribuyen a la construcción del significado (Carranza, 2020).

Por lo anterior, el corpus está constituido por un total de seis narraciones orales de hablantes chilenos. Con el fin de favorecer la homogeneidad de la muestra, el corpus se distribuye en cuotas uniformes según el tipo de narración, a saber, dos narraciones de experiencia personal, dos narraciones insertas en conversaciones coloquiales y dos relatos de acusados emitidos en juicios orales. La decisión para seleccionar estos tres tipos de narraciones se fundamenta en que son representativos de la escala de variación situacional. De esta forma, se dio cuenta de las posibles repercusiones en la construcción de la imagen social que puede tener la variación en los factores situacionales, tal como reporta Briz (2010).

En cuanto a la extensión del material recolectado, a pesar de que el grupo EAGLES (1996) recomienda partir de muestras que posean la misma extensión de palabras en lugar de textos completos para asegurar la uniformidad y representatividad del corpus, Villalba (2016) argumenta que, en el caso de los estudios de fenómenos pragmáticos, es necesario tener como punto de partida textos completos para obtener el contexto suficiente para el análisis, por lo que en esta investigación se adoptará esta última postura.

Con respecto a las narraciones de experiencia personal, estas se extrajeron de una muestra de 108 narraciones pertenecientes al corpus de entrevistas semidirigidas del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del español de España y América, PRESEEA de Santiago de Chile (PRESEEA, 2014-). El cuestionario empleado para la realización de las entrevistas consta de varias secciones, entre ellas, las que permiten elicitar las secuencias narrativas. Al respecto, es necesario precisar que la muestra en cuestión está conformada por la narración mejor realizada de cada informante. Si bien en tal cantidad de corpus se encuentran tanto las intervenciones realizadas por el informante como por el entrevistador, en esta tesis se consideraron únicamente los turnos del informante.

Por otra parte, las conversaciones coloquiales fueron extraídas desde el corpus del Proyecto América España Español Coloquial (Ameresco) de Santiago de Chile. Al contrario de lo que ocurre con las narraciones de experiencias personales, este corpus se caracteriza por la co-construcción de las narraciones entre participantes que poseen un alto grado de cercanía social. Asimismo, la interacción comunicativa llevaba a cabo destaca por ser de temática libre, a saber, los temas tratados en la conversación no son pactados con anterioridad ni por los participantes de la interacción ni por el investigador.

Finalmente, en lo que respecta a los juicios orales, estos forman parte de un corpus en desarrollo sobre juicios orales (Espinoza Díaz, inédito) que se enmarcan en la jurisprudencia penal del sistema judicial chileno. Si bien dichos juicios fueron solicitados a seis tribunales orales en lo penal bajo el amparo del artículo 289 del Código Procesal Penal, en el que se establece que las audiencias de los juicios orales son de carácter público, a través de un escrito formal al primer, cuarto, quinto, sexto, séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago y al tribunal oral en lo penal de San Bernardo por medio de la página web del sistema Judicial, únicamente se obtuvo acceso a dos causas procesadas por el quinto tribunal

oral en lo penal de Santiago. Cabe destacar que, en el caso de esta muestra en particular, únicamente se analizaron las intervenciones de los declarantes no profesionalizados, en específico del hablante en calidad de acusado, puesto que la capacidad creativa de las estrategias de trabajo de imagen, de acuerdo con las conclusiones obtenidas por Albelda (2016), se ve mermada en los participantes profesionalizados dada la situación profesional en la que se encuentran.

Es relevante señalar que las intervenciones de los entrevistadores en las narraciones de experiencias personales, así como de los declarantes profesionalizados en juicios orales, fueron objeto de análisis. Esto se fundamenta en la propuesta de Godwin (1986), quien sostiene que la narración es co-construida por el hablante y su audiencia. En consecuencia, dichas intervenciones no solo contribuyen a la configuración interactiva del discurso, sino que también influyen significativamente en la estructuración y desarrollo del flujo narrativo.

3.1.1. Criterios de selección

En primera instancia, se descartaron todas aquellas narraciones orales en las que el audio no ofrecía garantías mínimas para su transcripción, ya sea por ruidos externos o por problemas con el micrófono del o los hablantes.

Con respecto a las narraciones de experiencia personal y las conversaciones coloquiales, puesto que los corpus contaban con una cantidad no comparable de relatos, se optó por llevar a cabo una selección aleatoria de cada corpus. De esta forma, se obtuvieron dos narraciones de experiencia personal y dos conversaciones coloquiales, de las cuales se seleccionó un episodio narrativo en particular.

En específico para los juicios orales, únicamente se recopilaron juicios que estén en calidad de públicos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 inciso 3° del Código Procesal Penal Chileno, es decir, cerrados hace mínimo cinco años y sin reserva de acuerdo con lo presentado en el acta n° 44-2022 de la Corte Suprema sobre criterios de publicidad de sentencias y carpetas electrónicas. Asimismo, se priorizó el criterio de uniformidad, por lo que se seleccionaron aquellos juicios en los que: 1) el acusado hubiera nacido y crecido en Chile y 2) fuera declarado como culpable. Por último, se procuró que los audios estuvieran completos, esto es, con todas las fases del proceso realizadas sin interrupción. No obstante,

no se seleccionaron aquellas narraciones en las que las intervenciones realizadas por los participantes profesionalizados fueran de mayor extensión que la participación del declarante no profesionalizado.

Cabe destacar que no se llevó a cabo una distribución homogénea por cuotas respecto a factores extralingüísticos como el género, la edad o el nivel de instrucción, puesto que los objetivos de esta investigación no atienden a la búsqueda de patrones de variación sociolingüística, principalmente por la falta de conocimiento de las características extralingüísticas de los hablantes involucrados en los juicios orales, lo que en última instancia, limita la neutralización de dichas variables en los otros los corpus. No obstante, es posible reconocer la variación a nivel pragmático-discursivo gracias a dos características de dichos corpus: el fin +/- transaccional y la relación vivencial entre los interlocutores.

A continuación, se presenta un desglose detallado de las características situacionales de las narraciones analizadas:

Tabla 4

Características situacionales de las narraciones de experiencia personal, narraciones conversacionales cotidianas y relatos de acusados

	Narraciones de experiencia personal (entrevista semidirigida)		Narraciones conversacionales cotidianas (conversaciones coloquiales)		Relatos de acusados (juicios orales)	
Código	SCL_ES_00 1	SCL_ES_00 2	SCL_CC_0 01	SCL_CC_ 002	SCL_JO_0 01	SCL_JO_0 02
Relación	Entrevistador Informante (relación asimétrica)	Entrevistador Informante (relación asimétrica)	Familia (relación asimétrica-de confianza)	Amigos (relación simétrica)	Acusado Fiscal (relación asimétrica)	Acusado Fiscal (relación asimétrica)
Tema	Anécdota escolar	asalto	Profesores del colegio	Profesores del colegio	delito	delito

Elaboración propia

3.1.2. La transcripción

En cuanto a la transcripción de las grabaciones para los propósitos de este proyecto de tesis, se optó por utilizar las convenciones Val.Es.Co. (Briz y Grupo Val.Es.Co., 2002) en las que se proponen una serie de códigos que señalan características propias del discurso oral intercalados con la transcripción en ortografía ordinaria.

En el caso de las narraciones de experiencia personal y los juicios orales, las letras que representan a los hablantes refieren a la función que cumplen en la interacción, esto con el fin de anonimizar la identidad de los participantes y facilitar la lectura (Villalba, 2016). Del mismo modo se alteraron otros datos que pudieran revelar la identidad de los involucrados, como las fechas, nombres propios y placas. De acuerdo con Adolphs y Knight (2010 citado en Villalba, 2016), la anonimización es un procedimiento en el que se eliminan los datos que sirvan como pistas para la identificación de los informantes. Por lo anterior, se hace necesario gestionar la información desde el momento de la transcripción hasta la presentación de los resultados (Villalba, 2016).

Con el fin de identificar cada una de las grabaciones analizadas, se adaptó el esquema común de reconocimiento, incluyendo así el nombre de la ciudad abreviado de acuerdo con el código oficial de aeropuertos, el tipo de corpus del que se extrajo el fragmento y un número de tres dígitos que guarde relación con el orden secuencial del corpus.

3.2. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS

Dado que el objetivo de esta investigación es describir la construcción de la imagen social de hablantes de Santiago de Chile en narraciones de experiencia personal, conversaciones coloquiales y juicios orales por medio de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita empleados se siguió una metodología cualitativa que permitiera analizar en profundidad el comportamiento discursivo de los hablantes. Para lograr este fin, el análisis se llevó a cabo en cinco etapas por cada procedimiento pragmático de construcción de imagen. En primer lugar, se identificaron las estrategias lingüísticas de trabajo de imagen y los procedimientos de cita presentes en las narraciones. En segundo lugar, se conformó una ficha metodológica para el análisis de cada una de las estrategias. En tercer lugar, se caracterizaron dichos mecanismos lingüísticos de acuerdo con sus características gramaticales, discursivas y pragmáticas. En cuarto lugar, se determinaron las funciones de

imagen que cumplieran las estrategias ya identificadas para, en quinto lugar, cuantificar la frecuencia de uso de estas con el fin de comparar el comportamiento pragmático-discursivo de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita en cada corpus de narración oral.

3.2.1. Criterios de análisis

Para llevar a cabo el análisis de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita, se diseñaron tres fichas metodológicas homogéneas entre sí, que están basadas en la organización general presentada en Albelda et al. (2014). Por lo anterior, cada instrumento de análisis consta de cuatro secciones: 1) factores enunciativos, en la que se caracterizan los actos de habla y la relación entre el contenido de lo dicho con las imágenes de las personas; 2) factores situacionales, en particular la relación vivencial entre los interlocutores, la temática, la relación social y/o funcional entre los interlocutores y el registro; 3) función comunicativa y 4) función social.

Dado que el fin de esta investigación es observar las funciones de imagen aisladas del componente cortés, se tomó la decisión metodológica de concebir dos tipos de funciones que realizan las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de citas: por un lado, las funciones comunicativas son las repercusiones en el acto de habla, en tanto nivel locutivo, ilocutivo y perlocutivo, mientras que las funciones sociales atienden a las relaciones sociales que se (re)establecen en una interacción social.

Finalmente, es imprescindible destacar que, como base para el análisis lingüístico de los fenómenos estudiados, se describieron tanto el contexto interactivo general (CIG) como el contexto interactivo concreto (CIC). El CIG se refiere a la descripción del género discursivo o evento de habla en el cual se despliegan las estrategias de imagen, atendiendo a los valores sociales generales y las expectativas contextuales (Briz y Albelda, 2013; Uclés-Ramada, 2024). De esta manera, se busca proporcionar una visión global del marco situacional en el que surgen las estrategias de construcción de imagen. Por su parte, el CIC, siguiendo a Briz y Albelda (2013), se define como "el momento o los momentos puntuales de habla en una interacción que afectan, favorecen o llegan a determinar los usos y estrategias lingüísticas" (p. 300). El objetivo de este análisis fue sistematizar las características específicas del contexto situacional en el que se inserta un mecanismo de construcción de

imagen social en el discurso. Para dicha sistematización, se describieron las tres partes que conforman el CIC, siguiendo la propuesta metodológica de Albelda et al. (2014).

- A) Elemento causante o desencadenante: es aquel componente que favorece la aparición de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita.
- B) Estrategia de imagen: recurso o táctica utilizada para llevar a cabo una estrategia de trabajo de imagen.
- C) Elemento o segmento afectado: consiste en aquel miembro del discurso al que afecta la estrategia de trabajo de imagen. Este puede ser una palabra, un enunciado, un acto de habla o el discurso completo.

3.2.1.1. Criterios para el análisis de las estrategias de trabajo de imagen

Como ya se ha indicado a lo largo de esta investigación, las estrategias de trabajo de imagen, en específico la atenuación y la intensificación, cumplen un rol fundamental en la construcción de la imagen social de los hablantes. Si bien corresponden a estrategias que se encuentran en un mismo continuo (Castro-Cano, 2023), las pautas para el análisis de cada una difieren en tanto nivel de exhaustividad de la descripción, conceptos y, por, sobre todo, propósitos.

3.2.1.1.1. Atenuación

Para el estudio de la atenuación si bien se siguieron los lineamientos metodológicos propuestos en la ficha metodológica para el análisis de la atenuación de Albelda et al. (2014), se seleccionaron algunos de los componentes presentados, mientras que otros, en particular la función general del atenuante, se adaptaron en función de la homogeneidad con las otras fichas metodológicas. No obstante, para realizar el reconocimiento de los mecanismos atenuantes en el corpus, esta investigación se apoyó en la propuesta de estrategias presentadas en la ficha antes mencionada y en los estudios posteriores de Albelda y Cestero (2020).

Una vez identificados los posibles mecanismos de atenuación, se sometieron a las pruebas de ausencia, conmutación y solidaridad de Villalba (2018) con el fin de identificar aquellos casos en los que efectivamente existía una función atenuante.

3.2.1.1.2. Intensificación

Tal como plantea Albelda y Estellés (2021) tanto la intensificación como la atenuación corresponden a fenómenos que tienen efectos en la gradación de la fuerza ilocutiva de un acto de habla. Por lo anterior, además de por su intrínseco valor pragmático, se hace necesario incorporar en el análisis de ambas estrategias de imagen los componentes situacionales y enunciativos propuestos en Albelda et al. (2014). Asimismo, para la elaboración de la ficha metodológica para el análisis de la intensificación se partió de la base de las investigaciones de Barros (2011) y Albelda (2005, 2007), sobre todo para constituir las funciones comunicativas, sociales y reconocer las tácticas lingüísticas.

Con el objetivo de determinar si los mecanismos encontrados efectivamente corresponden a estrategias intensificadoras, estos fueron sometidos a análisis siguiendo la caracterización general de la intensificación propuesta por Albelda (2005, 2007). Concretamente, se observó si las tácticas presentes en las intervenciones de los participantes de la interacción poseían un valor escalar y gradación de este para, a continuación, verificar la (no) existencia de la propiedad evaluativa en cada estrategia, a partir del reconocimiento de cuatro rasgos bien definidos: la comparación, la subjetividad, la presencia de marcas sociales y la no modificación del contenido veritativo del enunciado.

3.2.1.1. Criterios para el análisis de los procedimientos de cita

En cuanto a los procedimientos de cita, si bien los criterios de análisis en gran parte fueron adaptados a partir de los trabajos de Camargo (2004, 2005, 2006, 2008), quien establece diversas funciones pragmático-discursivas de las citas a partir de, en su mayoría, el análisis estructural de dichos procedimientos, en esta investigación se optó por incorporar, al igual que en el caso de las fichas anteriores, componentes situacionales y enunciativos presentes en la propuesta de Albelda et al. (2014) a fin de destacar el rol que tiene el nivel concreto de la interacción en la determinación de la variación situacional de los elementos pragmáticos.

Para el reconocimiento de los mecanismos de cita, se adaptaron los planteamientos de Camargo (2008), considerando los siguientes aspectos:

- 1) Reconocimiento del tipo de estrategia o marco introductor de cita: Se identificó el modo en que las citas son introducidas en el discurso, ya sea de manera directa, indirecta o mixta.
- 2) Referencia de la cita: Se observó si la cita corresponde a una autocitación, cuando se representan palabras del propio hablante en el discurso, o de heterocitación, en el caso que se referencien palabras de otra persona, esté o no presente en la interacción.
- 3) Explicitud de la atribución: Se analizó el grado de claridad con el que se atribuye la fuente de la cita, ya sea mediante la mención directa del autor o utilizando formas más implícitas.
- 4) Tipo de cita: Se evaluó si la cita mantenía el sistema deíctico original (cita directa) o si se producía un cambio en dicho sistema (cita indirecta), lo cual influye en la perspectiva desde la cual se presenta la información.

Capítulo 4

Presentación y discusión de los resultados

En la presente sección se sistematizan los principales resultados del análisis en función de los objetivos de esta investigación. Así, la sección 4.1. atiende a una propuesta de taxonomía de análisis para los diferentes fenómenos que son objeto de esta investigación. Los apartados 4.2., 4.3. y 4.4 tienen como foco la caracterización exhaustiva de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita utilizados por los hablantes en narraciones de experiencia personal, narraciones cotidianas conversacionales y relatos de acusados en juicios orales respectivamente, a partir de la taxonomía propuesta en 4.1. Finalmente, el apartado 4.5. consta de una comparación entre las diferentes narraciones para dar cuenta de la existencia de la variación situacional de las estrategias estudiadas en esta investigación.

4.1. TAXONOMÍA DE FUNCIONES DE IMAGEN DE LA ATENUACIÓN, INTENSIFICACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA EN NARRACIONES ORALES: UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS

Las taxonomías propuestas en este apartado surgen de la necesidad de estudiar las estrategias de manejo de la imagen sin incorporar necesariamente un análisis de los valores (des)cortesés de dichos mecanismos. Como señalan Briz y Albelda (2013), estrategias como la atenuación deben considerarse fenómenos en sí mismos, y no solo como expresiones de cortesía. Aunque la cortesía puede explicar en parte la atenuación, no es el único principio que la guía: la atenuación siempre responde a una táctica orientada hacia la eficacia comunicativa y la actividad argumentativa (Albelda y Estellés, 2021a). En consecuencia, esta tesis sostiene que tanto las estrategias de manejo de la imagen como los procedimientos de citas afectan las relaciones interpersonales y poseen un valor social. A través de recursos lingüísticos con funciones comunicativas específicas, estas estrategias influyen en el discurso, facilitando un acercamiento o distanciamiento social entre los participantes.

En este contexto, los estudios recientes (Albelda y Estellés, 2021a; Uclés-Ramada, 2024) consideran que tanto la atenuación como la intensificación operan en tres niveles: lingüístico, social-retórico y cognitivo. Sin embargo, en las fichas metodológicas que se presentan a continuación, se ha optado por analizar solo los niveles lingüístico y social-

retórico, con el fin de realizar una clasificación más detallada del factor social-retórico en contextos narrativos.

Para este trabajo de tesis, se utilizaron principalmente las propuestas de Albelda et al. (2014), quienes presentan una ficha metodológica para el análisis de la atenuación en entrevistas sociolingüísticas y conversaciones coloquiales. Además, se tomaron en cuenta los estudios de Barros (2011) y Albelda (2005, 2007), que abordan las funciones de imagen de la intensificación y los rasgos gramático-discursivos clave para su identificación. Por último, se incluyeron las investigaciones de Camargo (2004, 2006, 2008), en particular su propuesta para el análisis de representaciones del discurso dentro del corpus PRESEEA (Camargo, 2006).

Las fichas metodológicas utilizadas en este estudio, como se verá posteriormente, contemplan varios componentes esenciales: los factores situacionales, que se refieren al contexto en el que ocurre la interacción; los factores enunciativos, que tienen en cuenta las características de los participantes y su relación en el acto comunicativo; las funciones comunicativas, que describen los propósitos del uso de la atenuación en el discurso; y las funciones sociales, que examinan el impacto de estas estrategias en las relaciones interpersonales. Estos elementos, adaptados de la ficha metodológica para el análisis de la atenuación de Albelda et al. (2014), permiten un enfoque más detallado y preciso en el análisis de los mecanismos lingüísticos empleados en el manejo de la imagen.

4.1.1. Ficha metodológica para el análisis de la atenuación

Para realizar un análisis exhaustivo de la atenuación en tanto función social-retórica, se tomó la decisión metodológica de adaptar las funciones de la atenuación propuestas por Albelda et al. (2014) e incorporar categorías nuevas a partir del análisis del corpus PRESEEA Santiago de Chile (2014-), AMERESCO Santiago de Chile (en línea) y el corpus de juicios orales de Santiago de Chile (Espinoza Díaz, inédito), dando como resultado la siguiente clasificación de funciones comunicativas de la atenuación en narraciones orales:

1. Evitar responsabilidades: el hablante reduce o evita el compromiso con lo dicho principalmente a través del uso de modificadores internos como los sufijos diminutivos o modificadores externos, ya sea cuantificadores minimizadores, aproximativos o difusores significativos proposicionales o extraproposicionales.

- 1) A.: // **comoo- como** est- **como** están peleando ↓ // y veo que a mi hermano lo tienen del cuello (SCL_JO_001)¹
- 2) Protegerse y/o proteger la percepción de los demás: el hablante minimiza autoalabanzas, halagos y desmedros hacia sí mismo o el resto de los interlocutores por medio de estrategias como las litotes, enunciados eufemísticos, usos modalizados de tiempos verbales, construcciones justificadoras o de excusa e impersonalizaciones.
- 2) I.: / **pero yo encuentro que no lo hice tan mal** / porque que no / tengo puros hijos profesionales / ninguno tiene vicios / ningún vicio que pueda decir este niño me salió malo de la cabeza (PRESEEA_SCL_072)
- 3) Ser políticamente correcto: el hablante procura emitir opiniones generales sobre temáticas, personas o instituciones sin comprometer su visión del mundo por medio del uso de impersonalizaciones, evidencialidad de acervo común o construcciones acotadoras de la opinión a un determinado ámbito, espacio o territorio personal.
- 3) E.: ¿es seguro este barrio? / ¿por qué? // I: seguro / podríamos decir que sí / ¿por qué es seguro? / porque las poblaciones marginales o las poblaciones llamadas peligrosas nos separan por una / por el ZA / la C de los pobres que le llaman / hacia el otro lado nos separa la línea férrea nos separa de la población N la población S que son tan peligrosas [...] (PRESEEA_SCL_013)
- 4) Minimizar, prevenir y/o reparar conflictos: el hablante previene, evita, repara o resuelve conflictos por causa de una respuesta o acción negativa u opositiva hacia el interlocutor, terceros y/o instituciones a través del uso preferente de estructuras concesivas, apelativos al final del acto de habla, impersonalizaciones generalizadoras y verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que expresan opinión en forma de duda o probabilidad.
- 4) A.: a mí de las hipótesis o teorías o de lo que sea que uno puede imaginar mientras estoy vivo respecto a la muerte/ como que si me muero no me gustaría llegar a ver a la gente que vi en vida qué aburrido/ en verdad es como que quiero morir y morir ya sea-
B.: ¡y descansar po hue(v)ón! (RISAS)
A.: si vai a quedar pa'l cielo pa'l infierno pa(ra) lo que sea como de en otra forma viendo algo desconocido no como *oo hola abuelo!* aquí nos volvemos a encontrar así como (RISAS)
B.: **igual yo creo que es lo que-/ como que se da lo que uno espera porque igual**
A.: naa ¿en serio?

¹ Los ejemplos se transcriben en ortografía convencional. Se reemplazan los nombres propios por otro diferente. Se marca con negrita el recurso atenuante e intensificador en estudio y se utiliza cursiva para destacar los procedimientos de cita. En versalita, se presenta el desencadenante de la estrategia, mientras que con subrayado se indica el segmento afectado por los mecanismos en estudio.

B.: o sea yo creo

A.: ¿en serio? (RISAS) (AMERESCO_SCL_003)

Para la conformación de la ficha para el análisis de la atenuación se consideraron los trabajos de Albelda (2010) y Villalba (2018), en el que se proponen pautas para el reconocimiento de la atenuación y los aportes de Albelda y Cestero (2011, 2020, 2021), Albelda et al. (2014), Briz y Albelda (2013), Carcelén et al. (2022) y (2024) en los cuales se desarrolla en profundidad tanto el reconocimiento como las tácticas lingüísticas y las funciones de la atenuación en el discurso. Asimismo, cabe destacar que se conservaron las funciones de imagen presentadas por Albelda et al. (2014), esta vez, bajo la noción de funciones sociales dado que afectan directamente las relaciones entre los participantes de la interacción.

La organización detallada de la ficha y los componentes de cada sección de análisis pueden observarse en la siguiente tabla:

Tabla 5

Ficha metodológica para el análisis de la atenuación (adaptado de Albelda et al. 2014).

Factores y funciones	Tipos
1. Factores enunciativos	1.1. Contenido de lo dicho en relación con las imágenes de otras personas
	1.2. Fuerza ilocutiva del acto de habla
2. Factores situacionales	2.1. Temática
	2.2. Relación vivencial y saberes compartidos entre los interlocutores
	2.3. Registro
3. Función comunicativa	3.1. Evitar responsabilidades
	3.2. Protegerse y/o proteger la percepción de los demás
	3.3. Ser políticamente correcto
	3.4. Minimizar, prevenir y/o reparar conflictos
4. Función social	4.1. Autoprotección de la imagen

4.1.2. Ficha metodológica para el análisis de la intensificación

El análisis de la intensificación como estrategia social y retórica abarca diversas funciones comunicativas que reflejan su uso en contextos de interacción. Este fenómeno, al estar centrado en el hablante, se encarga principalmente de realzar la figura de este y conseguir efectos retórico-expresivos en sus interlocutores (Albelda, 2007; Pustka 2014).

Considerando lo anterior, la ficha metodológica propuesta en este trabajo de tesis se sustenta en el análisis de los corpus PRESEEA Santiago de Chile (2014-), AMERESCO Santiago de Chile (en línea) y el corpus de juicios orales de Santiago de Chile (Espinoza Díaz, inédito). Asimismo, se adaptaron los estudios de Albelda (2005, 2007), Barros (2011) y Albelda et al. (2014), que proporcionan un marco teórico integral para identificar las formas y funciones de la intensificación en el discurso. Estos trabajos resultan esenciales para entender cómo los hablantes emplean la intensificación no solo como recurso lingüístico, sino también como estrategia social que influye en la gestión de la imagen y las relaciones interpersonales. Dichas características, se ven reflejadas en las funciones comunicativas de la intensificación en narraciones orales que se describen a continuación:

1. Halagar logros o cualidades: el hablante busca el acuerdo con el otro halagándolo a él u otros participantes e instituciones, por medio del uso de metáforas, afijos intensificadores, sustantivos y adjetivos valorizadores, superlativos absolutos, estructuras comparativas y modificadores simples de la cláusula que posean en la raíz el rasgo [+intenso]
2. Otorgar buenos deseos, invitaciones u ofrecimientos: el hablante otorga buenos deseos al interlocutor por medio de esquemas sintácticos intensificadores, partículas intensificadoras de enunciados consecutivos y verbos modales auxiliares en sentido amplio (poder, deber, saber, querer) y en sentido limitado.

3. Reforzar los lazos de solidaridad por medio del acuerdo y la atención: el hablante refuerza la relación con el oyente a través del uso de conectores aditivos, locuciones determinativas, calificaciones afectivas y valorativas de lo dicho, estructuras coordinadas con partículas de refuerzo y formas apelativas de llamada de atención.
4. Reparar o prevenir una amenaza o intromisión al territorio del otro: el hablante repara o previene la amenaza o intromisión al territorio del otro apelando al *tú* con repeticiones, expresiones modalizadas y marcadores fático-apelativos.
5. Proteger el territorio propio o del otro por medio de insultos, demostración de desacuerdo, no prestando atención o enfatizando el daño hacia si mismo o el otro: el hablante utilización de ironía y lenguaje figurado y metáforas negativas, estructuras comparativas con ‘como’ o ‘más/menos que’, imperativo gerundiano, onomatopeyas, exclamativas indirectas.
6. Reforzar la responsabilidad o convicción frente a lo dicho: El hablante intensifica su compromiso con lo enunciado principalmente a través de la intensificación de la modalidad con partículas del tipo ‘te lo juro’ y ‘de verdad’, términos léxicos de totalidad, valor absoluto o de marcación de un límite, palabras o enunciados que repiten algún valor semántico del término al que acompañan, interjecciones reforzadoras o por medio de la presentación del elemento intensificado como el grado máximo de la escala.

La organización detallada de la ficha y los componentes de cada sección de análisis pueden observarse en la siguiente tabla:

Tabla 6

Ficha metodológica para el análisis de la intensificación (adaptado de Albelda et al., 2014; Albelda, 2005, 2007; Barros, 2011)

Factores y funciones	Tipos
	1.1. Contenido de lo dicho en relación con las imágenes de otras personas

1. Factores enunciativos	1.2. Fuerza ilocutiva del acto de habla
2. Factores situacionales	2.1. Temática
	2.2. Relación vivencial y saberes compartidos entre los interlocutores
	2.3. Registro
3. Función comunicativa	3.1. Halagar logros o cualidades ya sean propias o ajenas, a miembros de la familia, otras personas allegadas u objetos de su posesión.
	3.2. Otorgar buenos deseos, invitaciones, ofrecimientos, respuestas a una solicitud o pedido.
	3.3. Reforzar los lazos de solidaridad a través de la colaboración y empatía, apoyando el discurso, mostrando acuerdo, evidenciando interés u ofreciendo consejos o recomendaciones
	3.4. Reparar o prevenir una amenaza o intromisión en el territorio del otro o en el propio.
	3.5. Proteger el territorio propio o del otro por medio de insultos, demostración de desacuerdo, no prestando atención o enfatizando el daño hacia si mismo o el otro.
	3.6. Reforzar la responsabilidad o convicción frente a lo dicho
4. Función social	4.1. Realzamiento de la autoimagen
	4.2. Realzamiento de la imagen del interlocutor (oyente)
	4.3. Reparación de la imagen del otro
	4.4. Amenaza a la imagen del otro

4.1.3. Ficha metodológica para el análisis de los procedimientos de cita

El estudio de los procedimientos de cita como una estrategia comunicativa y social se ha enriquecido mediante la adaptación de los enfoques de Albelda et al. (2014) y Camargo (2004, 2006, 2008), a los cuales se han incorporado datos extraídos de los corpus PRESEEA Santiago de Chile (2014-), AMERESCO Santiago de Chile (en línea) y el corpus de juicios orales de Santiago de Chile (Espinoza Díaz, inédito). Este enfoque permite comprender cómo

los hablantes, al citar a otros, gestionan sus interacciones y las relaciones sociales, influyendo en la construcción de la imagen personal y en la dinámica del discurso.

Además de la incorporación de nuevas funciones comunicativas, como en el caso de las fichas anteriores, se optó por adaptar y expandir las funciones sociales asociadas a los procedimientos de cita, basándose en las fichas metodológicas utilizadas para el análisis de la atenuación y la intensificación. Las funciones sociales que emergen de este análisis son las siguientes:

1. Autoprotección de la imagen: Los hablantes emplean los procedimientos de cita para proteger su propia imagen, especialmente cuando desean distanciarse de opiniones o afirmaciones que podrían ser percibidas negativamente por los interlocutores.
2. Prevención de la imagen del otro: A través de las citas, los hablantes también buscan evitar que la imagen del interlocutor se vea afectada por sus propias declaraciones, al atribuir ideas o juicios a fuentes externas.
3. Reparación de la imagen del otro: En situaciones en las que la imagen del interlocutor podría haber sido comprometida, los hablantes recurren a citas para restaurar o suavizar la percepción de la otra persona, buscando restablecer la armonía en la interacción.
4. Daño a la imagen del otro: En algunos casos, los procedimientos de cita pueden utilizarse con fines agresivos, con el objetivo de cuestionar o desafiar la imagen de otra persona, citando a fuentes que contravengan sus puntos de vista.
5. Realzamiento de la autoimagen: Los hablantes también emplean los procedimientos de cita para fortalecer su propia imagen, al asociarse con fuentes prestigiosas o aludiendo a afirmaciones que refuercen su posición.
6. Realzamiento de la imagen del interlocutor (oyente): los procedimientos de cita pueden usarse para realzar la imagen del interlocutor, destacando sus opiniones, ideas o creencias, lo que contribuye a consolidar su estatus o percepción positiva dentro de la interacción.

Cabe destacar que, en la elaboración de la ficha metodológica para el análisis de los procedimientos de cita, se tomó en cuenta el marco teórico de Albelda et al. (2014) y Camargo (2004, 2006), quienes abordan cómo estos procedimientos funcionan no solo como recursos lingüísticos, sino también como instrumentos clave para la gestión de las relaciones interpersonales y la regulación de las imágenes sociales dentro del discurso. Este análisis revela que las citas juegan un papel fundamental en la interacción, mediando las percepciones, los conflictos y las estrategias de solidaridad.

Tabla 7

Ficha metodológica para el análisis de los procedimientos de cita (adaptado de Albelda et al., 2014; Camargo, 2004, 2006, 2008)

Factores y funciones	Tipos
1. Factores enunciativos	1.1. Contenido de lo dicho en relación con las imágenes de otras personas
	1.2. Fuerza ilocutiva del acto de habla
2. Factores situacionales	2.1. Temática
	2.2. Relación vivencial y saberes compartidos entre los interlocutores
	2.3. Registro
3. Función comunicativa	3.1. Evitar responsabilidades
	3.2. Protegerse y/o proteger la percepción de los demás
	3.3. Ser políticamente correcto
	3.4. Prevenir y reparar conflictos
	3.5. Minimizar y/o evitar reacciones negativas
	3.6. Halagar logros o cualidades, a miembros de la familia, otras personas allegadas u objetos de su posesión.
	3.7. Otorgar buenos deseos, invitaciones, ofrecimientos, respuestas a una solicitud o pedido

3.8. Reforzar los lazos de solidaridad a través de la colaboración y empatía, apoyando el discurso, mostrando acuerdo, evidenciando interés u ofreciendo consejos o recomendaciones

3.9. Proteger el territorio propio o de un otro por medio de insultos, demostración de desacuerdo, no prestando atención o enfatizando el daño hacia si mismo o el otro.

3.10. Reforzar la responsabilidad o convicción frente a lo dicho

4. Función social

4.1. Autoprotección de la imagen

4.2. Prevención de la imagen del otro

4.3. Reparación de la imagen del otro

4.4. Amenaza a la imagen del otro

4.5. Realzamiento de la autoimagen

4.6. Realzamiento de la imagen del interlocutor (oyente)

4.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL EN NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL

Los resultados posteriores pueden explicarse por las características situacionales del corpus analizado. Como se expuso en el marco teórico de esta tesis, las narraciones de experiencia personal se desarrollan en el contexto de entrevistas sociolingüísticas. Aunque estas entrevistas tienen como objetivo captar muestras del habla vernácula a través de la observación sistemática, presentan características que las acercan a eventos de habla más formales. Entre estas características destaca su fin predominantemente transaccional, ya que el entrevistador busca obtener una grabación adecuada del informante. Además, se evidencia una asimetría funcional inherente a la interacción: aunque entrevistador y entrevistado puedan compartir una relación social simétrica —por ejemplo, ser compañeros de carrera— el rol de entrevistador confiere una posición de poder y control sobre la conversación. Esta asimetría se manifiesta en la capacidad del entrevistador para guiar la interacción, evaluar las respuestas e influir, de manera explícita o implícita, en la percepción de lo expresado por el entrevistado. En consecuencia, las narraciones en este contexto no solo reflejan el contenido

de las experiencias personales, sino también las dinámicas interactivas y estratégicas de manejo de la imagen que surgen entre los participantes

A continuación, se presentan de forma detallada los resultados de cada una de las estrategias de trabajo de imagen identificadas, así como los procedimientos de cita observados en las narraciones analizadas, con el fin de comprender su funcionamiento y su relevancia en la construcción de la imagen social en este tipo de discurso.

4.2.1. Atenuación

A partir del análisis de las narraciones de experiencia personal se identificaron 31 mecanismos para la construcción de la imagen social. Concretamente, se detectaron 11 segmentos atenuados mediante 17 estrategias, 10 procedimientos de citas y 3 enunciados intensificados a través de 4 recursos de intensificación. En línea con estudios previos sobre la atenuación en entrevistas semidirigidas, este recurso se reveló como una de las estrategias más prominentes, en tanto que este tipo de situación comunicativa se sitúa en un continuo que oscila entre lo coloquial y lo formal (Briz y Albelda, 2013).

Con respecto a la atenuación en narraciones de experiencia personal, si bien el tamaño de la muestra analizada es considerablemente reducido en comparación con otros trabajos realizados sobre el español de Chile, los resultados obtenidos muestran que esta estrategia de trabajo de imagen desempeña un papel fundamental en la gestión de la imagen social. Este mecanismo, tal como se ha recogido en la literatura y en el marco teórico de este trabajo de tesis, mitiga la fuerza ilocutiva del acto de habla y reduce el compromiso del hablante con lo dicho por medio de diversas estrategias discursivas.

A continuación, se detallan las diferentes realizaciones de la atenuación en narraciones de experiencia personal:

Tabla 8

Estrategias atenuantes en narraciones de experiencia personal del hablante de español chileno

Estrategia	Realización	Frecuencia
Difusor de significado	<i>'como que'; 'como'</i>	6
Cuantificador aproximativo	<i>'media'; 'unos'; 'una cosa así'</i>	4

Verbo modal que expresa fingimiento de incertidumbre de incompetencia o de ignorancia	<i>‘qué sé yo’; ‘no sé’</i>	2
Eufemismo	<i>‘pinché con una cabra’</i>	1
Restricción del acto de habla	<i>‘sin entrar en intimidades’</i>	1
Reformulación con partícula discursiva	<i>‘o sea’</i>	1
Justificación atenuante	<i>‘lo que pasa es que’</i>	1
Recursos paralingüísticos	<i>RISAS</i>	1

Elaboración propia

Como se observa en la tabla, el recurso más utilizado por los hablantes corresponde a los difusores de significado, seguidos por las partículas que expresan fingimiento de incertidumbre, eufemismos, restricciones del acto de habla, reformulación con partícula discursiva y justificaciones atenuantes.

De acuerdo con los resultados de Sandoval (2018), ‘como que’ corresponde a un marcador discursivo que cumple la función de modalizador atenuante en el habla chilena. Al ser un marcador del discurso puede emplearse oracional y extraoracionalmente, lo que lo convierte en un mecanismo altamente versátil. Por lo anterior, las partículas ‘como’ y ‘como que’ operan como difusores de significado que aporta indeterminación a los enunciados emitidos, como es el caso del siguiente ejemplo:

- 5) I.: [...] y nosotros muy volado mirando a toda la gente Y EN UNA ESTÁBAMOS SENTADO EN EL PISO LOS DOS Y ESTÁBAMOS DE FRENTE //
- E.: ya//
- I.: y **como que** nos quedamos pegado como media hora / (SCL_ES_001)

El fragmento anterior a un relato de infancia en el que informante le comenta al entrevistador que, en una ocasión, mientras su profesora no estaba presente en la sala de clases, él y sus compañeros consumieron drogas ilícitas. Si se observa con detención el ejemplo, es posible notar que la cuantificación temporal ‘media hora’ se ve atenuada gracias al uso aproximativo de ‘como’. Esta estrategia funcionaria, por una parte, como un indicador para el oyente de que la información entregada por el informante es imprecisa, al mismo tiempo que demostraría el desapego que el hablante tiene con la veracidad de lo enunciado. Este último punto se observa con mayor claridad en el caso de ‘como que’, estrategia que el hablante utiliza a modo de reducción de la fuerza ilocutiva del acto asertivo de información, y, por tanto, como elemento de autoprotección de la autoimagen.

En cuanto a la atenuación de un enunciado por medio de verbos modales que expresan fingimiento de incertidumbre, se reconocieron dos variantes asociadas a la construcción con polaridad negativa del verbo ‘saber’: ‘qué sé yo’ y ‘no sé’. Estas, de acuerdo con investigaciones anteriores sobre el español chileno, “constituye una expresión de duda por medio de la cual el hablante finge ignorancia y tiñe de inexactitud su discurso” (Gajardo Moller et al., 2022, p. 421) tal como se observa en el ejemplo a continuación:

- 6) E.: no sé pues / en vehículo / ¿TE HAN ASALTADO ALGUNA VEZ A TI?
I.: no me han asaltado pero una vez intentaron asaltarme
E.: y y ¿qué edad tenía(s)? / ¿te acuerdas?
I.: ¿qué edad tenía yo? / **no sé / unos veinticuatro años una cosa así** (SCL_ES_002)

En el fragmento, el informante utiliza de forma solidaria diversas estrategias lingüísticas con función atenuante. El hablante, emplea la polaridad negativa de ‘saber’ para indicar falta de precisión respecto a la veracidad de sus dichos. Si bien estudios anteriores respecto a estos verbos en español de Chile (Espinoza Díaz y Guerrero González, 2022; Gajardo et al., 2022, por mencionar algunos trabajos) plantean que se presencian, sobre todo, en actos de habla asertivos de opinión o en contextos reactivos —por ejemplo, cuando se responde contrariamente al otro—. En el caso de textos narrativos insertos en entrevistas semidirigidas, se observa únicamente la utilización de verbos con expresión de duda para atenuar actos asertivos de información pues el hablante puede modalizar la información entregada ya no como una realidad, sino como una posible realidad (De Saeger, 2006).

Cabe mencionar que el informante además combina la construcción ‘no sé’ con cuantificadores aproximativos del tipo ‘unos’ y ‘una cosa así’ para acentuar el desapego que existe entre él y la información entregada, para, de esta manera, no parecer una persona no fiable si es que en su historia aparecen ciertas inconsistencias. En este sentido, los recursos atenuantes contribuyen no solo a la construcción de la imagen personal, sino también al desarrollo del relato.

En el caso de las justificaciones atenuantes, Escobar y Guerrero González (2021) las caracteriza como oraciones escindidas que desempeñan, en el ámbito semántico, la focalización de la cláusula que introducen. Desde la pragmática, el tipo de construcción ‘lo que pasa es que’ se caracteriza por ser un recurso atenuador del *modus* altamente productivo

en segmentos argumentativos utilizado para marcar la distancia que existe entre el hablante y el discurso (Albelda et al., 2014; Guerrero González et al., 2020; Escobar y Guerrero González, 2021). No obstante, es destacable su inclusión en narraciones de experiencia personal como un medio para proteger la imagen del hablante ante posibles críticas o malentendidos, como es el caso del fragmento a continuación:

7) E.: no sé pues / en vehículo / ¿TE HAN ASALTADO ALGUNA VEZ A TI?

I.: no me han asaltado pero una vez intentaron asaltarme

[...]

E.: ¿EN S?

I.: lo que pasa es que yo con un amigo salimos / y / entre otras partes nos fuimos a meter a un negocio cerca de la A M que se llama o se llamaba mejor dicho L T M // (SCL_SE_002)

Esta justificación atenuante funciona como una estrategia discursiva para desplazar o reducir la responsabilidad del entrevistado en el hecho. Al proporcionar un contexto que presenta la acción como algo casual o inevitable ("entre otras partes nos fuimos a meter"), el hablante suaviza la posible implicación de haber tomado una decisión riesgosa o imprudente.

En términos de imagen social, esta estrategia protege al hablante de ser visto como imprudente o irresponsable, al sugerir que el intento de asalto no fue consecuencia de una mala decisión, sino de circunstancias externas que no pudo prever ni controlar. Así, la justificación atenuante actúa como una herramienta para moderar la percepción negativa de su propia conducta.

Por último, se encuentra el caso de las estrategias de restricción de los actos de habla por medio de eufemismos empleado por el entrevistador con el fin de mantener el flujo narrativo, tal como se observa en el siguiente fragmento:

8) E.: **sin entrar en intimidades** / ¿y qué / qué pasó con la niña? (SCL_SE_002)

I.: nada

E.: ¿no la viste más?

I.: no pues / se quedó ahí nomás pues / no tuve / entré con la intención de buscarla pero no la encontré (SCL_SE_002)

En este caso, el entrevistador introduce un mitigador previo a la pregunta directa con la expresión “sin entrar en intimidades”. Esta fórmula discursiva cumple una doble función: por un lado, limita el alcance de la pregunta, suavizando la intrusión en la esfera privada del interlocutor; por otro, protege la imagen del entrevistado al marcar una consideración explícita por los límites de la interacción, lo que reduce la amenaza potencial a su imagen social. Desde un punto de vista funcional, la expresión actúa como un preámbulo que encuadra la pregunta posterior, lo que, en términos de Albelda et al. (2014), genera un contexto de menor imposición. Este tipo de atenuación es relevante en situaciones de entrevistas donde, a pesar de existir una asimetría funcional, el entrevistador busca crear un entorno discursivo que no ponga en riesgo la colaboración del entrevistado. De este modo, la estrategia de atenuación opera tanto para proteger la imagen del interlocutor, como para preservar la fluidez de la interacción, favoreciendo la continuidad del discurso sin generar tensiones.

En cuanto a los factores enunciativos, los resultados demostraron que, en secuencias narrativas insertas en narraciones de experiencia personal, predominaba el acto de habla asertivo de información, el cual se veía atenuado con el fin de rebajar el nivel de veracidad del enunciado que resultaba contener un contenido negativo para interlocutores o instituciones, ya sea que estuvieran presentes o no, tal como se observa en el siguiente ejemplo:

- 9) I.: [...] **deben haber sido** las dos tres de la mañana una cosa así / y decidimos irnos con las chicas a otro lado (2^o) y bueno fuimos caminando pues porque L T M quedaba cerca de S D cerca de S D y y ya eh llegamos a la esquina de S una cosa cerca de A M

E.: a una cuadra

I.: a esperar un un una micro / un tranvía / qué sé yo / y en eso la cabra me dice *¿sabes?* me dijo *mi papá mi familia está en E L O* [...] / entonces me dijo *le voy a ir a echar una mirada* // la cabra se fue y yo me quedé solo en la esquina / y llegaron como cuatro gallos / con // no sé se acercaron a mí con con con malas intenciones / no no / se las vi buenas y entonces me eché a caminar y me metí a E L O // [...] co corrí pegué la carrera // y felizmente justo en la esquina de S D con V llega mi tranvía / mi carro / corrí y y me subí al carro / y y me libré de que poquitito más y me habrían empelotado (SCL_SE_002)

Al ser una historia comprometedora, puesto que el informante se ve sometido a una situación de riesgo dada sus malas decisiones amorosas, este debe desligarse de la toda

responsabilidad por medio de la expresión de duda y excusas a través de la disminución de la fuerza ilocutiva del contenido que puede dañar su imagen frente al interlocutor.

En el ámbito de las características situacionales, tal como se enfatizó en la introducción del apartado, las narraciones analizadas destacaron por corresponder a relatos de temas cotidianos impuestos por el entrevistador que comprendían tanto anécdotas de la etapa escolar como situaciones de riesgo. Asimismo, la mayoría de los datos analizados fueron categorizados como intervenciones con registro [+neutral] y relación funcional jerárquica en favor del oyente dadas las características propias de la entrevista sociolingüística.

Cabe destacar que tres ejemplos en particular fueron clasificados como [+informal] por el uso de rasgos lingüísticos propios de la informalidad como lo son las groserías, las expresiones idiosincráticas y el voseo verbal. Esto, posiblemente se debió a que factores sociales como la edad o la familiaridad con el sujeto predominaba por sobre la relación funcional entrevistador-informante, combinado, probablemente, con el estilo propio del hablante, el cual, en palabras de Tannen (1987, 2005), corresponde a aquellas estrategias lingüísticas y paralingüísticas, convencionalizadas y afectadas por los rasgos socioculturales del entorno, que el hablante adopta de acuerdo a la situación para generar afinidad durante la interacción.

En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis de las funciones de imagen y funciones comunicativas en narraciones de experiencia personal insertas en una entrevista semidirigida, predominó la función social de autoprotección de la imagen, lo que sugiere que los hablantes se enfocan en resguardar su propia reputación durante la narración, evitando parecer vulnerables, incompetentes o culpables. Esta estrategia se combina con la prevención de la imagen del otro, una actitud que refleja la consideración del hablante por no dañar la imagen de las personas involucradas en su relato o de su interlocutor, protegiendo así tanto su propia posición como la de los demás.

En tanto funciones comunicativas, destacó considerablemente el resguardo de la percepción que los demás tienen del hablante. En este contexto, los narradores modulan su discurso para controlar cómo serán evaluados por su audiencia, ajustando sus relatos para construir una imagen positiva. Esta atención a la percepción externa es especialmente

relevante en entrevistas, donde los hablantes saben que sus palabras están siendo evaluadas y tratan de proyectar una versión favorable de sí mismos.

Además, se observó una tendencia a evitar asumir responsabilidades, lo que sugiere que los hablantes intentan desplazar la culpa o minimizar su participación en situaciones negativas. Esta estrategia discursiva es común cuando las personas narran eventos en los que podrían haber estado expuestas a críticas, ya que buscan proteger su imagen frente a posibles juicios.

Finalmente, el uso de un lenguaje políticamente correcto, a saber, el uso de recursos eufemísticos y la interdicción lingüística (Armenta Moreno, 2009) indica que los hablantes son conscientes de las normas sociales y culturales que rigen el discurso aceptable. Esto les permite evitar conflictos o percepciones negativas, ajustando sus palabras a las expectativas del entrevistador y del contexto social en el que se encuentran.

En resumen, los hablantes, al relatar experiencias personales en una entrevista semidirigida, despliegan estrategias discursivas centradas en proteger su imagen y la de los demás, evitando asumir culpas y manteniendo un lenguaje acorde a las normas sociales. Todo esto responde a la necesidad de gestionar cuidadosamente cómo serán percibidos por su audiencia, en un contexto que demanda control y autocensura sobre lo que se expresa.

4.2.2. Intensificación

El análisis de los datos revela la presencia de cuatro segmentos intensificados, cada uno de los cuales emplea una estrategia distinta de intensificación. Este hecho resulta particularmente significativo, ya que contrasta con lo observado en las conversaciones coloquiales, en las que predomina el uso reiterado de una única estrategia intensificadora. La diversidad de mecanismos utilizados en las narraciones de experiencia personal sugiere una mayor complejidad y flexibilidad en la construcción de la imagen social del hablante, así como una adaptación más precisa a las demandas contextuales y discursivas. Esta variabilidad en las estrategias intensificadoras destaca el carácter dinámico de las narraciones y sugiere una relación más matizada entre el hablante, el oyente y el contexto comunicativo en comparación con los intercambios coloquiales.

A continuación, se presenta un resumen detallado de cada estrategia:

Tabla 9

Estrategias intensificadoras en narraciones de experiencia personal del hablante de español chileno

Estrategia	Realización	Frecuencia
Repetición	<i>'masticaba y masticaba'</i>	1
Adverbio evidencial	<i>'claramente'</i>	1
Onomatopeya	<i>'pff'</i>	1
Unidad sintagmática verbal	<i>'pegué la carrera'</i>	1

Elaboración propia

La repetición corresponde a un fenómeno lingüístico “que consiste en reiterar en su aspecto formal una parte o la totalidad de los elementos de un segmento enunciado anterior, con posibles modificaciones (de entonación, de unidades deícticas, de morfemas verbales, etc.) y con variaciones en el sentido semántico y pragmático del nuevo segmento respecto del anterior (Garcés Gómez, 2004). Según Garcés Gómez (2004), la repetición, dependiendo de sus características enunciativas y estructurales, puede actuar como una estrategia de intensificación estilística. Esto varía según quién realiza la acción, si es literal o no, si abarca todos los elementos o solo una parte, y si es inmediata o diferida. Además, su construcción sintáctica es sencilla, lo que la hace una herramienta común en el español, como ha señalado Ondrejovičová (2014). A continuación, se presenta un ejemplo de esta observación.

10) I.: y como que NOS QUEDAMOS PEGADO COMO MEDIA HORA / y huevón masticaba y masticaba / y el huevón / estamos comiendo galletas T y el huevón masticaba y masticaba (SCL_ES_001)

En el ejemplo proporcionado, la estrategia intensificadora de repetición se utiliza de manera prominente a través del enunciado "masticaba y masticaba". Esta estrategia contribuye significativamente a la construcción de la imagen social del hablante al hacer que el oyente comprenda la magnitud de la experiencia a través de la reiteración. La imagen social del hablante, en este caso, se construye mediante una combinación de afectividad y humor. La repetición de la acción exagera la percepción del evento, lo que permite que el hablante se posicione como alguien que experimentó una situación fuera de lo común y comparte su sorpresa o exasperación con el oyente. Al enfatizar repetidamente la acción de masticar, el

hablante no solo busca que el oyente reconozca la importancia del momento, sino que también crea un vínculo de complicidad, esperando una respuesta que valide su reacción.

En cuanto a su relevancia en la construcción narrativa, la repetición juega un papel clave al generar un ritmo particular que contribuye a la tensión del relato. El uso reiterado de la acción hace que el evento parezca más prolongado y, por tanto, más significativo dentro de la secuencia narrativa. Este recurso intensifica la percepción de que la situación fue extensa y probablemente exasperante, a la vez que facilita la evocación de una experiencia compartida que puede resonar con el oyente, lo que aumenta la efectividad de la narración. Además, la repetición tiene un efecto icónico en la estructura narrativa, guiando al oyente a un clímax en el cual la monotonía de la acción se vuelve el centro de la experiencia contada.

Otra de las estrategias registradas en el corpus fue el uso de onomatopeyas las cuales, de acuerdo con Briz (2017) corresponden a un fenómeno perteneciente al nivel léxico-semántico de la lengua. Estas, como plantea Sanz Casanovas (2023) se construye en base a distintos patrones, como la repetición de unidades, la inclusión de elementos fonológicos y prosódicos, entre otros:

11) I.: y le hago así pff y se la soplé en la cara / y el huevón cagado de la risa lleno de galleta así

E.: (RISAS)

I.: esa huevada nunca me olvido de esa huevada huevón fue muy chistosa esa huevada

E.: (RISAS) (SCL_ES_001)

En este ejemplo, la estrategia intensificadora se manifiesta a través del uso de la onomatopeya que imita el sonido de soplar y está directamente relacionada con la acción descrita en el relato. La onomatopeya, al ser un recurso lingüístico que reproduce sonidos del entorno, añade un nivel de vivacidad y dinamismo a la narración, permitiendo al oyente visualizar de manera más precisa y sensorial el momento en que el narrador sopla en la cara de su interlocutor. Este recurso intensifica la experiencia contada al hacer que el oyente sienta de forma más directa la acción, lo que contribuye a un mayor grado de inmersión en la situación descrita.

Desde el punto de vista de la construcción de la imagen social, el uso de la onomatopeya, combinado con la risa, refuerza la creación de una imagen de cercanía y

complicidad entre el narrador y el oyente. Al narrar este evento con humor y espontaneidad, el hablante proyecta una imagen de alguien relajado, informal y capaz de reírse de situaciones cotidianas. La repetición de expresiones como “esa huevada” también contribuye a esta imagen de informalidad y familiaridad, creando un clima de confianza entre el narrador y su audiencia, lo que favorece la participación de los oyentes en el intercambio comunicativo. Además, el uso de la onomatopeya no solo intensifica la acción, sino que también hace que el relato sea más entretenido, lo que favorece una autoimagen positiva del hablante como alguien que puede contar historias de manera humorística y efectiva.

En cuanto a su importancia en la construcción narrativa, la onomatopeya desempeña un rol central al agregar un elemento de teatralidad y dramatización a la acción narrada. En este contexto, ‘pff’ actúa como un punto de inflexión que marca el clímax de la anécdota, captando la atención del oyente y proporcionando un momento clave en la secuencia narrativa. Al imitar el sonido del soplido, la onomatopeya no solo intensifica el relato, sino que también refuerza el carácter lúdico del evento, generando un efecto humorístico que es acompañado por las risas mencionadas en la transcripción.

Por último, en tanto estrategias intensificadoras reconocidas en el corpus, se encuentran las unidades sintagmáticas verbales, las cuales, según Ruiz Murillo (2003) se caracterizan por ser un complejo sináptico constituido por un verbo y por un sustantivo, el cual “soporta el peso léxico de toda la expresión” (p. 285):

12) I: [...] la cabra se fue y yo me quedé solo en la esquina / y llegaron como cuatro gallos / con // no sé se acercaron a mí con con con malas intenciones [...] ME DI VUELTA Y EMPECÉ A ENCAMINAR HACIA LA SALIDA / QUE ERA UN / UN PASILLO LARGO HACIA LA CALLE / [...] como a mitad del pasillo // co corrí **pegué la carrera** // y felizmente justo en la esquina de S D con V llega mi tranvía / mi carro / (SCL_ES_002)

En este fragmento, el elemento intensificador denota un aumento súbito en la intensidad de la acción de correr. Esta expresión, más allá de describir simplemente un movimiento rápido, intensifica la situación al agregar una connotación de urgencia y esfuerzo físico. El uso de esta construcción no solo enfatiza la rapidez de la acción, sino también la implicación emocional del hablante, quien busca transmitir la presión o el apremio del momento, probablemente ligado a una situación límite o crítica, como la llegada inminente del tranvía.

Desde la perspectiva de la construcción de la imagen social, 'pegué la carrera' contribuye a la autopresentación del hablante como alguien dinámico, que actúa de manera rápida y eficaz frente a situaciones de presión. Al narrar la acción con este recurso, el hablante proyecta una imagen de eficiencia y resolución, demostrando que fue capaz de reaccionar en el momento adecuado para lograr su objetivo. La elección de esta expresión también añade una capa de informalidad, lo que podría indicar la intención del hablante de conectar emocionalmente con el oyente, compartiendo un episodio común en situaciones urbanas, como alcanzar un medio de transporte justo a tiempo. La acción descrita puede, además, provocar una reacción empática en el oyente, quien podría haber vivido experiencias similares, favoreciendo así la creación de un clima de familiaridad y entendimiento mutuo.

En relación con la construcción narrativa, al hablante intensificar el relato en este punto, este introduce un clímax que acentúa el contraste entre la calma anterior y la repentina urgencia por alcanzar el tranvía. Esta intensificación genera un sentido de tensión y expectativa, que se resuelve de manera satisfactoria con la llegada "felizmente" del transporte en el lugar exacto.

En relación con los factores enunciativos, se ha observado que la intensificación de los actos asertivos de información prevalece, ya que, según señala Briz (2017), el hablante busca reafirmar los hechos narrados, aportando mayor certeza y emoción a la historia. Este proceso genera un incremento en el interés y la atención del interlocutor. En este contexto, el valor argumentativo de la narración se combina con un fuerte componente social, en el que se refuerza la actitud solidaria del hablante al mismo tiempo que se realza la imagen del propio narrador. Esto sugiere que la intensificación no solo sirve para emocionar y captar la atención, sino también para lograr una mayor aceptación social y aprobación de lo narrado por parte de los oyentes.

Respecto al tipo de contenido que fue resaltado por los hablantes en narraciones de experiencia personal, los hablantes intensificaron tanto comentarios positivos como negativos realizados hacia sí mismos y otros interlocutores o instituciones que no se encontraban presentes en la interacción. Este fenómeno, según señala Briz (2017), puede explicarse por el hecho de que los hablantes emplean recursos intensificadores como estrategias para modelar la narrativa. Estas estrategias contribuyen a destacar los elementos

que otorgan mayor reportabilidad al relato (Labov y Waletzky, 1967), es decir, favorecen la coherencia temática al proponer un centro de interés enfatizado a través de la intensificación.

En lo que respecta a los factores situacionales, estos juegan un papel fundamental en la configuración de las narraciones en entrevistas semidirigidas. Siguiendo a Núñez Baeza (2021), si bien las diferencias jerárquicas entre los participantes no son especialmente significativas desde un punto de vista social, adquieren relevancia desde una perspectiva funcional. Por un lado, se encuentra el entrevistador quien solicita información, mantiene una actitud colaborativa y guía en cierta medida el desarrollo de la narración; por el otro, está el informante quien, en realidad, es el protagonista de la interacción, pues tiene la posibilidad de responder cooperativamente, adaptándose a las demandas del entrevistado, o negarse a estas en el caso que transgredan el ámbito privado.

Asimismo, dado el carácter estructurado de las entrevistas semidirigidas, no puede hablarse de una cercanía vivencial entre los interlocutores, ya que estos no comparten un trasfondo de experiencias comunes. Por lo tanto, dicha distancia, condiciona la dinámica del intercambio, generando que el entorno discursivo en estas interacciones es más distante y menos familiar.

En cuanto a los temas tratados en estas entrevistas, las narraciones a menudo giran en torno a experiencias personales del entrevistado. Si bien las preguntas generalmente están preestablecidas, es difícil determinar el nivel de planificación en las respuestas, ya que los temas permiten cierta flexibilidad para la improvisación.

Finalmente, la función del relato en este tipo de interacción es particularmente relevante. No solo cumple una función referencial, sino que también actúa como una estrategia pragmática orientada tanto al argumento como al refuerzo social. La intensificación empleada en las narraciones busca aumentar la efectividad del relato, aunque esta se ve condicionada por la intención global del hablante. En estas situaciones, el relato tiene un trasfondo argumentativo que se ajusta a la naturaleza transaccional de la entrevista, en lugar de una función interpersonal.

Por último, en cuanto a las funciones comunicativas y sociales de la intensificación en narraciones de experiencia personal, los hablantes reforzaron tanto su autoimagen como la de los interlocutores a través de, predominantemente, el reforzamiento de los lazos de

solidaridad por medio de la colaboración y empatía, apoyando el discurso, mostrando acuerdo, evidenciando interés u ofreciendo consejos o recomendaciones. Estas estrategias no solo contribuyen a la construcción narrativa, sino que también fortalecen el vínculo interpersonal entre los participantes, favoreciendo el apoyo mutuo, el acuerdo y la conexión emocional en el discurso.

En el primer ejemplo, el uso reiterado de expresiones como "masticaba y masticaba" no solo intensifica la acción que se describe, sino que también invita al oyente a revivir la experiencia junto al narrador, compartiendo la emoción y la comicidad del momento. Al repetir la acción, el hablante refuerza la complicidad con su interlocutor, lo que genera empatía y fomenta la cercanía. Este recurso crea un sentido de acuerdo implícito, donde el oyente puede participar emocionalmente en la narración y sentir que comprende la situación de una manera compartida, lo cual refuerza los lazos de solidaridad.

En el segundo ejemplo, el uso de la onomatopeya 'pff' y la descripción del episodio con expresiones como "huevón cagado de la risa" subraya el humor y la complicidad en el relato. La inclusión de risas en la transcripción también sugiere un momento compartido entre los interlocutores, donde el narrador y el oyente experimentan conjuntamente la hilaridad de la situación. Esta estrategia intensificadora genera un espacio donde la colaboración emocional es clave, pues el oyente no solo escucha la historia, sino que participa activamente en la recepción del humor, lo que refuerza los lazos de solidaridad.

En cada uno de estos ejemplos, las estrategias intensificadoras no solo cumplen con la función de potenciar la intensidad del relato, sino que también actúan como vehículos de colaboración discursiva. Estas estrategias permiten a los interlocutores mostrar acuerdo, evidenciar interés y compartir experiencias emocionales y humorísticas, lo que, en última instancia, fortalece los lazos de solidaridad y crea una interacción más cercana y significativa.

4.2.3. Procedimientos de cita

En el análisis de las narraciones de experiencia personal del corpus estudiado, se identificaron un total de nueve segmentos que incluyen al menos un procedimiento de cita. Estos procedimientos, que comprenden tanto citas lingüísticas como no lingüísticas, desempeñan un papel clave en la construcción narrativa y en la gestión de la imagen del hablante. En particular, los procedimientos de cita permiten a los narradores reconstruir

diálogos, gestos y acciones pasadas, dotando al relato de mayor dinamismo y autenticidad. A continuación, se detallan los segmentos en los que estos procedimientos aparecen, junto con un análisis de su función pragmática y su impacto en la construcción narrativa y el trabajo de imagen.

Tabla 10

Procedimientos de citas en narraciones de experiencia personal de hablantes de español chileno

Estrategia	Tipo de introductor	Realización	Frecuencia
Estilo directo	Verbo dicendi	'dije'; 'dice' y sus variantes conjugadas	8
	verbo \emptyset (freestanding quotation)	\emptyset	1
Otros (cita de gestos)	Otros verbos	'hago'	1

Elaboración propia

Tal como se observa en la tabla, el procedimiento de cita más prominente en el corpus de narraciones de experiencia personal consiste en el estilo directo, el cual, se ha identificado como uno de los rasgos distintivos de la lengua oral según los estudios de Chafe (1979, 1980, 1982). Particularmente, el autor menciona que, entre las características dicotómicas que fundamentan su propuesta, el estilo o discurso directo se asocia con el indicador de 'implicación', definido como aquella característica que señalaría la postular del emisor frente a la audiencia (Goffman, 1979) y hacia su propio material o contenido (Tannen, 1982).

En las narraciones de experiencia personal los hablantes suelen optar por un orden lógico en la secuencia —expresión introductora seguida de la reproducción del enunciado— lo que responde a propósitos tanto funcionales como informativos. Esta estructura permite al hablante marcar la construcción de la cita de manera clara, focalizando el introductor para que sea reconocido de inmediato por el oyente (Estévez-Rionegro, 2022). Con base en la investigación de Estévez-Rionegro (2022), en el ámbito de la lengua oral predomina el estilo directo con el sujeto omitido, puesto que los hablantes tienden a marcar la introducción de la cita mediante el verbo, pero rara vez reiteran la fuente de la enunciación cuando ya se ha mencionado previamente, lo que parece conferir mayor relevancia al contenido del enunciado que al autor de este.

Desde una perspectiva pragmática el verbo ‘decir’ como introductor de cita actúa como una marca procedimental que señala al oyente que la cláusula siguiente corresponde a una voz distinta o a otro personaje. Este uso delimita claramente la frontera entre las palabras del narrador y las de la persona citada, facilitando la correcta interpretación de las voces y los roles en el discurso. A continuación, se presenta un ejemplo en el que se observa la influencia de este tipo de marco introductor en términos pragmáticos y estructurales:

13) I.: y los huevones **me dicen** *querís volarte anda huevón y mira la mochila de este huevón* y abro la huevada y estaba llena de marihuana así (SCL_ES_001)

En el ejemplo analizado se observa el uso de discurso directo para reproducir aparentemente de manera fiel lo dicho por otros interlocutores, lo que evidencia un alto grado de implicación (*involvement*) del hablante con el evento narrado, en consonancia con el marco teórico de Chafe (1979, 1980, 1982). Al emplear expresiones como “los huevones me dicen” seguido de una cita directa en estilo coloquial, el hablante busca recrear vívidamente la situación, generando un efecto de proximidad y autenticidad en su narración que se ve destacado por el verbo ‘decir’. Así, el efecto pragmático del uso de este tipo de discurso directo reside en la inmediatez y vivacidad que confiere a la escena, enfatizando tanto la implicación emocional como la participación del hablante en el evento narrado. El hablante, en suma, posee una mayor vinculación con su enunciado en términos pragmáticos, lo que se visualiza en la reformulación gramatical de la cita.

Además del impacto en la implicación y vivacidad, el uso del discurso directo en este caso cumple una función estratégica en la construcción de la imagen social del hablante. Reproducir las palabras de otros sin reformulaciones ni distanciamientos sugiere una estrategia de autenticidad y alineación con el grupo social representado. El registro coloquial y expresivo, con términos como ‘huevón’ y ‘volarte’, proyecta una imagen de pertenencia y solidaridad del hablante con el grupo al que hace referencia. Esto no solo refuerza la imagen de afiliación, sino que también establece una conexión con los interlocutores presentes en la narración y con los oyentes que comparten este mismo código. Al mismo tiempo, esta estrategia de citación directa permite al hablante desmarcarse parcialmente de la responsabilidad de lo dicho, al atribuir el contenido a otros actores; al presentar las palabras de otros sin intervención aparente, el hablante mitiga posibles críticas o sanciones asociadas

con el contenido —en este caso, relacionado con el consumo de drogas ilícitas— transfiriendo la responsabilidad hacia los participantes originales de la escena.

En cuanto al discurso directo sin marco introductor de cita, también llamado discurso directo libre (Maldonado, 1999), este se caracteriza por representar enunciados de la forma más próxima posible sin la necesidad de incorporar un marco explícito en el proceso, ya sea pronombres personales o verbos de comunicación (San Martín y Guerrero González, 2013):

14) I.: y **me dice** *mira ahí hay una pipa fuma nomás* **o** *ya bacán* y me puse a fumar en la pipa (SCL_ES_001)

En el ejemplo anterior se observa un uso característico del discurso directo libre (DDL), el cual desempeña un papel clave tanto en la construcción narrativa como en la gestión de la imagen del hablante. El DDL, al integrar las palabras de otros participantes de manera fluida y sin elementos formales de introducción refuerza la inmediatez y autenticidad del relato dado que, en lugar de marcar explícitamente el cambio de voces, el narrador permite que los diálogos fluyan de manera natural dentro del relato, lo que contribuye a una representación más viva de los eventos.

Desde el aspecto narrativo, San Martín y Guerrero (2013) mencionan que los procedimientos de cita directa tienen un impacto relevante en la fase de evaluación del relato. De acuerdo con Labov y Waletzky (1967), la evaluación es el componente que permite al narrador señalar la relevancia o el interés de la historia para el oyente, explicando por qué el evento narrado es digno de ser contado. En este caso, el DDL juega un papel central en la evaluación al dar vida a los personajes y aumentar la tensión narrativa, ya que la reproducción “fiel” de las palabras de los otros actores subraya la importancia del evento en términos sociales y emocionales.

El uso del DDL en este ejemplo también cumple una función clave en el trabajo de imagen del hablante. Al citar directamente las palabras de otro interlocutor sin mediar distanciamiento o reformulación, el narrador proyecta una imagen solidaria con el grupo social. Esto le permite alinearse con la comunidad que representa, mostrando que comparte sus formas de hablar, valores y actitudes. Las expresiones coloquiales y directas refuerzan su pertenencia a ese grupo y lo presentan como un miembro legítimo de esa comunidad.

Además, el DDL permite al narrador gestionar su imagen social de manera estratégica. Al reproducir directamente el discurso de otra persona, el hablante puede deslindarse parcialmente de la responsabilidad de sus propias acciones, al sugerir que fue invitado o alentado a actuar de cierta manera. En este caso, al incorporar el discurso de la otra persona que dice “fuma nomás”, el narrador puede estar buscando atenuar posibles juicios negativos sobre su participación en la actividad, transfiriendo parte de la responsabilidad a la figura citada. Este mecanismo refleja una estrategia pragmática en la que el narrador se protege de posibles críticas sin desalinearse del grupo con el que busca identificarse.

Cabe destacar que, en el plano de las realizaciones de los procedimientos de cita, es relevante mencionar la elección de otros tipos de verbos para insertar el contenido intertextual. En el caso específico del corpus, se reconoció el uso de ‘hacer’ como marco verbal explícito de la cita, tal como se observa a continuación:

15) I: (...) y no podía tragarme la galleta y le **hago** *es que no puedo es que no me la puedo tragar*

E: (RISAS) (SCL_ES_001)

En el segmento presentado anteriormente, el verbo ‘hacer’ introduce una cita de gestos, caracterizada por corresponder a representaciones de una acción no verbal ya sea pasada, posible, imaginaria o hipotética (Camargo, 2008). Tal como mencionan estudios previos como los de Cameron (1998), en otras zonas hispanohablantes como Puerto Rico, los hablantes tenían una preferencia, que se refleja en este corpus, por el verbo ‘hacer’ para introducir citas gestuales, seguidos, en menor medida, por el adverbio ‘así’ y la conjunción ‘y’ acompañada de un sintagma nominal.

En cuanto a los factores enunciativos en el corpus de narraciones de experiencia personal analizado, los procedimientos de cita se encontraron predominantemente en actos asertivos de información. Estos actos, que tienen como objetivo presentar hechos o afirmaciones sobre los eventos narrados, fueron los que mayormente contenían citas tanto directas como citas no verbales. Dentro de este contexto, los recursos citativos no solo reproducen fragmentos discursivos, sino que cumplen una función pragmática relevante: acentuar, minimizar o complementar el contenido evaluativo, en especial cuando se trata de

información que tiene implicaciones negativas para la imagen social de las personas, tanto presentes como ausentes en la interacción.

La citación de contenido negativo actúa, en muchos casos, como un recurso estratégico que permite al narrador gestionar la imagen social propia y la de otros personajes involucrados en la historia. Por ejemplo, cuando el narrador refiere de manera directa comentarios o acciones que podrían dañar la imagen de una persona ausente, los procedimientos de cita permiten proyectar distancia, objetividad e ironía, atenuando el posible impacto negativo sobre la relación con el interlocutor. Este uso de la cita no solo mantiene el contenido evaluativo dentro de la narración, sino que también regula las posibles amenazas a la imagen de los sujetos mencionados.

Asimismo, se observó que en situaciones donde la imagen del propio narrador podría verse comprometida, las citas actuaron como un recurso de atenuación. Al introducir los comentarios de otros a través de procedimientos de cita, el narrador evita asumir completamente la responsabilidad por el contenido negativo, utilizando estos fragmentos para disminuir el impacto sobre su propia imagen. De este modo, los actos asertivos con contenido evaluativo negativo no solo contribuyen a la narrativa, sino que también sirven como herramientas estratégicas para negociar las relaciones interpersonales y las imágenes sociales dentro de la interacción.

En cuanto a los factores situacionales, el tema de las narraciones analizadas corresponde a situaciones cotidianas, lo que implica una inclinación hacia un registro lingüístico más neutral e informal. Esta informalidad favorece un estilo conversacional más relajado, donde los narradores se sienten en mayor libertad de emplear estrategias pragmáticas que incluyen procedimientos de cita, gestos y referencias a situaciones evaluativas de manera espontánea. Este uso del registro informal está alineado con lo señalado por Briz (2010), quien destaca que, en situaciones cotidianas y de menor formalidad, los hablantes tienden a adoptar una mayor cercanía y familiaridad con sus interlocutores, lo que a su vez facilita el manejo flexible de la imagen social.

Además, en términos de la relación entre los participantes, las narraciones muestran una asimetría funcional a favor del entrevistador, quien controla en mayor medida el desarrollo de la interacción en tanto estructura la entrevista. Sin embargo, en la primera

narración, se observa una simetría social entre los interlocutores, donde ambos participantes comparten un estatus similar debido a su cercanía etaria. Esta simetría permite que el intercambio fluya con mayor horizontalidad, favoreciendo la co-construcción de significados y la negociación de las evaluaciones narrativas sin que se perciba una jerarquía marcada entre los hablantes. No obstante, en la segunda narración, se manifiesta una asimetría social más evidente, ya que el entrevistador es más joven que el informante. Esta diferencia generacional introduce un matiz de respeto implícito por parte del entrevistador, que se refleja en las dinámicas de la conversación. Así, el narrador, al tener más edad, se posiciona en un lugar de mayor autoridad en cuanto a la experiencia relatada, lo que le otorga más libertad para moldear la evaluación de los eventos sin ser cuestionado directamente por el entrevistador. En este sentido, el manejo de la asimetría social también influye en la forma en que se estructuran las citas y los comentarios sobre la experiencia.

Finalmente, en el análisis del corpus de narraciones de experiencia personal se ha identificado una variedad de funciones comunicativas y sociales que los hablantes emplean estratégicamente para gestionar su imagen social y establecer relaciones interpersonales. Estas funciones abarcan desde la protección de la propia imagen hasta el refuerzo de la solidaridad y la defensa del territorio discursivo, revelando una serie de patrones pragmáticos que subyacen a las interacciones cotidianas.

Una de las principales funciones comunicativas detectadas fue la protección de la percepción propia y/o la de los demás antes los interlocutores con el fin de salvaguardar su imagen ante posibles amenazas a su competencia o vulnerabilidad. Este mecanismo se evidencia, por ejemplo, en el uso de citas que permiten a los hablantes desviar la responsabilidad de ciertos actos o decisiones, presentándolos como respuestas a estímulos externos o circunstancias fuera de su control. De esta forma, los hablantes protegen su imagen pública al ofrecer justificaciones indirectas o al enmarcar los eventos de manera que su rol en ellos quede minimizado o exculpado. Asimismo, el reforzamiento de la responsabilidad sobre lo dicho es otra función recurrente en las narraciones insertas en entrevistas semidirigidas, donde el hablante busca intensificar su credibilidad y la autenticidad de su relato. A través de los procedimientos de cita directa, el narrador asume una postura de responsabilidad total sobre sus palabras pasadas, lo que no solo otorga veracidad al relato, sino que también realza su imagen de sinceridad. En este sentido, el discurso directo, al

intentar representar las palabras del hablante original, actúa como un mecanismo evaluativo (Shiro, 1998) que contribuye a legitimar el relato, haciéndolo más convincente y coherente con los objetivos narrativos.

Por otra parte, se observa una función de refuerzo de los lazos de solidaridad, especialmente en aquellas narraciones que involucran a otros participantes de la interacción. En estos casos, el uso de citas permite a los hablantes crear momentos de conexión emocional con sus interlocutores, fomentando un sentido de empatía y camaradería. Con este tipo de estrategias, el narrador busca evitar cualquier ruptura en las relaciones sociales al compartir experiencias comunes o divertidas que generen cohesión grupal; a través del humor y de la co-construcción de significados, los hablantes logran reforzar su pertenencia al grupo y su alineación con las expectativas de los oyentes.

Por último, en cuanto funciones comunicativas, se reconoció además la protección del territorio propio o de un otro por medio de insultos, demostración de desacuerdo, no prestando atención o enfatizando el daño hacia si mismo o el otro. Esta estrategia implica que el narrador dañe la imagen de un tercero con el fin de preservar la suya, proyectando una posición de autoridad o superioridad. En tales casos, el narrador empleó citas que enfatizaran los errores o defectos de otro individuo, permitiendo desviar la atención de cualquier amenaza potencial a su imagen personal.

En cuanto a las funciones sociales, el análisis revela que la autoprotección de la imagen es la función predominante en las narraciones. Esta estrategia, centrada en evitar la exposición a críticas o evaluaciones negativas, se manifiesta en la forma en que los hablantes manejan su imagen pública durante la interacción. Asimismo, se registró la presencia de estrategias que funcionaban como realzadores de la propia imagen. De esta manera, los narradores no solo se autoprotegen, sino que también buscan mejorar su estatus social al exhibir cualidades que les permitan destacar en el grupo. En el marco de la teoría de la imagen de Goffman (1967) y las estrategias de cortesía de Brown y Levinson (1987), el realzamiento de la imagen personal se interpreta como una manera de proyectar una impresión favorable ante los demás.

4.3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL EN NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS

En el análisis de las narraciones conversacionales cotidianas, se identificaron 41 estrategias diferentes utilizadas por los hablantes para la construcción de la imagen social. Dentro de estas estrategias, los procedimientos de cita sobresalen como el recurso más utilizado, apareciendo en 18 segmentos del corpus analizado. Este predominio de las citas, tanto directas como indirectas, refleja la importancia de autenticar el relato y fortalecer la cohesión grupal en interacciones de carácter cotidiano. En menor medida, se observó el uso de estrategias de atenuación en 8 segmentos, y de intensificación en 7, evidenciando la relevancia de estos mecanismos para suavizar o reforzar el contenido del discurso según las necesidades comunicativas del contexto. A continuación, se detallarán los resultados obtenidos, poniendo énfasis en la función que cumplen estos procedimientos pragmáticos en la dinámica de interacción entre los hablantes.

4.3.1. Atenuación

Al igual que en el corpus anterior, la atenuación fue la segunda estrategia más utilizada. No obstante, no existió una diferencia tan marcada en comparación con la intensificación.

Se registraron siete segmentos atenuados en conversaciones coloquiales por medio del uso de 15 mecanismos, los cuales se detallan a continuación:

Tabla 11

Estrategias atenuadoras en narraciones conversacionales cotidianas en español chileno

Estrategia	Realización	Frecuencia
Difusores de significado	'(así) como'; 'igual'	5
Diminutivos	'gordita'; 'loquita'	3
Cuantificadores aproximativos	'por ahí'; 'media'	2
Verbo modal que expresa fingimiento de incertidumbre de incompetencia o de ignorancia	'parece que'; 'no sé cuánto'	2
Reformulación con partícula discursiva	'o sea'	1
Movimientos concesivo-opositivos que minimizan la disconformidad dialógica o justifican monológicamente	'ya x pero y'	1

El recurso más utilizado por los hablantes corresponde a los difusores de significado seguido por los diminutivos, los cuantificadores aproximativos, verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan fingimiento de duda o incertidumbre, reformulación con partícula discursiva, Movimientos concesivo-opositivos que minimizan la disconformidad dialógica o justifican monológicamente y verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que expresan opinión en forma de duda o probabilidad

En narraciones insertas en conversaciones coloquiales se presenció en mayor medida el uso solidario de estrategias atenuantes, tal como se observa a continuación:

16) A: LA P ERA LA PROFE DE MÚSICA/ NOO LA R

C: NOO LA P

A: aa la **gordita**

C: noo/ se llamaba R **no sé cuánto**

A: aa ya sí ya me acuerdo

C: que también era **media loquita**

A: sí sí/ la R (SCL_CC_002)

En el ejemplo anterior, tres integrantes de una familia relatan experiencias escolares. A lo largo del diálogo, los participantes comparten recuerdos de momentos en los que tuvieron que realizar presentaciones o pruebas, con especial énfasis en episodios vergonzosos o divertidos. La conversación está impregnada de nostalgia y humor, y destaca por enfocarse en la descripción de algunos profesores que dejaron una huella en los interlocutores, así como las dinámicas sociales dentro del aula. En este contexto, las estrategias atenuantes se utilizan en este fragmento para gestionar la construcción narrativa y para mantener la armonía social entre los interlocutores. Concretamente, el uso de diminutivos en adjetivos como 'gorda' y 'loca', los cuales socialmente tienen implicaciones negativas, resguardan la imagen de quien emite esos juicios pues, al no conocer la percepción del resto de participantes, puede verse como una persona hiriente. Lo mismo sucede cuando C emite sus valoraciones incluyendo cuantificadores aproximativos del tipo 'media', que utiliza para suavizar su valoración hacia la profesora, y 'no sé cuánto', que se presenta en su discurso como una separación de la

fiabilidad de su comentario con el propósito de disminuir el desacuerdo con A, quien, hasta ese punto, era el hablante dominante de la narración.

Es fundamental destacar que la atenuación—de acuerdo con lo analizado en el corpus conversacional—, aunque no necesariamente refuerza una representación más objetiva de la realidad, desempeña un papel clave en la construcción de la orientación del relato. En contextos de co-construcción narrativa, los hablantes emplean esta estrategia no solo para mantener la armonía y evitar confrontaciones, sino también con el objetivo de dar forma a un relato preciso dentro de las expectativas interaccionales. La atenuación permite a los interlocutores ajustar sus contribuciones discursivas de manera que se evita una categorización absoluta de los hechos, lo que, paradójicamente, puede percibirse como una búsqueda de precisión en el relato, al matizar la información y presentar un enfoque más sutil y considerado.

En cuanto a los verbos, construcciones verbales y partículas discursivas modales que expresan opinión en forma de duda o probabilidad, se registró su utilización una sola vez en la muestra general analizada puesto que, como plantean Espinoza Díaz y Guerrero González (2022), su prominencia se observa en segmentos argumentativos que contienen actos de habla asertivos de opinión. Es justamente esta última característica la que posee el ejemplo a continuación:

17) B: [es como] una mami esa señora

A: sí/ es una mamá [o sea]

B: [¿CUÁNTOS AÑOS TIENE E- E- ESA PERSONA?]

A: **parece que** treinta/ treinta y dos **por ahí** hermano

B: [O]

A: [()]

B: **personalmente/ encuentro que se ve mucho más vieja** (SCL_CC_002)

En este fragmento, el intercambio entre los interlocutores contiene una opinión inserta dentro de una secuencia narrativa, la cual destaca por estructurarse a partir del flujo de información factual y comentarios evaluativos. En concreto, A y B, quienes son amigos y compañeros desde la infancia, comentan sobre una profesora que tuvieron en el colegio, la cual, bajo su percepción, luce mucho más mayor a lo que realmente es. Para acentuar que lo que comentan es de carácter especulativo y que contiene juicios personales, el hablante B

emite su opinión modalizada gracias al uso del adverbio ‘personalmente’ y el verbo ‘encuentro’, genera un doble juego en el que, por un lado, acerca su comentario a un valor más subjetivo y se distancia de la veracidad factual de sus dichos. Lo anterior, influye en la construcción misma del relato, puesto que la opinión de B sobre la apariencia de su profesora añade una capa evaluativa a la narración.

En cuanto a los factores enunciativos, si bien se corresponden ciertas observaciones con lo visto en narraciones de experiencia personal en tanto minimizar contenido negativo insertos en actos asertivos de información, es necesario destacar que en conversaciones coloquiales se presentó un caso de atenuación de un contenido halagador, el cual se observa a continuación:

18) B: [a nosotros nos hacía laa- ¿cómo se llamaba?]

A: la P

B: la P nos hacía/

A: inglés/ y después/ nos hacía la R igual/ la R

C: LA R ERA BUENA PROFE

A: sí era bacán igual porque era cariñosa/ te hablaba bien

C: pero era brígida

B: era estricta/ sí (SCL_CC_002)

En este fragmento, se atenúa un contenido halagador hacia una persona no presente en la interacción, probablemente porque el hablante no está seguro de si los demás interlocutores comparten su opinión. Así, el comentario halagador se inserta en la conversación de manera moderada mediante el uso del difusor de significado ‘igual’, que actúa como un atenuante: en lugar de hacer una afirmación categórica o entusiasta sobre las cualidades de la profesora R, A introduce una evaluación positiva, pero con cierto grado de prudencia o distanciamiento. En este sentido, el uso de ‘igual’ sugiere que A reconoce que puede haber diferentes opiniones sobre la profesora, por lo que evita imponer su valoración directamente. Esta estrategia de atenuación es clave en interacciones sociales cuando se habla de personas que no están presentes, ya que evita posibles desacuerdos o conflictos sobre la valoración de dicha persona.

Además, A refuerza su comentario halagador mencionando dos características específicas: "porque era cariñosa" y "te hablaba bien". Sin embargo, en lugar de presentar

estos atributos como absolutos o indiscutibles, la atenuación permite que el halago sea más sutil, dejando espacio para que otros interlocutores puedan estar de acuerdo o no. Al destacar cualidades positivas, pero no de manera excesivamente enfática, A modera el elogio para no alienar a los demás participantes de la interacción.

En resumen, la atenuación del halago en este fragmento se utiliza para evitar posibles desacuerdos o confrontaciones en torno a una opinión favorable sobre una persona no presente. Al moderar su comentario, A permite que la conversación fluya sin imponer su valoración, dejando espacio para que otros expresen sus puntos de vista sin generar tensiones en la interacción.

Con respecto a las características situacionales de las narraciones conversacionales cotidianas, era de esperarse que los participantes de la interacción abordaran temáticas cotidianas como las anécdotas escolares pues permite el reconocimiento y el involucramiento de todos los presentes, facilitando el establecimiento de un marco de referencia común y favorece la fluidez del intercambio. La simetría social y funcional también es una característica propia de estas conversaciones, ya que los interlocutores suelen tener una relación de igualdad en cuanto a poder y estatus. En contextos coloquiales, las relaciones jerárquicas tienden a diluirse, y la comunicación se basa en una reciprocidad más equilibrada. Este tipo de simetría es esencial para mantener un ambiente relajado y cooperativo, donde todos los participantes tienen el mismo derecho a hablar, expresar opiniones y compartir experiencias sin que uno de ellos domine o imponga su punto de vista sobre los demás. Finalmente, el registro informal es una consecuencia natural de la cercanía social entre los hablantes y el contexto relajado de la conversación. En situaciones donde las personas se conocen bien o están en un entorno que no requiere formalidades, como en el caso de amigos o compañeros de clase, el lenguaje tiende a volverse menos estructurado y más espontáneo. Este registro informal se manifiesta en el uso de expresiones coloquiales, apócope, diminutivos e interjecciones. En este contexto, las reglas gramaticales estrictas suelen relajarse y el énfasis se pone en la eficacia comunicativa más que en la corrección.

En cuanto a las funciones comunicativas, destacó la protección de la percepción de los demás como se manifiesta de manera sutil a lo largo del diálogo presentado en el ejemplo (17), ya que los participantes moderan sus comentarios sobre una persona no presente para

evitar posibles juicios negativos o discrepancias entre ellos. La conversación se desarrolla en torno a la evaluación de una mujer (a quien B describe como "una mami"), y ambos interlocutores cuidan su lenguaje para evitar juicios duros o afirmaciones que puedan sonar demasiado tajantes.

El primer indicio de esta función aparece cuando B afirma "es como una mami esa señora", utilizando la expresión "como" para suavizar su valoración. Aquí, B evita una descripción definitiva o absoluta, lo cual atenúa la carga valorativa del comentario y deja espacio para que A pueda coincidir o matizar la opinión. En lugar de imponer una opinión directa, B introduce la comparación con "una mami" de manera prudente, lo que permite que la conversación continúe sin riesgo de que su comentario se interprete como una crítica o un juicio definitivo sobre la mujer en cuestión.

El conjunto de estrategias comunicativas presentes en la narración conversacional cumple la función de proteger la percepción de los demás en la conversación. Los interlocutores moderan sus comentarios sobre la mujer no presente para evitar caer en valoraciones demasiado firmes que podrían generar desacuerdo entre ellos o dar una impresión errónea. Así, las estrategias atenuantes y el cuidado en la elección de palabras permiten que la interacción mantenga un tono respetuoso y equilibrado, asegurando que la imagen social de la persona evaluada no sea afectada de manera negativa.

Por último, en tanto funciones sociales, en todos los casos se registró una combinación de autoprotección de la imagen y la protección o prevención de la imagen del otro mediante una combinación de estas dos funciones, tal como se observa a continuación:

19) A: [sí/ de eso estoy seguro] yo me acuerdo que ella nos dijo una hue(v)a de que el L antes era más simpático/ *algún día les voy a contar por qué es así ahora* y todos quedaron como *sí sí/ cuente la hue(v)á* [(GRUÑIDOS)]

B: *cuenta la hue(v)á po fea culia(d)a*

A: y nunca lo contó la conchesuma(d)re/ mentirosa

B: UNA MIERDA DE PERSONA

A: **ya/ e- eso te lo creo/ que es una mierda de persona pero/ aa los hue(v)ones** [()]

B: [ya po la hue(v)a(da) es que] (SORBOS)// a lo que iba me acuerdo que estaban organizando/ o sea/ estaban preparando el correo que ellos le iban a mandar a la- [la-]

A: [M]

B: [M] así como agradecimiento

A: ya

B: pero primero dijeron que le iban a agradecer primero/ y después le iban a colocar como todas las falencias que ellos vieron// (SCL_CC_002)

En esta conversación, los interlocutores A y B gestionan tanto su propia imagen como la de los demás a través de estrategias de protección y prevención de la imagen ajena. A lo largo del intercambio, se puede observar cómo el lenguaje empleado, a pesar de ser coloquial y cargado de expletivos, refleja también un intento de cohesión entre los hablantes, sobre todo a través de la validación de sus opiniones y la creación de una narrativa conjunta.

En primer lugar, A utiliza un acto de referencia indirecta al contar una anécdota sobre alguien que nunca reveló un secreto, con el comentario "mentirosa", lo cual puede interpretarse como una forma de autoprotección de la imagen al expresar su frustración, pero sin profundizar en una crítica severa o directa. La corrección o el matiz en "eso te lo creo, que es una mierda de persona pero" indica que A busca suavizar el juicio, posiblemente para mantener la cohesión en la conversación y evitar una confrontación directa o un ataque demasiado hostil. Esto se enmarca en la dinámica de reducción de la agresividad para mantener un equilibrio entre la crítica y la interacción fluida.

Por su parte, B, aunque utiliza un lenguaje más fuerte al referirse a la persona mencionada con términos despectivos, introduce un cambio en el tono cuando pasa a relatar hechos concretos: "a lo que iba, me acuerdo que estaban organizando.." Este cambio de tema puede interpretarse como un intento de desviar la conversación hacia un terreno más neutral, evitando que la conversación se mantenga en un tono exclusivamente crítico. Esta transición ayuda a proteger la imagen colectiva, desviando el foco del ataque personal hacia un tema menos emocional.

En conjunto, A y B aplican una combinación de estrategias que les permite expresarse de manera crítica, pero al mismo tiempo suavizan ciertos aspectos para evitar una confrontación directa o un tono demasiado agresivo. Aunque se percibe una inclinación hacia el desahogo emocional, ambos interlocutores moderan los juicios absolutos y ofrecen una versión de los hechos que evita una crítica extrema, lo que facilita que la conversación se mantenga dentro de los márgenes de la interacción amistosa y solidaria.

En resumen, estos hallazgos destacan cómo las características de las conversaciones coloquiales —temáticas cotidianas, simetría social y registro informal— facilitan el uso de estrategias de atenuación, corrección y prevención de responsabilidades. Estos mecanismos no solo permiten mantener la armonía en el intercambio, sino que también contribuyen a la construcción de un escenario narrativo más flexible y ajustado a las expectativas sociales, en el que los hablantes protegen tanto su propia imagen como la de los demás.

4.3.2. Intensificación

En el ámbito de la intensificación, el análisis de los datos demostró que los hablantes intensificaron siete segmentos narrativos, por medio de la utilización de 8 estrategias intensificadoras, las cuales se presentan detalladamente a continuación:

Tabla 12

Estrategias intensificadoras en narraciones conversacionales cotidianas en español chileno

Estrategia	Realización	Frecuencia
Construcción adverbial de grado máximo	<i>'terrible de tímido'; 'terrible roja'; 'terrible correcta'; 'entero de nervioso'; 'como el pico'</i>	5
Adverbio evidencial	<i>'obviamente'</i>	1
Locución adjetival	<i>'hecha mierda'</i>	1
Adjetivo superlativo	<i>'una mierda'</i>	1

Elaboración propia

De acuerdo con la tabla, el mecanismo más utilizado por hablantes chilenos en narraciones conversacionales cotidianas fue la construcción adverbial de grado máximo a través de la fórmula 'terrible (de) + ADJ'. De acuerdo con Garrido e Insausti (2022) el adjetivo 'terrible' ha sufrido un proceso de dessemantización general en español, del cual se desprenden dos acepciones: la común, en la que 'terrible' refiere a algo 'muy negativo y grande'; y la específica de la variedad chilena, en donde su significado se presenta como análogo al adverbio de grado 'muy' con valor intensificador. Sobre este último punto, los autores destacan que el uso adverbial de 'terrible', implica, además, otros tipos de variación semántica respecto a su sentido original, pues no solo se aplica a medidas físicas —sino también a medidas de calidad, estado o condición—, ni tampoco a valores estrictamente negativos:

- 20) C: nos hicieron bailar en el escenario/ frente a todo el colegio/ el cómo se llama/ el Tapinha*
 B: [oo]
 A: [oo]
 C: *ya/ el que no baile/ no le subo la nota*
 A: oo
 C: y yo estaba abajo amurrado/ cabro chico iba como en sexto básico/ Y NO IBA A BAILAR Y TODOS QUERÍAN QUE BAILARA/ PORQUE ERA EL QUE MEJOR BAILABA (3'') y llegó laa profe y dijo *cha cha cha un* y yo le dije *noo po profe* (RISAS) *ya/ arriba* y el hue(v)ón era **terrible de tímido** con la cara **terrible roja de vergüenza**/ fuua na na ná (SCL_CC_001)

En este ejemplo, las estrategias intensificadoras tienen directa relación con los efectos que el narrador quiere generar en los interlocutores. Al describirse a sí mismo como "terrible de tímido" y con la "cara terrible roja de vergüenza", el hablante se presenta como alguien que, a pesar de ser un buen bailarín, se ve invadido por emociones intensas, principalmente la timidez. En este contexto, la intensificación funcionaría como un recurso para dramatizar la experiencia personal, creando una narrativa en la que el hablante no solo se enfrenta a la situación de bailar en público, sino que también lucha internamente con sus propias emociones, reforzando, de esta forma, los lazos de solidaridad con sus interlocutores.

Asimismo, cabe destacar que las construcciones adverbiales de grado máximo cumplen entonces una función intensificadora que moldea la imagen del sujeto y modula la reacción de los oyentes hacia la narración al darle mayor fuerza emocional y subjetividad a los hechos relatados. En este sentido, en el fragmento presentado anteriormente, la comicidad que se desprende de esta autoimagen intensificada también contribuye a la imagen social del hablante, que, al exponerse de esta manera, muestra su disposición a reírse de sí mismo y, por tanto, genera una mayor conexión con los oyentes, lo que refuerza su propia posición social dentro de la conversación.

Otra variante bastante destacable que apareció en el corpus corresponde a la construcción adverbial de grado 'entero (de) + adjetivo', que, al igual que la pasada, funciona como un elemento intensificador de medidas físicas, de calidad, de estado y de condición, tal como se observa a continuación:

- 21) C: y teníamos competencias en M con el flaco (RISAS)
 B: yo no me acuerdo
 C: yo me acuerdo
 A: los flash// [CUANDO HACÍA LOS FLASH]

C: [sí para los flash]/ si yo me saqué un seis nueve y el flaco un seis ocho y
teníamos discusión con el E §
B: § aa
C: *noo si yo me equivoqué en esta* le decía el E a la profe/ *no si yo en esta* y uno-
A: uno igual se ponía entero de nervioso en los flashes y después terminaba ser como uu
que sabíai §
C: § te mostraba/ siete/ ¿cachas? / le achuntabas y era un punto (3”) (SCL_CC_001)

En este ejemplo, la intensificación se realiza mediante la construcción coloquial "entero de nervioso", que enfatiza el estado emocional del hablante ante los *flashes*, un tipo de examen. Esta intensificación tiene la función de destacar el nivel de ansiedad experimentado por el hablante.

Cabe destacar que el enunciado es introducido por el difusor de significado 'igual', en posición inicial, lo que tiene un efecto atenuante dominante en la intervención. Así, si bien la presencia de este difusor afecta el enunciado, no lo hace reduciendo la intensidad de la emoción expresada, sino introduciendo una postura menos categórica o extrema respecto a la experiencia narrada. El hablante, al utilizar 'igual', no presenta su estado de nerviosismo de manera tajante, sino que ajusta su relato para alinearse con las expectativas y las normas de la interacción social. Este atenuante permite que el hablante exprese su emoción sin parecer que está en total desacuerdo con el resto o que su experiencia es demasiado dramática, protegiendo de esta manera su imagen social y manteniendo la armonía en las relaciones interpersonales.

En suma, la copresencia de las estrategias atenuadoras e intensificadoras en el segmento anterior favorece una mayor colaboración entre los interlocutores ya que suaviza el potencial de desacuerdo y fomenta la empatía y el entendimiento mutuo. Esta estrategia permite al hablante compartir su experiencia de nerviosismo sin afectar negativamente las relaciones interpersonales, lo que refuerza los lazos de solidaridad en el grupo. La intensificación mediante "entero de nervioso" evidencia una vulnerabilidad emocional, pero el atenuante "igual" modera el impacto de esa vulnerabilidad para no sobreexponer al hablante ni generar tensiones en la interacción.

Otra de las estrategias intensificadoras reconocidas en el corpus corresponde a adverbios evidenciales reforzadores del valor de verdad. De acuerdo con Torner (2016), esta categoría se caracteriza por corresponder a los que Ifantidou (2001) denomina "evidenciales fuertes" que, en su significado más prototípico, funcionan como modificadores oracionales

que “presuponen el valor de verdad de la proposición a la cual modifican en virtud de un conocimiento que el emisor supone compartido con su destinatario” (Torner, 2016, p. 8). Así, en contextos comunicativos concretos, tienen la posibilidad de intensificar o atenuar la fuerza ilocutiva de lo que se asevera (RAE, 2009), incidiendo así en el nivel de acto enunciativo, tal como se observa a continuación:

22) A: claro/ es que NOSOTROS TENEMOS UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA PO HUE(V)ÓN/ A LA HORA QUE CAGA UNO/ **obviamente** cagan los otros dos pero el problema es que institución se supone/ se supone que es una hue(v)a triestamental/ o sea que está- está administración docencia y estudiantado pero en este caso/ de las tres patitas/ falta una que es el estudiantado (SCL_CC_001)

En el fragmento "obviamente cagan los otros dos", el adverbio evidencial ‘obviamente’ actúa como un mecanismo intensificador que refuerza el contenido de la afirmación. Su función es presentar lo que se dice como una verdad evidente, algo que no necesita explicación adicional, ya que se considera obvio tanto para el hablante como para los interlocutores.

El uso de ‘obviamente’ tiene varias implicaciones en la construcción del discurso y la imagen social del hablante. En primer lugar, este adverbio refuerza la idea de que la relación entre los tres actores involucrados (administración, docencia y estudiantado) es tan estrecha o interdependiente que cuando uno de ellos falla, los otros inevitablemente también lo hacen. Al intensificar la afirmación de que "cagan los otros dos", ‘obviamente’ sugiere que el hablante asume que esta relación es tan evidente que no debería generar dudas en los oyentes.

Desde una perspectiva pragmática, el uso de ‘obviamente’ no solo intensifica el grado de certidumbre del enunciado, sino que también funciona como una estrategia de control epistémico. El hablante asume una posición de conocimiento y autoridad sobre la situación que está describiendo. Al presentar esta relación como algo obvio, está marcando una jerarquía epistémica en la interacción: él tiene la certeza de cómo funciona la dinámica entre los tres actores, y espera que los demás compartan esta comprensión.

En cuanto al trabajo de imagen, el uso del adverbio evidencial proyecta una imagen del hablante como alguien que tiene una visión clara y firme sobre la situación. Este adverbio le permite transmitir seguridad y conocimiento sobre el tema que está discutiendo, posicionándose como una figura confiable dentro del grupo de conversación. Al mismo

tiempo, al utilizar un registro informal y coloquial, el hablante también refuerza la cercanía con su audiencia, lo que genera una relación de camaradería entre los interlocutores. Este balance entre la autoridad que asume con el adverbio evidencial y el tono informal ayuda a moldear una imagen de alguien que no solo es conocedor, sino que también es accesible y parte del grupo.

En resumen, el adverbio evidencial ‘obviamente’ en este fragmento actúa como un intensificador pragmático que refuerza la certeza del hablante y su control sobre el conocimiento de la situación. Esto contribuye a la construcción de una imagen social de autoridad y seguridad, al tiempo que mantiene una relación de cercanía y camaradería con los oyentes, gracias al uso del lenguaje informal.

Por último, se identificó un caso de locución adjetival del tipo ‘hecho mierda’ dentro del corpus con función intensificadora. Tal como indica la Nueva Gramática de la Lengua Española (RAE, 2009), una locución adjetiva o adjetival consiste en un grupo lexicalizado que cumple la función de un adjetivo en la estructura sintáctica. Así, de acuerdo con Ortiz Correa (2012), las locuciones corresponden a unidades fraseológicas en tanto 1) se vinculan directamente con la interacción comunicativa y 2) no admite alteraciones, sustituciones o cambios estructurales, a menos que estos correspondan a conjugaciones verbales, tal como se aprecia a continuación:

23) B: personalmente/ ENCUENTRO QUE SE VE MUCHO MÁS VIEJA

A: (es)tá hecha mierda/ me imagino que debe ser parte del trabajo y [()]

B: [por ejemplo] la V- la V tiene treinta y siete

A: ¿qué?

B: la V con el [L]

A: [¿qué la V] tiene treinta y siete?

B: si fueron compañeros con el L pos hue(v)ón (SCL_CC_002)

En el fragmento anterior la locución adjetival intensificadora ‘hecha mierda’ se utiliza para describir de forma hiperbólica el estado físico de la persona en cuestión. Este tipo de intensificación exagera el grado de deterioro o cansancio, proyectando una imagen de agotamiento extremo que es exagerada deliberadamente con el fin de enfatizar la gravedad de la situación para captar la atención del interlocutor y generar empatía con este. Además,

el uso de locuciones coloquiales y expresivas como ‘hecha mierda’ refuerza la carga emocional del mensaje, haciendo que el hablante exprese de manera contundente su juicio sobre la condición de la persona descrita.

En cuanto a la construcción de la imagen social, la expresión ‘hecha mierda’ proyecta una actitud de franqueza y cercanía por parte del hablante, especialmente dentro de un contexto coloquial y de confianza. Esta forma de hablar no solo intensifica el estado descrito, sino que también ayuda a reforzar la idea de una relación cercana y directa entre los interlocutores. El uso de este tipo de expresiones puede interpretarse como una estrategia para reforzar la solidaridad y la complicidad entre los participantes de la conversación, ya que comparte una visión exagerada y emocionalmente cargada de la situación, lo que genera una dinámica de camaradería.

En el plano de los factores enunciativos que subyacen en los segmentos intensificados dentro de las conversaciones coloquiales, se evidencia que el recurso de la intensificación se aplica de manera predominante en actos de habla asertivos, los cuales pueden ser de carácter informativo o evaluativo. Estos actos de habla, según la clasificación de Searle (1976), corresponden a enunciados mediante los cuales el hablante transmite información o emite una opinión, reforzando la validez de su enunciado. La intensificación de estos actos no solo añade un matiz emocional a la descripción, sino que otorga mayor fuerza persuasiva al mensaje. En términos pragmáticos, esto permite al hablante asegurar que su punto de vista o su versión de los hechos sea percibida como particularmente impactante o significativa por el interlocutor.

Un aspecto clave es que la intensificación en estos actos de habla suele dirigirse a la caracterización de participantes del relato que no están presentes en la interacción, como en el caso de expresiones como ‘hecha mierda’, que exagera el estado de una persona ausente. Al intensificar las descripciones de individuos ausentes, el hablante configura una representación subjetiva de la situación, la cual busca legitimar o fortalecer su perspectiva ante los demás interlocutores.

Es relevante señalar que la intensificación no se emplea en cualquier tipo de acto de habla, sino que se restringe, en gran medida, a aquellos que implican la transmisión de información o la emisión de opiniones. En estos contextos, la hipérbole sirve como un medio

para recalcar un aspecto específico de la información o de la evaluación emitida, lo que otorga al enunciado un valor adicional de veracidad subjetiva o énfasis evaluativo. En otras palabras, el hablante no solo ofrece una descripción de los hechos, sino que, a través de la intensificación, construye una versión de estos que busca ser compartida y aceptada por el interlocutor.

En conclusión, el uso de la intensificación en actos de habla asertivos en conversaciones coloquiales responde a una necesidad pragmática de reforzar la información y las opiniones emitidas, particularmente en relación con participantes ausentes en la conversación. Al hacerlo, el hablante no solo subraya la relevancia de su enunciado, sino que también busca generar una representación de la realidad que sea aceptada por su audiencia, construyendo así una imagen social más vívida y emotivamente cargada.

En tanto factores situacionales es posible observar que la familiaridad social y la proximidad vivencial entre los interlocutores son clave para el desarrollo de la intensificación en las narraciones coloquiales. La igualdad relacional y el marco de interacción cotidiano permiten que los hablantes se sientan cómodos utilizando enunciados expresivos o evaluaciones subjetivas sin necesidad de una justificación o moderación, dado que los interlocutores comparten una comprensión implícita del contexto en el que estas intensificaciones son válidas y apropiadas. Por lo anterior, en estas conversaciones, donde los hablantes no requieren precisión técnica, la intensificación se utiliza para dar más peso emocional y afectivo a las descripciones que se desarrollan dentro de un marco de confianza y cercanía, donde los hablantes ya conocen los códigos compartidos que permiten comprender el significado profundo de estas estrategias de trabajo de imagen.

Por lo tanto, la intensificación, en combinación con los factores situacionales, permite que los hablantes coloquen su énfasis en la subjetividad y la exageración evaluativa como herramientas para crear una narrativa poderosa, generando no solo una descripción más impactante de los hechos o las personas, sino también consolidando la relación de confianza y complicidad entre los interlocutores.

Finalmente, en los fragmentos analizados, se evidencia que la intensificación cumple un rol central en el reforzamiento de los lazos comunicativos y en la construcción de un discurso colaborativo; al intensificar una reacción o punto de vista, el hablante no desestima

la información proporcionada por su interlocutor, sino que reafirma su acuerdo implícito con lo que se le ha comunicado, reforzando la cohesión del grupo conversacional.

La intensificación también se utiliza para reforzar la responsabilidad o convicción frente a lo dicho, como se observa en el uso del adverbio evidencial ‘obviamente’ en el ejemplo (22), en el cual el adverbio no solo intensifica la asertividad del enunciado, sino que refuerza la convicción del hablante sobre lo que está afirmando. Al usar ‘obviamente’, el hablante presenta la situación como algo evidente y compartido por los interlocutores, lo que incrementa su autoridad discursiva y refuerza la fuerza ilocutiva del mensaje.

La intensificación también juega un papel crucial en las funciones sociales del discurso, particularmente en el realzamiento de la autoimagen del hablante y en el realzamiento de la imagen del interlocutor. Al utilizar la expresión ‘hecha mierda’ que aparece en (23), el hablante proyecta una imagen de sí mismo como alguien que posee un alto grado de implicación emocional con la situación narrada. Esta hipérbole no solo describe la condición de la persona, sino que también refuerza la autoimagen del hablante como un observador astuto y emocionalmente consciente, lo cual es clave en las interacciones coloquiales, donde se valora la expresividad y el involucramiento personal.

En suma, la intensificación cumple tanto funciones comunicativas como sociales fundamentales para la interacción coloquial. A nivel comunicativo, los recursos intensificadores permiten a los hablantes reforzar la colaboración, la empatía y la convicción, logrando un discurso más cohesionado y emocionalmente cargado. A nivel social, estos mecanismos de intensificación son esenciales para el realzamiento de la autoimagen y la imagen del interlocutor, creando un marco de interacción solidaria y de apoyo mutuo que es crucial en las conversaciones informales.

4.3.3. Procedimientos de cita

Gracias al análisis de las narraciones conversacionales cotidianas se reconocieron un total de 18 procedimientos de citas en el corpus, correspondiendo al mayor número de estrategias pragmáticas utilizadas por los hablantes en estos contextos conversacionales.

A continuación, se presenta de forma detallada lo presentado anteriormente:

Tabla 13*Procedimientos de citas en narraciones conversacionales cotidianas de hablantes de español chileno*

Estrategia	Tipo de introductor	Realización	Frecuencia
Estilo directo	Verbo dicendi	'dije'; 'dice' y sus variantes conjugadas	10
	Verbo \emptyset (freestanding quotation)	\emptyset	4
	Marcadores discursivos (con o sin adverbio inicial)	'como' 'así como'	2
	Otros verbos	'empezar'	1
Estilo indirecto	Verbo dicendi	'dijo'	1

Elaboración propia

Como se observa los hablantes utilizaron un total de 17 veces el discurso directo. Esto, se condice con lo planteado por Reyes (1993), quien afirma que en la conversación cotidiana (situación en la que se enmarcan las narraciones analizadas), el hablante opta por utilizar discurso directo dado que le otorga la capacidad de remitir a información que no posee una fuente clara de emisión o en su defecto a referirse a discursos imaginarios, posibles, futuros, hipotéticos o aproximados, tal como se observa en el siguiente fragmento:

24) B: [¿estabai] afuera de la oficina?

A: compa(d)re/ oí todo/ fue **como** ¿qué mierda está pasando aquí hue(v)ón?/ si yo ese día- (SCL_CC_002)

Según Mondaca (2021), el marcador 'como' puede introducir cuatro tipos de información: habla directa, pensamientos, discurso estereotipado y discurso hipotético. En el fragmento analizado, se observa la introducción de un pensamiento del hablante A relacionado con la situación incómoda que experimentaba en ese momento. En este caso, el marcador actúa como un indicador de que el contenido subsiguiente no corresponde a una reproducción literal de un enunciado verbalizado, sino a una reflexión interna del narrador en el contexto del evento narrado, subjetivo e introspectivo. Así, el uso de 'como' para introducir el pensamiento permite al narrador no solo relatar lo observado o escuchado, sino también expresar sus reacciones emocionales e interpretaciones personales del suceso, lo cual implica una mayor participación del oyente en la experiencia narrada. Desde la teoría de la narración de Labov y Waletzky (1967), esta estrategia resulta eficaz para construir el segmento evaluativo del relato, ya que destaca la relevancia y el impacto del evento desde la perspectiva del narrador.

En los niveles comunicativo y social, la cita de pensamiento contribuye a la gestión de la imagen social del hablante, quien expresa su desconcierto y sorpresa a través de una expresión coloquial y emocional. Este discurso interno refuerza la autenticidad del relato, proyectando una imagen de sinceridad y espontaneidad, elementos esenciales para una narrativa creíble y envolvente. Además, esta estrategia puede generar una alineación emocional con el oyente, facilitando su identificación o empatía con la confusión experimentada por el narrador.

Otra estrategia que destacar fue el uso del verbo ‘empezaba’ como introductor de cita en el siguiente fragmento:

25) C.: era como bien eléctrico **así como que empezaba** *ya chicos/ ee vamos-* y como que era medio nervioso y cuando empezaba a hablar se ponía medio nervioso y de repente le salía una palabra mal/ \emptyset *y ahora vamos a hacer la prueba (())* oo hacía y nosotros \emptyset *guaa dijo tal cosa/ perdón perdón* y se ponía rojo (SCL_CC_001)

En este segmento, el narrador utiliza diversos recursos discursivos, entre ellos el verbo ‘empezaba’, para introducir una cita directa. Dicho verbo, en su forma imperfectiva, cumple una doble función: por un lado, marca temporalmente el comienzo de la intervención del profesor, y por otro, refleja la percepción del narrador sobre la situación, sugiriendo que la acción del docente es incierta, vacilante o característica.

El uso de “ya chicos” transmite una sensación de inmediatez, sugiriendo que el profesor estaba tratando de captar la atención de los estudiantes antes de proceder. Aunque el verbo ‘empezaba’ es introducido por el narrador, el tono y estilo del personaje se enfatizan a través de recursos paralingüísticos y estilísticos del narrador, como el uso de la repetición y la introducción de características del discurso del docente como sus vacilaciones (“ee vamos-”), la mención de su nerviosismo, la equivocación en palabras (“le salía una palabra mal”) y el cambio físico (“se ponía rojo”). Estas adiciones no solo encuadran la cita, sino que también ayudan a construir su caracterización emocional, sugiriendo que el profesor era percibido como alguien inseguro o nervioso en ese momento.

En términos pragmáticos, el uso de ‘empezaba’ refleja una evaluación implícita del narrador sobre el comportamiento del personaje. El imperfectivo, al referirse a un momento de inicio que parece repetirse o no estar completamente definido, transmite la percepción de

que el profesor tenía dificultades al comenzar su discurso o que era susceptible a la incomodidad al enfrentarse a la clase.

Por último, en cuanto a la construcción del procedimiento de cita, es de destacar que se presentó una única cita en estilo indirecto, la cual se analiza a continuación:

26) B: por ejemplo [(GOLPE)]/ esta hue(v)a de que fue profè/ me acordé que la V una vez lo dijo/// y la h(uev)a(d)a de que fue compañera del L también lo dijo ella [si-]

A: [sí/ de eso estoy seguro] yo me acuerdo que ella nos **dijo** una hue(v)a **de que** *el L antes era más simpático/ o algún día les voy a contar por qué es así ahora* y todos quedaron **como sí sí/ cuente la hue(v)á** [(GRUÑIDOS)] (SCL_CC_002)

En este fragmento, el uso del estilo indirecto se evidencia en la introducción de ‘nos dijo’, seguido de una parafraseada del contenido expresado por otra persona (la profesora). La elección del estilo indirecto, en este contexto, proyecta una imagen de mediador o portavoz del hablante A, quien recupera las palabras de una tercera persona para aportar interés al relato y transmitir información relevante a su interlocutor. A diferencia de una cita en estilo directo, que intenta representar las palabras de otro de la forma más cercana a la realidad (Reyes, 1993) el estilo indirecto permite al hablante reinterpretar y condensar la información, adaptándola a su propia narración. Así, este recurso posibilita que A controle tanto el contenido como el tono de lo dicho, lo que contribuye a que el oyente asuma que la evaluación y la interpretación del evento están filtradas por la perspectiva del narrador. Asimismo, el uso del estilo indirecto en este caso también refleja una cierta inseguridad o distancia del hablante respecto a la precisión de las palabras originales. Al no optar por una reproducción exacta, A sugiere que puede no recordar todos los detalles textuales con exactitud, pero sí conserva el contenido y el mensaje esencial de lo que se dijo. Esto refuerza la imagen de A como un narrador que prioriza la fidelidad a la esencia del mensaje sobre la reproducción literal de las palabras, generando una impresión de sinceridad y confiabilidad al admitir tácitamente una posible imprecisión.

En cuanto a su función narrativa, la cita en estilo indirecto utilizada aquí es crucial para dar cohesión al relato y construir la progresión narrativa. A introduce la cita no solo como un evento pasado, sino también como una promesa de información futura. Esto genera

expectativa y curiosidad en los interlocutores, lo que sugiere que el relato no está completo en el presente de la narración, y que A aún guarda información adicional.

Pragmáticamente, el uso de este tipo de cita también influye en la construcción de la imagen social del hablante. A se posiciona como alguien que no solo tiene acceso a información relevante (sobre el L, un personaje mencionado), sino también como una figura que domina la dinámica de la interacción al mantener el control sobre qué información se comparte y en qué momento. El hecho de que A mencione una cita que incluye un “algún día les voy a contar” sugiere que la historia tiene implicaciones importantes para la interacción presente, pero se administra con cuidado, generando intriga.

En cuanto a los factores enunciativos, destaca la inserción de citas en actos de habla informativos que transmiten contenido negativo sobre personajes ausentes en la interacción. Estos casos revelan cómo los hablantes recurren a estrategias discursivas que les permiten enmarcar y mitigar, en cierta medida, la posible carga negativa o delicada de la información citada. No obstante, las citas no solo funcionan como un mecanismo de mitigación, sino que también son un recurso eficaz para intensificar opiniones o informaciones, reforzando determinadas evaluaciones o percepciones dentro del relato.

Un ejemplo relevante es el fragmento (26). En él, la intervención de A introduce un comentario que implica una evaluación negativa sobre un personaje ausente, L, quien es descrito indirectamente como menos simpático en el presente que en el pasado. A opta por utilizar una cita en estilo indirecto para hacer referencia a lo que otra interlocutora (una profesora) habría dicho sobre L en un momento anterior. La elección del estilo indirecto permite que A omita la literalidad de la cita y se enfoque en el contenido central del mensaje, suavizando así el impacto potencialmente negativo de la información sobre L.

Esta modalidad de cita, además de permitir una adaptación discursiva, también ofrece al hablante la posibilidad de distanciarse ligeramente del comentario evaluativo, al señalar que fue dicho por otra persona, no por él mismo. Este desplazamiento enunciativo es relevante para la imagen del hablante, quien no asume plenamente la responsabilidad por la evaluación negativa sobre L, sino que la atribuye a una fuente externa. Al mismo tiempo, la falta de exactitud en la reproducción del enunciado —como se observa en el uso de expresiones como “una hue(v)ada de que L antes era más simpático”— indica que el hablante

no está completamente seguro de las palabras exactas pronunciadas por la profesora, pero recuerda con claridad el mensaje principal. Este detalle refuerza una postura de precaución ante el posible juicio que pueda recaer sobre la reputación del personaje ausente.

No obstante, las citas también cumplen una función intensificadora en el discurso. Al reproducir las palabras de la profesora, A no solo presenta una evaluación negativa sobre L, sino que también intensifica el impacto de esa información al subrayar la expectativa que generó la profesora cuando afirmó que, en el futuro, explicaría el cambio en el comportamiento de L. El énfasis en “algún día les voy a contar por qué es así ahora” introduce un elemento de suspense y otorga mayor peso al comentario, lo que refuerza la tensión narrativa y capta la atención de los oyentes.

Otro aspecto relevante de este tipo de inserciones de cita es su impacto en la construcción de la imagen social del hablante. Al introducir citas que contienen evaluaciones negativas sobre personajes ausentes, el narrador no solo participa en la difusión de información que podría dañar la imagen del personaje mencionado, sino que también debe gestionar cómo su propia imagen queda proyectada en el proceso. La elección de un estilo indirecto y la atribución de las evaluaciones a terceros permite al hablante balancear la necesidad de cumplir con los objetivos narrativos y sociales de la interacción (es decir, informar y entretener a los interlocutores) sin arriesgar su propia imagen o ser percibido como alguien que hace comentarios abiertamente negativos sobre otras personas. A su vez, el recurso a las citas refuerza o intensifica la implicancia emocional de los comentarios, invitando a los oyentes a adoptar una postura más comprometida hacia los personajes o situaciones que se narran.

En definitiva, los actos de habla informativos que contienen citas con contenido negativo hacia personajes ausentes revelan un delicado equilibrio entre las funciones enunciativas y narrativas de las citas. Los hablantes, a través de procedimientos discursivos como el estilo indirecto, logran insertar estos comentarios en el flujo de la interacción, mitigando su impacto negativo y preservando tanto su propia imagen como la atención narrativa del relato. Además, las citas funcionan como herramientas de intensificación discursiva, proporcionando una mayor implicación emocional y estructural en el desarrollo de la narración.

En cuanto a las características situacionales, los procedimientos de citas observados en este estudio se desarrollaron en contextos informales y cotidianos, donde predominaba la simetría tanto social como funcional entre los interlocutores. Este tipo de contexto, caracterizado por la cercanía y la horizontalidad en las relaciones, favorece el uso de citas en el discurso, ya que permite una interacción más relajada y espontánea, donde los hablantes no necesitan recurrir a mecanismos formales para gestionar su imagen social ni para estructurar el intercambio comunicativo. La ausencia de jerarquías marcadas facilita que los participantes introduzcan citas con mayor flexibilidad y menor atención a la precisión literal, centrándose en el contenido general del mensaje o en la evaluación que este implica.

Según Briz (2011), en situaciones de comunicación coloquial, los hablantes tienden a construir una imagen de proximidad y colaboración con sus interlocutores. En este contexto, el uso de citas permite a los hablantes reafirmar la veracidad de sus afirmaciones o reforzar evaluaciones de manera indirecta, atribuyendo el comentario a una tercera persona. Este desplazamiento enunciativo no solo mitiga la responsabilidad del hablante sobre el contenido de la cita, sino que también refuerza la construcción de una imagen de solidaridad y alineación con los otros participantes. La simetría social en este tipo de interacciones fomenta la aparición de procedimientos de citas como una estrategia que refuerza la cohesión grupal y el sentido de pertenencia compartido.

En el ejemplo (26) se observa cómo la cita en estilo indirecto permite al hablante A transmitir una evaluación negativa sobre el personaje L sin asumir una postura frontal. Al atribuir el comentario a una fuente externa, A puede introducir información delicada sobre un miembro ausente del grupo, lo que facilita la gestión de la imagen social dentro de una conversación informal y simétrica. La naturaleza del contexto favorece la introducción de este tipo de citas, donde el valor de la evaluación radica en el contenido general más que en la exactitud de las palabras reproducidas.

Albelda et al. (2014) también destacan cómo los factores situacionales influyen en la elección de estrategias discursivas, en particular en contextos de interacción simétrica. En estos escenarios, los procedimientos de citas no solo cumplen una función informativa, sino que también permiten a los hablantes gestionar la imagen de los participantes mediante la atenuación o intensificación de las evaluaciones. En el ejemplo (25), la informalidad del

contexto y la simetría entre los interlocutores permiten que el hablante emplee recursos paralingüísticos y elementos del estilo del personaje citado para recrear la escena, sin necesidad de ajustar el contenido a una literalidad estricta. Este uso flexible de la cita, acompañado de recursos de caracterización del personaje, refuerza la imagen que el narrador construye sobre la profesora, destacando su nerviosismo y errores.

La simetría funcional en estos contextos cotidianos también contribuye a la aparición de citas en segmentos evaluativos, donde la relación de igualdad entre los participantes permite una interacción más fluida y directa. Los hablantes pueden utilizar las citas como un medio para intensificar o mitigar evaluaciones sobre personajes o situaciones, sin que ello afecte negativamente su imagen frente a los demás. La inserción de citas en estos contextos actúa como un recurso que permite a los hablantes establecer distancias con la información presentada o intensificar la emocionalidad del relato, lo que a su vez repercute en la construcción de la imagen tanto del narrador como de los personajes citados.

En el plano de las funciones comunicativas, se observa que los procedimientos de cita desempeñan un papel clave en la gestión de la imagen tanto propia como ajena. En la primera conversación analizada, la mayoría de los usos de estos procedimientos están orientados a proteger la imagen de los demás y la propia, así como a realzar logros sin que parezca un autoelogio directo. La introducción de citas permite a los hablantes atribuir evaluaciones a terceros, lo que les ayuda a distanciarse de comentarios potencialmente comprometidos. Este desplazamiento de la responsabilidad hacia una fuente externa no solo mitiga los efectos negativos sobre la imagen de los demás, sino que también contribuye a mantener una autoimagen respetuosa y cooperativa en la interacción.

Por otro lado, en la segunda conversación, los procedimientos de cita se utilizan con el objetivo de reforzar la responsabilidad sobre lo dicho, lo que implica una estrategia discursiva más directa. Aquí, las citas contribuyen a validar y reafirmar las afirmaciones del narrador, lo que tiene como efecto social el realce de la autoimagen, al presentar al hablante como un evaluador confiable. Además, en esta conversación se observa que los procedimientos de cita cumplen una función más agresiva hacia la imagen de uno de los personajes, dado que no se busca suavizar la crítica, sino fortalecer una representación negativa de este.

Por último, en cuanto a las funciones sociales, en la primera conversación predomina la autoprotección de la imagen en combinación con la protección de la imagen del otro, lo que sugiere una dinámica orientada a la preservación de la cortesía y la armonía grupal. Por el contrario, en la segunda conversación destaca el realce de la autoimagen del narrador, acompañado del daño a la imagen de uno de los personajes. Estas diferencias reflejan cómo los hablantes ajustan sus procedimientos de cita de acuerdo con los objetivos comunicativos y las relaciones sociales que desean mantener o modificar dentro de cada contexto de interacción.

4.4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL EN RELATOS DE ACUSADOS EN JUICIOS ORALES

A partir del análisis de los juicios orales, se reconocieron en total 46 mecanismos de construcción de imagen social. En particular, el recurso más utilizado por los hablantes fue el uso de procedimientos de cita, con un total de 24 casos, seguido por la atenuación con 22 casos y la intensificación con 4. Dicha observación podría justificarse debido a que los procedimientos de citas sirven como evidencia a favor de la posición argumentativa del narrador, y, por tanto, determinan en gran medida la imagen que se expondrá de él frente a la audiencia (Carranza, 2020). En este sentido, tal como se mencionó en el marco teórico, el valor argumentativo intrínseco de los relatos en juicios orales determina no solo la estructuración de la presentación de los hechos sino también el propósito comunicativo de la emisión, que, en el caso de los acusados, es persuadir (Carranza, 2015). Briggs y Bauman (1992) sostienen, en relación con lo anterior, que los discursos conversacionales instancian elaboradamente relaciones intertextuales ya sea entre un texto y otro o entre el autor del discurso citado y el autor que cita. La recontextualización, entonces, corresponde a una toma permanente de postura frente al discurso (o los sujetos de este), ya sea por medio de la identificación o la oposición (Camargo, 2004).

4.4.1. Atenuación

En el análisis del corpus de juicios orales, se identificaron un total de 17 fragmentos en los que se emplearon mecanismos de atenuación. Estos fragmentos contienen 22 estrategias diferentes de atenuación, las cuales serán detalladas en la siguiente tabla. La atenuación, como recurso pragmático, juega un rol fundamental en este tipo de interacciones,

ya que permite suavizar afirmaciones, reducir el impacto de ciertas expresiones y adaptar el discurso a las convenciones formales y a la dinámica propia del entorno judicial. A continuación, se presentarán los mecanismos específicos identificados, junto con un análisis de su función dentro del discurso jurídico y su impacto en la construcción de la imagen de los participantes.

Tabla 14

Estrategias atenuadoras en relatos de acusados de hablantes de español chileno

Estrategia	Realización	Frecuencia
Difusor de significado	'como'; 'igual'	10
Marcadores de control de contacto	'¿bien?'	3
Eufemismo	'al hombre que ya no está aquí'; 'al hombre que se le quitó la vida'	3
Cuantificador aproximativo	'medio'; 'más o menos'	2
Verbo modal que expresa fingimiento de incertidumbre de incompetencia o de ignorancia	'yo creo que'; 'no sé qué me pasó'	2
Expresión de una petición, orden o mandato en forma indirecta	'le voy a pedir'; 'ojalá'	2

En cuanto a las formas atenuantes más destacadas en juicios orales, es de recalcar el uso de formas de tratamiento ritualizadas que se dan a lo largo de las intervenciones de los participantes especializados del juicio. Si bien, tal como demuestra Villalba (2016), la presencia de dichos apelativos se observa mayoritariamente en las interacciones abogado-fiscal-juez puesto que la participación de estos sujetos se encuentra delimitada por medio de fórmulas lingüísticas estereotipadas, de igual manera las formas de tratamiento por parte del personal especializado hacia los legos están convencionalizadas y se presentan de forma solidaria con otros mecanismos de atenuación, tal como se observa en el siguiente caso:

27) F: **Señor Y** / como **usted** está siendo acusado por estos hechos no puedo tomarle juramento / sin embargo **le voy a pedir** que sea lo más verás posible / en primer término usted dispone libremente lo que usted estime pertinente respecto a estos hechos/ y luego les van a hacer algunas consultas // **¿bien?** / ee nosotros no tenemos conocimiento salvo lo que señala el acto de apertura / por eso cuando usted se refiera a todos los hechos / a hombres / **ojalá diga nombres completos** / si lo sabe / si no lo sabe lo señala también

A: ya

F: **¿bien?** // em / y nosotros vamos tomando nota también de su declaración / **le pido que sea pausada** // **¿bien?** (SCL_JO_001)

En este fragmento del juicio oral, se pueden identificar variadas estrategias atenuantes a través de las formas de tratamiento ritualizadas utilizadas por el fiscal (F) al interactuar con el acusado (A). Estas formas de tratamiento son típicas en situaciones formales como un juicio, donde se emplean para suavizar la comunicación y evitar confrontaciones directas, al mismo tiempo que se mantienen las normas de respeto y autoridad dentro de la dinámica procesal.

Una de las estrategias clave es la expresión de una petición, orden o mandato en forma indirecta, que en este caso se realiza por medio de ‘le voy a pedir que’ y ‘ojalá’. Con ello, el fiscal suaviza las expectativas y exige la verdad, pero también ofrece flexibilidad en cuanto a los detalles que el acusado pueda recordar, lo cual reduce la presión y permite al acusado sentirse menos intimidado.

También se reconoció la presencia de marcadores de control de contacto como ‘¿bien?’, que, en este contexto, más que representar una forma de verificación o confirmación, suaviza cualquier posible malentendido y muestra una actitud colaborativa con el acusado, fomentando el respeto mutuo en un contexto altamente formal.

En resumen, las estrategias atenuantes a través de formas de tratamiento ritualizadas en este juicio oral tienen el propósito de suavizar la interacción, reducir la presión sobre el acusado, y fomentar un ambiente de respeto y cooperación. Al hacerlo, el fiscal asegura que se siga el protocolo legal, pero también permite que la comunicación fluya de manera más clara y menos confrontacional, protegiendo tanto la imagen del acusado como la integridad del proceso.

Cabe destacar, además, que otro de los mecanismos más recurrentes en este corpus fueron el uso de expresiones suaves, en particular eufemismos, para referirse a temas tabú, como se presenta a continuación:

28) A: § pescándome a combos con él ↓ y en ese momento ((llego)) y me caigo al suelo (2") me caigo al suelo con él ↑ / nos empezamos a pescar a combos // Y A MI- Y MI HERMANO LLEGA YY APUNTA unn- a unn /// all- al hombre que ya no está aquí / ¿ya? / yy § (SCL_JO_001)

En este fragmento del juicio oral, se puede observar el uso de eufemismos atenuantes en la narración del acusado para referirse a la persona asesinada. De esta forma, el narrador

se separa de los hechos y desplaza la responsabilidad hacia un otro no identificado en el relato y al mismo tiempo evitar ser percibido como agresivo o cruel. Este tipo de eufemismo ofrece un deslizamiento en la narración que permite al acusado dar su testimonio sin comprometerse demasiado con una representación cruda de los hechos, lo que podría influir negativamente en su imagen ante el tribunal.

Por último, en tanto estrategias atenuantes, destaca el uso de cuantificadores aproximativos. Estos mecanismos, de acuerdo con Pardo (2023), corresponden elementos que transmiten vaguedad al enunciado a partir de la combinación de un componente próximo, es decir, el evento referido por el predicado que es modificado por el aproximativo, y un elemento polar, que es el que dota una lectura negativa al enunciado, como se observa a continuación:

29) A: [...] disculpee tengo que omitir el lenguaje así oo lo cuento tal como le [dije]

F: [tal como le d-] pasó

A: [...] / le dije / cómo van a estar robando la plata [...] lo dejé // y entre todo oscuro subo pa' (a)rriba [...] y reviso en una chaqueta que le pillo* // y pillo la plata / pillo como sesenta mil pesos [...] // ahí / yo ya estaba medio cura(d)o y me dio rabia y lo fui- lo fui a encararlo pues / (SCL_JO_002)

En este fragmento, el uso del cuantificador aproximativo ‘medio’ en "medio curado" suaviza la percepción del comportamiento del hablante al introducir una cualificación imprecisa sobre su estado. Al usar ‘medio’, el hablante no afirma que estaba completamente ebrio, lo que actúa como un atenuante al moderar la intensidad de la situación. Esta expresión reduce la responsabilidad sobre el acto de encararlo, sugiriendo que no se trató de una acción totalmente racional, sino influenciada por su estado de embriaguez parcial. De este modo, se minimiza la agresividad de la acción y se presenta como algo menos premeditado. Además, el uso de este cuantificador atenuante protege la imagen del hablante, especialmente en contextos formales como un juicio, donde se busca mitigar las implicaciones negativas del comportamiento. Al moderar la descripción de su estado, el hablante evita una interpretación más negativa de sus acciones y suaviza las consecuencias de ser percibido como agresivo o irresponsable.

En el ámbito de los factores enunciativos, el corpus de juicios orales destaca por la presencia de actos de habla directivos en beneficio del hablante, tales como preguntas y

ordenes, como se presentó en el ejemplo (27). En dicho caso, el fiscal formula un acto directivo de petición de manera indirecta, empleando estrategias de atenuación que responden a las normas de cortesía características del contexto formal de un juicio oral. Estas estrategias permiten suavizar la fuerza ilocutiva del acto, evitando que se perciba como una imposición directa y mitigando así la amenaza a la imagen del interlocutor.

El uso del término ‘ojalá’ introduce la petición como un deseo o preferencia, en lugar de un mandato imperativo, lo que reduce la coerción implícita en la solicitud. Este marcador epistémico, característico de la modalidad dubitativa, suaviza el carácter imperativo del enunciado y lo reformula como una sugerencia. Asimismo, la inclusión de las construcciones condicionales "si lo sabe / si no lo sabe lo señala también" contribuye a la atenuación del acto directivo, pues reconoce la posibilidad de que el interlocutor no disponga de la información solicitada. De este modo, se le concede margen de maniobra, evitando que la solicitud sea percibida como una exigencia ineludible.

El enunciado se contextualiza, además, en una justificación explícita por parte del fiscal, quien enmarca la petición en la falta de conocimiento de su equipo sobre los hechos, salvo lo consignado en el acto de apertura. Este recurso discursivo permite minimizar la imposición, al presentar la petición no como una exigencia autoritaria, sino como una necesidad surgida de la falta de información. Este tipo de justificaciones son estrategias comunes en situaciones donde es necesario mantener la cooperación y minimizar las amenazas a la imagen del interlocutor.

En síntesis, el fiscal recurre a una serie de estrategias de atenuación —la modalidad dubitativa, el uso de condicionales, la justificación y la indirectividad— para ajustar su acto directivo a las normas de cortesía institucional que rigen el contexto judicial. Estas estrategias permiten que la petición sea percibida como legítima y respetuosa, preservando tanto la imagen del interlocutor como el carácter cooperativo de la interacción, y minimizando cualquier posible confrontación o percepción de imposición.

Con relación a las características situacionales, cabe destacar que el juicio se desarrolla en un marco físico específico comparable, como menciona Lotman (1970, citado en Briz, 2011), a un espectáculo teatral: a menudo, el juez se ubica a un nivel superior al resto de participantes y de la audiencia, marcando no solo una distancia física entre los sujetos sino

también una diferencia en tanto relaciones de poder (Briz, 2011). No solo la distancia es un factor determinante a la hora de establecer la jerarquía en un juicio, también lo es la vestimenta de los participantes y el nivel de participación de los presentes. De acuerdo con Briz (2011), la asimetría funcional es evidente tanto lingüística como extralingüísticamente, puesto que el acusado, a diferencia del fiscal, es un ente que permanece en silencio durante la sesión, como un mero espectador, a menos que una persona con mayor rango en la sala le ofrezca la palabra.

Finalmente, en cuanto a las funciones comunicativas y sociales, ambas están orientadas a la protección de la autoimagen por medio de estrategias que, por un lado, reducen la responsabilidad del hablante, y por otro, mejoran la percepción del acusado, tal como se observa en el ejemplo (29). En él, el hablante utiliza estrategias discursivas que apuntan a una atenuación de la responsabilidad y al mejoramiento de la percepción que los demás puedan tener de él, lo cual contribuye a la protección de su autoimagen en una situación potencialmente delicada. La construcción "reviso en una chaqueta que le pilló" refleja una forma de distanciamiento respecto a la acción realizada. El verbo 'pillar' sugiere una falta de intencionalidad deliberada, lo que disminuye la responsabilidad del hablante. En lugar de utilizar verbos más directos como 'tomar' o 'sacar', que implicarían un mayor grado de control sobre la acción, 'pillar' remite a un descubrimiento casual. Este uso mitiga la percepción de una intromisión indebida en las pertenencias de otra persona, lo que atenúa la carga de responsabilidad asociada.

Asimismo, la repetición del verbo 'pillar' en "pilló la plata / pilló como sesenta mil pesos" refuerza este distanciamiento. Al usar nuevamente 'pillar', en lugar de términos que implicarían mayor agencia, el hablante sigue construyendo una imagen de casualidad o falta de control consciente sobre el hecho. Además, la expresión "como sesenta mil pesos" introduce un grado de imprecisión que contribuye a la estrategia de atenuación, sugiriendo que el hablante no tenía una intención clara de controlar o calcular la cantidad de dinero hallado, lo que reduce aún más la percepción de una intencionalidad dudosa.

El uso de estas estrategias discursivas busca proteger la autoimagen del hablante, al mejorar la percepción que los demás puedan tener de su comportamiento en relación con el hallazgo del dinero. Las elecciones léxicas y la estructura de la información permiten al

hablante presentar los hechos de manera que minimizan posibles juicios negativos. En lugar de ofrecer una narración que podría interpretarse como una violación directa de normas sociales o morales, el hablante se distancia de la acción, lo que contribuye a la preservación de su imagen social.

Por último, en cuanto a las funciones comunicativas y sociales que cumple la intensificación en relatos de acusados, esta estrategia tiene un importante rol en la construcción y realzamiento de la autoimagen del hablante. Una de las formas en que esto ocurre es cuando el hablante toma responsabilidad sobre lo dicho, lo que le permite proyectar una imagen de sinceridad, credibilidad y compromiso con la verdad. Al intensificar ciertas partes del relato, el hablante enfatiza su implicación personal, lo que refuerza la percepción de que está diciendo la verdad o que tiene un rol activo y consciente en los eventos narrados. Esta toma de responsabilidad mejora la imagen pública del hablante al mostrarlo como alguien que no evade la verdad y que asume las consecuencias de lo que cuenta.

Otra manera en que la intensificación contribuye al realzamiento de la autoimagen es a través de la victimización. En este caso, el hablante se presenta como alguien que ha sufrido o que ha sido perjudicado por las acciones de otros. Al intensificar la gravedad de los eventos que lo afectan negativamente, el hablante protege su "territorio discursivo" y construye una narrativa que lo sitúa en una posición vulnerable, lo cual puede generar empatía y favorecer su posición en el juicio. Al describir de manera exagerada o con énfasis las agresiones o injusticias sufridas, el hablante se asegura de que la audiencia (jueces, jurado) perciba la magnitud del daño causado, lo que refuerza su autoimagen como víctima merecedora de atención y reparación.

En el caso del realzamiento por medio de la protección del territorio, además de intensificar la propia victimización, el hablante simultáneamente cumple una función social de amenaza a la imagen del otro. Al proporcionar información comprometedor sobre un tercero, en particular la víctima del homicidio, que no está presente para defenderse, el hablante mina la imagen social de esa persona. La intensificación del contenido negativo sobre la víctima no solo refuerza la autoimagen del hablante como alguien que ha sido perjudicado o que está en una posición de debilidad, sino que también ataca indirectamente la reputación de la víctima, sugiriendo que sus acciones fueron en parte responsables de los

eventos trágicos narrados. Así, la intensificación se convierte en una herramienta doble: protege al hablante y, al mismo tiempo, erosiona la imagen del otro.

4.4.2. Intensificación

En el análisis de las narraciones de los acusados, se identificaron dos segmentos que presentan intensificación, lograda a través de dos estrategias discursivas específicas. La intensificación en este tipo de discurso tiene como objetivo enfatizar ciertos elementos del relato, otorgando mayor fuerza o emocionalidad a los enunciados, lo que puede influir en la percepción y evaluación del discurso por parte de los oyentes, en particular en un contexto judicial. A continuación, se detallan las estrategias de intensificación encontradas, acompañadas de un análisis sobre su impacto en la construcción de la imagen del acusado y el papel que juegan en la narrativa presentada.

Tabla 15

Estrategias intensificadoras en relatos de acusados de hablantes de español chileno

Estrategia	Realización	Frecuencia
Adverbio evidencial	<i>'realmente'</i>	2
Onomatopeya	<i>'pa pa pa pa'</i>	1
Adverbio de foco de exclusión	<i>'puros'</i>	1

Elaboración propia

A diferencia de las narraciones coloquiales o de experiencia personal, los juicios orales tienen un entorno más formal y regulado, en el que los participantes, especialmente los testigos o involucrados, están sujetos a normas estrictas de comportamiento, discurso y evidencia. En este contexto, las estrategias intensificadoras tienden a ser más controladas y acotadas, ya que el enfoque en la precisión y credibilidad limita el uso de recursos narrativos más expresivos que normalmente vemos en otros tipos de relatos. Además, la naturaleza pública y formal del juicio, junto con la presencia de una audiencia (el juez, los abogados, el jurado, etc.), impone una mayor responsabilidad sobre los participantes en cuanto a la intensificación de las creencias. Aun así, se encuentran ejemplos de intensificación que reflejan cómo los hablantes intentan reforzar la legitimidad de sus experiencias, lo que evidencia la tensión entre la estructura del juicio y el deseo de los narradores de impactar emocionalmente a la audiencia:

- 30) A.: [...] pero fue una pelea más por año nuevo porque estábamos tomando / una pelea en una casa // en dónde a nosotros nos echaron ↑ // y también nos pegaron ↓ / Y DESPUÉS YO ME PUSE A PELEAR POR ÉL POR DISCUSIÓN porquee me molestó realmente que esa vez noo- nos echaran a pata(da)s de una casa porque teni- tomábamos mucho realmente cuando nos juntábamos ↑ / (SCL_JO_002)

En el fragmento anterior, el adverbio ‘realmente’ actúa como una estrategia evidencial que intensifica la afirmación del hablante, aportando un grado de certeza y autenticidad a lo relatado. Este recurso es común en los contextos de juicios orales, donde los participantes necesitan enfatizar la veracidad de sus declaraciones para convencer al tribunal de la legitimidad de su versión de los hechos. Así, el uso de ‘realmente’ intensifica la descripción del comportamiento del grupo ("tomábamos mucho"), sugiriendo que no es solo una opinión subjetiva, sino un hecho objetivo que contribuyó a los eventos que siguieron.

Comparado con las narraciones de experiencia personal y las narraciones coloquiales, esta estrategia intensificadora, al menos en los materiales revisados, parece tener un propósito diferente. En los relatos coloquiales o personales, los adverbios evidenciales registrados se emplean de forma más espontánea y emocional, con el fin de construir una imagen social del hablante como una persona creíble o apasionada por el tema. En los juicios, sin embargo, el objetivo es fortalecer el relato en términos de credibilidad ante una audiencia más crítica. A pesar de esto, tanto en los juicios como en los contextos coloquiales, la estrategia intensificadora de adverbios evidenciales cumple la función de reforzar la imagen social del hablante, mostrándose como un sujeto confiable y correcto.

Otra de las estrategias reconocidas consistió en los adverbios de foco de exclusión. Estos, tanto en sus variantes monoverbales (‘solo’, ‘solamente’, ‘único’) como pluriverbales (‘no más’, ‘nada más (que)’, ‘solo y exclusivamente’) (Flores Treviño, 2017) se caracterizan por informar la inexistencia de otras formas diferentes a la manifestada en el enunciado a través de la inducción negativa (RAE, 2009):

- 31) A.: / YO ESTABA MEDIOO- YO ESTABA ASÍ YAA EN ESTADO DE QUE CAMINABA Y VEÍA LOS FOCOS VE- LO MISMO QUE EE- LOS FOCOS LAS LUCES YAA // se me tira encima ¡pa! puros combos aquí en la cara / papapapá (SCL_JO_002)

En el segundo ejemplo, el hablante recurre a la utilización del adverbio ‘puro’, común en español antiguo y algunas regiones de América, para actuar como un intensificador, ya

sea, manteniendo su sentido original en tanto marca de foco de exclusión, o acercando su significado a los adverbios de foco particularizadores como ‘puramente’ o ‘simplemente’ (RAE, 2009). En este ejemplo, el adverbio de foco de exclusión enfatiza al mismo tiempo que excluye otras opciones tanto de intensidad como de acciones para resaltar la violencia de vivida por el acusado. Así, este uso del adverbio contribuye a la construcción de la imagen social del hablante al reforzar una narrativa de victimización, haciendo que su relato sea percibido como más dramático e impactante. Al intensificar el tipo de agresión que sufrió el hablante busca generar empatía o impresionar a su interlocutor, proyectando una imagen de alguien que ha vivido una situación difícil o extrema, en la que lo único relevante fueron los golpes, lo cual enfatiza la gravedad del evento.

Este tipo de estrategia es interesante en el contexto de un juicio oral, ya que introduce una narrativa más vívida y emocional en un entorno donde, en teoría, se espera mayor neutralidad y objetividad. La aparición solidaria de adverbios de exclusión con onomatopeyas, no solo hacen más impactante el relato, sino que también involucran a la audiencia de manera sensorial, intentando transmitir la urgencia que el narrador experimentó. Además, es importante destacar que este tipo de intensificación está inserto en enunciados intertextuales, lo que significa que las onomatopeyas remiten a eventos pasados que el narrador intenta reproducir de la manera más fiel posible gracias al aspecto iterativo que otorga el fenómeno paralingüístico antes mencionado (Adam y Lorda, 1999).

En resumen, tanto en los juicios orales como en las narraciones coloquiales y de experiencia personal, las estrategias intensificadoras, como los adverbios evidenciales y las onomatopeyas, cumplen una función clave en la construcción del relato y la imagen social del hablante. Sin embargo, en los juicios orales, estas estrategias están más enfocadas en la credibilidad y en el refuerzo de la legitimidad de los hechos, mientras que en los contextos coloquiales y personales tienen un propósito más emocional o humorístico, destinado a fortalecer la empatía y solidaridad entre los interlocutores. En ambos casos, estas estrategias permiten a los hablantes intensificar su discurso, pero las restricciones del entorno judicial limitan su frecuencia y uso en comparación con los relatos más informales.

En el plano de los factores enunciativos, las estrategias de intensificación en actos de habla asertivos de información surgen como una forma de reforzar la credibilidad y

persuasión del discurso, particularmente al transmitir información clave. La intensificación tiene como objetivo hacer que ciertos eventos o características sean percibidos de manera más contundente. Cuando se intensifica el contenido negativo relacionado con otra persona, el hablante busca amplificar la gravedad o culpabilidad percibida, lo que puede influir en la decisión del tribunal o jurado al subrayar el impacto de las acciones de la otra parte, haciéndolas parecer más reprochables. Al mismo tiempo, intensificar aspectos negativos sobre uno mismo, como en el ejemplo con ‘puros combos’, puede aumentar la autenticidad del relato. El hablante, al proyectarse como alguien que ha sido vulnerable o víctima, busca generar empatía y posicionarse en un papel cuya experiencia debe ser valorada y reconocida. En ambos casos, la intensificación maximiza la relevancia del contenido, ya sea para destacar el impacto negativo de la otra persona o para resaltar la propia vulnerabilidad, lo que es crucial en la construcción de una imagen social favorable o desfavorable en estos contextos.

Las narraciones en juicios orales están profundamente influenciadas por las características situacionales del contexto judicial, tal como mencionan Briz (2011, 2017) y Taranilla (2011). Una de las más evidentes es la asimetría entre los interlocutores, ya que los jueces, abogados y fiscales ocupan posiciones de poder frente a los testigos o acusados, quienes suelen estar en una situación de vulnerabilidad. Esta desigualdad en la relación condiciona la forma en que los hablantes construyen su discurso, recurriendo a estrategias argumentativas diseñadas para reforzar su credibilidad y posición.

Además, los juicios orales se realizan ante una audiencia múltiple, que incluye jueces, abogados, jurado y otros participantes. Esta diversidad de interlocutores obliga a que las narraciones no solo transmitan información, sino que también tengan un objetivo persuasivo, adaptándose a las expectativas de cada miembro de la audiencia. A esto se suma la formalidad inherente al contexto judicial, donde el control discursivo es fundamental. Las reglas procesales imponen una estructura rígida que limita la espontaneidad y exige un lenguaje preciso y adecuado, lo que también influye en la elección de estrategias retóricas, como la intensificación.

La relevancia y pertinencia de los relatos es otro aspecto crucial, ya que cada intervención debe estar directamente relacionada con los hechos en cuestión. Esto lleva a los hablantes a intensificar ciertos episodios de su relato, destacando aquellos que consideran

esenciales para la percepción del tribunal. Aunque los testimonios pueden ser largos, el tiempo suele estar regulado, lo que obliga a seleccionar e intensificar los elementos clave para captar rápidamente la atención de los oyentes y asegurar que los detalles importantes no se pierdan.

Finalmente, aunque el contexto es formal, las narraciones en juicios orales suelen incluir una carga emocional significativa, especialmente cuando los hablantes describen experiencias personales o traumáticas. Esta emotividad, aunque controlada por las restricciones del entorno judicial, se utiliza estratégicamente para generar empatía y aumentar la credibilidad del relato. De este modo, las características situacionales del contexto judicial—como la asimetría, la audiencia múltiple, la formalidad, la pertinencia del contenido y la carga emocional—configuran la manera en que se desarrolla la narración y condicionan el uso de recursos intensificadores para reforzar la construcción de la imagen social del hablante.

Por último, en tanto funciones comunicativas y sociales, este corpus destacó por concentrar estrategias intensificadoras capaces de: 1) reforzar la responsabilidad frente a lo dicho y 2) proteger el territorio propio a través del daño a la imagen de otra persona. En el contexto de los juicios orales los hablantes utilizan la intensificación para maximizar el impacto de sus argumentos, validando su posición y deslegitimando la de la parte contraria. Esta estrategia está directamente vinculada al concepto de "trabajo de imagen" (Goffman, 1967), que se refiere a los esfuerzos que los hablantes realizan para gestionar sus imágenes sociales, proteger su propio rostro o territorio discursivo, y, en algunos casos, atacar o dañar el de su oponente.

En primer lugar, la intensificación se utiliza para reforzar las aseveraciones, incrementando el grado de compromiso del hablante con la proposición emitida. Este refuerzo puede manifestarse tanto en los adjetivos como en los adverbios calificativos que acompañan a los sustantivos o a las acciones (cf. Albelda, 2007). Por ejemplo, el uso de adverbios como "absolutamente", "completamente" o "definitivamente" añade fuerza a los enunciados, proyectando una imagen de certeza y convicción ante el auditorio o el juez. En este sentido, la intensificación se convierte en una herramienta para incrementar la

credibilidad del discurso, al mismo tiempo que minimiza las posibles dudas sobre la veracidad de los hechos presentados.

En los análisis previos de narraciones de acusados en juicios orales, se ha observado que la intensificación no es solo un mecanismo de refuerzo sino también de alineación emocional. En los juicios orales, esta alineación puede ser clave para influir en la percepción del tribunal, alineando los juicios emocionales con el punto de vista del orador.

En segundo lugar, la intensificación puede emplearse como un mecanismo defensivo para proteger el territorio discursivo del hablante. En este contexto, "territorio" se refiere a la esfera de autonomía y autoridad que cada individuo busca preservar durante la interacción. A través de la intensificación, los hablantes no solo validan su propia posición, sino que también atacan, de manera más o menos velada, la imagen del otro. Un ejemplo claro de esto es el uso de intensificadores en la presentación de críticas o descalificaciones hacia la contraparte los cuales no solo refuerzan la postura del orador, sino que también degradan la posición del oponente, poniendo en duda su competencia o la validez de sus argumentos.

De acuerdo con Brown y Levinson (1987), el daño a la imagen del otro a través de la intensificación puede ser considerado una amenaza a la imagen negativa, ya que restringe la autonomía del receptor al obligarlo a defender su posición frente a una postura extremadamente fortalecida. En los juicios orales, donde los participantes deben justificar sus puntos de vista de manera persuasiva, la intensificación sirve como un medio para minar la autoridad o la validez del argumento opuesto, reforzando al mismo tiempo la propia imagen de autoridad del hablante.

En resumen, la intensificación en los juicios orales cumple un doble propósito: refuerza lo dicho y protege el territorio discursivo del hablante mediante la amenaza a la imagen de la contraparte. Esta estrategia no solo aumenta el impacto y la credibilidad de los argumentos, sino que también facilita la creación de una imagen de autoridad y competencia. En este contexto, la intensificación no es simplemente un recurso lingüístico, sino una herramienta pragmática clave en la gestión de la imagen social y la negociación del poder en situaciones de confrontación verbal.

4.4.3. Procedimientos de cita

Uno de los aspectos fundamentales del uso del discurso directo es su capacidad para generar un efecto de verosimilitud, ya que pretende ser una reproducción fiel y detallada de lo dicho originalmente. En el corpus analizado, se observa que este tipo de discurso funciona como un medio convencionalizado para "actuar", estableciendo una especie de dramaturgia que busca captar y mantener el interés de la audiencia, lo cual lo convierte en una herramienta persuasiva eficaz. Este carácter persuasivo explica que el discurso directo tenga aplicaciones argumentativas clave en determinados contextos (Carranza, 2020).

En este contexto, los procedimientos de citas en juicios orales se manifiestan como una estrategia discursiva esencial para aumentar la credibilidad de los argumentos presentados, a través de la simulación de una reproducción exacta de los hechos o declaraciones, que se lleva a cabo por medio de las siguientes estrategias presentadas a continuación:

Tabla 16

Procedimientos de citas en relatos de acusados de hablantes de español chileno

Estrategia	Tipo de introductor	Realización	Frecuencia
Estilo directo	Verbo dicendi	'dije'; 'dice' y sus variantes conjugadas	18
	Verbo \emptyset (freestanding quotation)	\emptyset	2
Estilo indirecto	Verbo dicendi	'dijo'	4

Elaboración propia

De los 24 procedimientos de citas reconocidos en el relato de acusados, 20 corresponden a estilo directo y 4 a estilo indirecto. De acuerdo con la bibliografía, el estilo directo otorga más fiabilidad de lo dicho puesto que se asocia con la literalidad de la reproducción (Gallucci, 2016), tal como se observa en el ejemplo a continuación:

32) F: [tal como le d-] pasó

A: le **dijee** o(y)e hermano sabís que me domesticuieron* el teléfono afuera / ¿por qué no vamos a darle cara* a estos hue(v)ones de aquí del pasaje / (SCL_JO_002)

En el ejemplo anterior la cita no solo reproduce las palabras textuales del hablante en la situación pasada, sino que también crea un efecto de inmediatez y autenticidad, lo que facilita al oyente la visualización del evento como si estuviera ocurriendo en el momento.

Esta estrategia contribuye a construir una imagen social del narrador como alguien valiente o dispuesto a enfrentar una situación desafiante.

Desde una perspectiva narrativa, esta estrategia no solo intensifica la autenticidad del relato, sino que también crea una dramaturgia que capta la atención del oyente, incrementando el interés en la historia. La reconstrucción de la cita directa enfatiza el impacto de los eventos narrados, lo que resulta persuasivo y eficaz en el contexto de la interacción oral, donde el narrador busca generar identificación o admiración en la audiencia.

Otras de las estrategias reconocidas fue la introducción de citas a través de DDL, gracias a la conformación de un marco deíctico específico que no hace necesario la repetición de verbos introductores de citas, lo que se relaciona estrechamente con la forma en la que la evidencialidad se expresa en lenguas como el español:

33) A.: no yo estaba en el suelo con él

F.: ya

A.: y eel- y el que se le quitó la vida ↑ / e- él estaba ahí enn- se acercó con machete en la mano [a mi hermano]

F.: [a él andaba] con machete

A.: sí

F.: ya perfecto / ya

A.: y se acercó a mi hermano y le bajó la parte de adelante de la escopeta (2")

F.: ya

A.: y le ee- le arrebató un cartucho / y le **dice** *con esto me vai(s) a pegarme* y s- y señalándolo con el tiro // **ø** *con esta me vai(s) a pegarme / con esta me vai(s) a pegarme* y en eso que me desato del suelo del otro hombre que me estaba pescando a combos ↑ me le acerco al- a donde mi hermano (SCL_JO_001)

En este ejemplo, la ausencia de un marco introductor explícito en la cita directa ("con esta me vai(s) a pegarme") tiene un efecto significativo en la construcción de la imagen social del narrador y en la estructura narrativa. La omisión de un verbo introductor tradicional, como 'dijo' refuerza la inmediatez y espontaneidad del relato, generando un flujo natural que sugiere una experiencia vivida en primera persona y transmitida de manera auténtica. Esto contribuye a que el narrador proyecte una imagen de alguien que estuvo directamente involucrado en los eventos descritos, reforzando su autoridad y fiabilidad al contar la historia.

En términos de evidencialidad, la omisión de marcadores explícitos del discurso referido refleja cómo el español, a diferencia de otras lenguas con sistemas evidenciales más gramaticalizados, recurre a recursos pragmáticos y discursivos para indicar la fuente de la información (Aikhenvard, 2004). En este caso, el contexto de la narración y la secuencia de los eventos permiten al oyente inferir que lo dicho por el narrador proviene de otro personaje sin necesidad de que el narrador utilice un marco introductor en cada instancia. La repetición de la cita "con esta me vai(s) a pegarme" enfatiza la acción y contribuye a la construcción del evento, dejando claro que se trata de las palabras de otra persona a través del uso reiterado y sin necesidad de reintroducir al hablante original. Esto facilita que el foco del relato se mantenga en las acciones y emociones que el narrador vivió, en lugar de en la fuente de las palabras.

Desde el punto de vista narrativo, esta estrategia dota al relato de mayor dinamismo, ya que la omisión del marco introductor permite que la historia avance con fluidez. Al no detenerse a introducir cada intervención citada, se crea un ritmo más rápido que mantiene la atención del oyente.

En cuanto a la configuración de los procedimientos de cita, es necesario resaltar que los acusados utilizaron los procedimientos de cita insertos en los llamados 'diálogos reconstruidos' (de ahora en más DREC) (Camargo, 2004, 2007, 2008), los cuales se caracterizan por ser secuencias conversacionales, (re)presentadas en un discurso posterior, que destacan por construir un diálogo en el que tanto enunciador como destinatarios no son correferenciales (Camargo, 2007; Gallucci, 2021):

34) A: [...] yy le dije *¿dónde estuviste todo este rato?* [ACUSADO] / *no es que estaba aquí llamando a mi mamá* [VÍCTIMA] *me decía / estaba en la cocina* [VÍCTIMA] / *y yo le dije ya pues* [ACUSADO] / *lo dejé // y entré todo oscuro subo pa' (a)rriba / pa' mi pieza / [...] y reviso en una chaqueta que le pillo // y pillo la plata / pillo como sesenta mil pesos // [...] y él sale de la cocina y le digo o(y)e ¿y po- por qué me (()) la plata? vaa ee o(y)e conchetumare y tal por cual* [ACUSADO] *yy realmente no me acuerdo que dije en el momento pero sí lo insulté (SCL_JO_02)*

El recurso utilizado por el narrador en el ejemplo anterior, de acuerdo con la propuesta de Camargo (2004, 2007), se manifiesta en la narración oral por medio de la alternancia de

roles del hablante entre emisor y destinatario a través de citas configuradas como pares adyacentes del tipo pregunta/respuesta.

Además, esta reconstrucción dialogada también refuerza la imagen del narrador como una figura que cuestiona y confronta a la víctima. Al incluir preguntas como "¿dónde estuviste todo este rato?" y posteriormente interpelar con "¿por qué me (()) la plata?", el narrador se posiciona como una persona que busca aclarar la situación y resolver un conflicto, lo que contribuye a una imagen de vigilancia y desconfianza frente a la otra persona..

El fragmento "y realmente no me acuerdo que dije en el momento pero sí lo insulté" añade una capa interesante a la construcción de la imagen del narrador. Aunque no recuerda los detalles exactos de su intervención final, el reconocimiento de que insultó a la víctima refuerza su postura emocional intensa, enfatizando que el conflicto alcanzó un nivel alto de tensión. Este reconocimiento de los propios insultos también humaniza al narrador, revelando que, en el calor del momento, la situación lo llevó a perder el control, lo que puede evocar empatía en la audiencia.

La alternancia entre las intervenciones del narrador y las citas de la víctima también contribuye a estructurar la narración como un intercambio dinámico, en el que el narrador no solo presenta una historia, sino que recrea un enfrentamiento interpersonal. Esta estructura dialógica refuerza la confrontación entre las partes y subraya la importancia de la interacción en la construcción de la narrativa, permitiendo al oyente o lector visualizar con mayor claridad los eventos.

En cuanto a la imagen social del narrador, el uso de pares pregunta/respuesta y la cita directa lo posicionan como un participante activo y controlador en la situación. Se presenta como alguien que cuestiona, acusa y reacciona emocionalmente ante la traición percibida, lo que construye una imagen de vigilancia, justicia y afecto propio. Esta alternancia de roles, típica de la narración oral, intensifica la cercanía con los hechos y genera empatía hacia su papel en la historia, al mismo tiempo que revela el poder del narrador para moldear cómo se interpretan los eventos y las motivaciones de los personajes.

En los ejemplos analizados, los procedimientos de cita aparecen insertos en actos de habla informativos que contienen contenido negativo tanto de la víctima como del acusado. Este tipo de citas cumple una función clave en la construcción de la imagen social, ya que

permite a los hablantes distanciarse de las afirmaciones o acciones que podrían ser vistas como comprometedoras o conflictivas. En este contexto, las citas permiten enmarcar la narración de manera tal que las acciones reprochables o los juicios negativos recaen en otros personajes, pero siempre en relación con lo dicho o lo hecho por el propio hablante.

Un aspecto importante es que, en las citas, los hablantes recurren a una estructura de relato que a menudo incluye detalles negativos que refuerzan su postura, como el ejemplo (34) donde el narrador interpela directamente a la víctima, enfatizando su propio rol como afectado de una falta (en este caso, el robo). Aquí, el uso de la cita directa no solo añade credibilidad a la narración, sino que también sirve para destacar el carácter negativo de la víctima. El narrador recupera las palabras o acciones del interlocutor, configurando la cita como un recurso para trasladar la carga negativa de los eventos hacia él.

Este tipo de citas, que relatan contenido negativo del interlocutor o de uno mismo, también tienen una función pragmática en la interacción, ya que permiten al hablante modular la información de manera más estratégica. Al citar a la víctima o a sí mismo, el hablante puede mostrar cierta flexibilidad en la manera en que presenta los hechos, suavizando o intensificando los aspectos problemáticos según sea necesario. Este tipo de estrategias es común en situaciones donde la imagen social de uno o varios participantes está en juego.

En este sentido, la inserción de citas permite a los hablantes gestionar la atribución de responsabilidades, sobre todo cuando el contenido citado conlleva aspectos delicados o polémicos. Las citas se convierten en un medio para evitar confrontaciones directas o asumir por completo las consecuencias de los eventos narrados, lo que otorga mayor fluidez y adaptabilidad a la interacción. A su vez, la repetición o variación en el uso de estos procedimientos de cita también impacta en cómo se percibe la verosimilitud del relato, ya que el hablante puede seleccionar qué aspectos enfatizar o mitigar, lo que contribuye a construir una imagen social más positiva de sí mismo y una representación menos favorable de los otros personajes.

Además, cuando el contenido negativo pertenece al propio hablante, los procedimientos de cita pueden adoptar un carácter confesional o justificativo. Por ejemplo, al mencionar "realmente no me acuerdo que dije en el momento pero sí lo insulté", el narrador no solo está citando una acción pasada, sino que también está usando la cita para proteger su

imagen al reconocer una falta, pero sin entrar en demasiados detalles que pudieran empeorar su reputación. Esta estrategia permite manejar la tensión entre la autoimagen y la proyección de la identidad dentro del relato.

En los juicios orales, los factores situacionales juegan un rol crucial en la configuración y el uso de los procedimientos de cita. El registro formal, el ambiente regulado, la presencia de discursos estereotipados y la asimetría social y funcional entre los participantes influyen directamente en cómo los acusados integran citas en sus narraciones.

El registro formal de los juicios orales demanda un uso específico del lenguaje, en el cual los procedimientos de cita, especialmente las citas directas e indirectas, son utilizados de manera estratégica para otorgar verosimilitud y autoridad a lo narrado. Este entorno formal exige a los acusados articular su discurso cuidadosamente, ya que cualquier palabra o expresión puede tomarse como evidencia en el proceso legal. En este contexto, el uso de citas permite a los acusados distanciarse de los hechos o comentarios que podrían ser perjudiciales para su caso, recurriendo a las palabras exactas (o aproximadas) que otros dijeron, lo que refuerza la precisión de su relato y mitiga la responsabilidad de lo que afirman.

El ambiente regulado en los juicios, donde las intervenciones son controladas por normas procesales y por la figura del juez o abogado, también afecta el uso de las citas. Los acusados deben presentar su versión de los hechos dentro de los márgenes permitidos, y las citas se convierten en un recurso valioso para recontextualizar hechos o responsabilizar a otros por lo sucedido. Por ejemplo, al citar a otra persona involucrada en la historia, el acusado puede sugerir que lo dicho por esa persona también es relevante para la evaluación del caso, delegando en parte la carga de la prueba o la culpabilidad. Esto les permite a los acusados encuadrar su relato sin salirse de las reglas estrictas del discurso legal.

La influencia de los discursos estereotipados también se refleja en la manera en que los acusados introducen citas. En los juicios, las narraciones suelen seguir patrones reconocidos o estandarizados que buscan apelar a la autoridad, la credibilidad y la coherencia. Los procedimientos de cita, en este sentido, se integran a estas expectativas discursivas, ya que permiten al acusado presentar su testimonio de manera que sea fácilmente interpretado por el tribunal. La cita directa de frases o comentarios relevantes para el caso, especialmente si provienen de figuras de autoridad o testigos, refuerza la percepción de fiabilidad y

coherencia del relato. Estos discursos estereotipados guían a los acusados a estructurar su discurso en función de las expectativas formales del proceso judicial.

Por otro lado, la asimetría social y funcional entre los actores del juicio —como jueces, abogados, testigos y acusados— también condiciona el uso de citas en las narraciones. Los acusados se encuentran en una posición de desventaja, ya que su testimonio es evaluado por actores con mayor poder y autoridad. En este contexto, el uso de citas funciona como un recurso para equilibrar esta asimetría. Al incluir lo dicho por otras personas, los acusados no solo buscan proteger su imagen, sino que también intentan fortalecer su testimonio y legitimarlo frente a una audiencia que tiene el poder de tomar decisiones cruciales sobre su destino. De este modo, los acusados utilizan las citas para proyectar una imagen de transparencia y verosimilitud, aspectos que resultan esenciales en la configuración de su defensa.

Por último, en los procedimientos de cita presentes en las narraciones de acusados en juicios orales, emergen dos funciones comunicativas clave: reforzar la responsabilidad y proteger el territorio propio. Estas funciones están estrechamente relacionadas con los factores enunciativos y sociales que atraviesan las interacciones judiciales.

La estrategia de reforzar la responsabilidad se manifiesta en el uso de citas para legitimar lo dicho, especialmente cuando el acusado precisa atribuir a otro personaje ciertos hechos o palabras. Al incorporar citas, ya sean directas o indirectas, el acusado transfiere la responsabilidad del contenido citado a la fuente original, lo que implica que lo dicho no es una simple opinión o interpretación, sino algo que se ha transmitido tal como ocurrió o con suficiente verosimilitud. Este procedimiento refuerza la fiabilidad de la narración, permitiendo que el acusado configure su relato como algo derivado de hechos objetivos y no de percepciones subjetivas. Así, se produce una especie de transferencia de la carga probatoria, lo que, en contextos como el judicial, puede tener un efecto persuasivo fundamental (Briz, 2011).

La segunda estrategia, proteger el territorio propio, es esencial en un contexto en el que la imagen social del acusado está en constante evaluación. Los acusados utilizan procedimientos de cita para mitigar su implicación directa en los hechos controvertidos, distanciándose de los actos o afirmaciones problemáticas y atribuyéndolos a otros. Esto les

permite preservar su imagen frente a una audiencia que tiene el poder de juzgarles, lo que es crucial en términos de autodefensa. En este sentido, la protección del territorio propio implica la delimitación de la propia responsabilidad, lo que está en consonancia con la necesidad de proyectar una imagen positiva o, al menos, de minimizar los daños a su imagen pública en un contexto tan regulado y asimétrico como el judicial (Albelda et al., 2014).

En cuanto a las funciones sociales, la autoimagen del acusado se protege a la vez que se daña la imagen de otro. Esta doble dinámica es característica de las narraciones judiciales, donde los acusados necesitan no solo autopreservarse, sino también establecer culpabilidades o responsabilidades ajenas. Los procedimientos de cita son un recurso eficaz para lograr este objetivo, ya que permiten introducir declaraciones que afectan negativamente a otro personaje de la historia (ya sea la víctima o una tercera persona) sin que el acusado quede expuesto de manera directa. Este efecto se ve intensificado por los factores situacionales del juicio, donde la interacción asimétrica y el registro formal requieren que las declaraciones sean manejadas de manera cuidadosa para evitar cualquier repercusión negativa directa sobre el acusado.

Al mismo tiempo que se protege su autoimagen, los acusados pueden dañar la imagen del otro a través de citas que refuerzan lo dicho o hecho por un tercero, pero con una connotación negativa. Este tipo de función es particularmente relevante cuando se busca atribuir la responsabilidad o la culpa de ciertos eventos a otra persona, lo cual puede tener un impacto directo en el juicio que se emite sobre el acusado. Esta dinámica se relaciona con la función comunicativa de reforzar la responsabilidad, ya que al incluir citas que comprometen a otro, el acusado se distancia de los eventos perjudiciales y, al mismo tiempo, pone en evidencia a la otra persona.

En suma, los procedimientos de cita en las narraciones de los acusados que formaron parte del corpus bajo análisis cumplen funciones comunicativas de reforzar la responsabilidad y proteger el territorio propio, mientras que en el plano social se centran en la autoprotección de la imagen al mismo tiempo que se daña la imagen de otro. Estas estrategias están en consonancia con los factores enunciativos, como la formalidad y la asimetría de poder, que condicionan la interacción y hacen que las citas sean un recurso discursivo esencial para la autodefensa y la persuasión.

4.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO DE IMAGEN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA EN NARRACIONES DE EXPERIENCIA PERSONAL, NARRACIONES CONVERSACIONALES COTIDIANAS Y RELATOS DE ACUSADOS EN JUICIOS ORALES

Con el fin de sintetizar los resultados expuestos en el presente capítulo, en este apartado se presenta un análisis comparativo entre los tres tipos de narraciones estudiadas: (i) narraciones de experiencias personales, (ii) narraciones conversacionales cotidianas, y (iii) relatos de acusados en juicios orales. Este análisis se basa en la observación de dos aspectos clave: las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de citas. A continuación, se detallan las principales similitudes y diferencias entre estos tipos de narraciones en relación con cada uno de estos mecanismos pragmáticos de construcción de imagen.

En cuanto a la frecuencia de uso de las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita para la construcción de la imagen social de los hablantes, se observó que los mecanismos más utilizados fueron los procedimientos de cita, seguidos por las estrategias atenuantes con un valor similar en tanto aparición y finalmente la intensificación:

Gráfico 1

Frecuencia de aparición de estrategias de trabajo de imagen y procedimientos de cita en narraciones conversacionales cotidianas, narraciones de experiencia personal y relatos de acusados

Elaboración propia

Con respecto a los procedimientos de cita, es posible mencionar que trabajos como los de Camargo (2006) reconocen que las representaciones del discurso aparecen con mayor frecuencia en textos narrativos, dado que cumplen funciones tanto de imagen como estructurales en el discurso. Lo anterior, también se observa en el corpus analizado en esta tesis, pues los procedimientos de cita jugaron un papel fundamental en la construcción de los segmentos evaluativos de las narraciones, tal como se observa en el ejemplo (14). En el caso particular de las narraciones conversacionales cotidianas y los juicios orales, la alta recurrencia de citas en los relatos, si bien similares, se explican por motivos diferentes: mientras que en el caso de las narrativas de acusados la aparición de discursos representados está ligada a la solicitud, por parte de los fiscales, jueces y abogados, de realizar una declaración altamente verosímil que contenga una descripción detallada de los hechos (Carranza, 2020), en cuanto a las narraciones conversacionales, serían sus características situacionales como el alto nivel de confianza, el tratamiento de temáticas comunes entre los participantes y la estrecha simetría funcional y social las que eliciarían los procedimientos de cita.

Frente a los resultados obtenidos en cuanto a la frecuencia de estrategias atenuantes estos se condicen, en principio, con la hipótesis de Briz y Albelda (2013), quienes proponen que, a mayor formalidad, mayor actividad atenuante. No obstante, en este corpus en particular dicha comprobación se presenta con un matiz: dado que la diferencia entre el uso de atenuación en narraciones conversacionales cotidianas y narraciones de experiencia personal no es tan amplia, en parte por el tamaño de la muestra analizada, se podría hipotetizar que el nivel de (a)simetría social y funcional entre los participantes de la interacción y el fin del intercambio (ya sea más interpersonal o transaccional), determinaría en mayor medida la (no) aparición de este tipo de estrategia pragmática en el discurso.

En lo que respecta al fenómeno de la intensificación, los resultados obtenidos reflejan que a mayor coloquialidad, se observa una mayor frecuencia de estos recursos en las interacciones. En concreto, los hablantes recurren a estrategias de intensificación para reforzar la veracidad y relevancia de los eventos relatados, así como para sustentar su evaluación de los hechos. Este uso no solo busca que la audiencia valide o comprenda dicha evaluación, sino también generar un mayor interés y suspenso en el desarrollo de la historia, lo que impacta positivamente en su recepción. Por otro lado, en la conversación coloquial,

Briz (2017) señala que la intensificación adquiere un carácter predominantemente social, alineándose con la finalidad interpersonal propia de este tipo de interacción. Sin embargo, en determinados contextos, los intensificadores también pueden desempeñar una función argumentativa, aunque esto dependerá del marco comunicativo específico en que se desarrollen las interacciones. En consecuencia, el uso de intensificadores en el discurso se ajusta tanto a la necesidad de crear cohesión social entre los interlocutores como a la de estructurar y fortalecer argumentos en momentos de mayor formalidad o conflicto en la conversación cotidiana.

4.5.1. Atenuación

La atenuación es una estrategia discursiva que varía en su uso y función según el tipo de narración. En las narraciones de experiencia personal, los hablantes recurren a ella principalmente para proteger su imagen y la de los personajes involucrados, especialmente al relatar eventos negativos o comprometidos. Este proceso se lleva a cabo mediante estrategias léxicas y modales, como el uso de expresiones vagas o modales epistémicos que reducen la certeza de lo afirmado. Los hablantes suelen distanciarse de los hechos narrados mediante partículas discursivas ('como', 'como que') y verbos modales que expresan duda, permitiendo así suavizar su implicación y evitar la percepción de ser una fuente poco confiable.

En las narraciones conversacionales, la atenuación adopta una función relacional, orientada a mitigar críticas o juicios hacia otros personajes, lo que contribuye a mantener la armonía social entre los interlocutores. Los diminutivos y los cuantificadores aproximativos son estrategias comunes en este tipo de relatos, donde la suavización de los comentarios busca evitar confrontaciones y asegurar la cohesión del grupo. De esta manera, la atenuación no solo protege la imagen del hablante, sino que también facilita la co-construcción del relato, ajustándolo a las expectativas sociales del contexto.

En contraste, en las narraciones judiciales, la atenuación adquiere un carácter más estratégico, dirigido a minimizar la responsabilidad del narrador frente a una audiencia institucional. Los acusados emplean eufemismos y formas de tratamiento indirecto para distanciarse de afirmaciones comprometedoras, reduciendo así la confrontación y protegiendo su imagen ante el tribunal. Expresiones como "le voy a pedir que" o "ojalá" se

usan para suavizar las solicitudes y demandas, mientras que los eufemismos permiten abordar eventos graves de manera menos directa, lo que contribuye a un ambiente más formal y menos coercitivo.

A pesar de las diferencias contextuales, en todos los tipos de narración la atenuación cumple la función de proteger la imagen del hablante. En las narraciones de experiencia personal y conversacionales, se prioriza la autoprotección y la armonía social, mientras que, en los juicios orales, la atenuación también sirve para enfatizar la formalidad y reducir la confrontación. En conjunto, esta estrategia permite al hablante gestionar de manera efectiva las tensiones propias de cada interacción, adaptándose a las demandas del contexto comunicativo.

Con el fin de ilustrar los hallazgos, a continuación, se adjunta un gráfico con la información sintetizada respecto a las funciones sociales de la atenuación en narraciones:

Gráfico 2

Funciones sociales de la atenuación lingüística en narraciones conversacionales cotidianas, narraciones de experiencia personal y relatos de acusados

Elaboración propia

4.5.2. Intensificación

En los tres tipos de narraciones se observan diferentes formas de intensificación, aunque con variaciones en su frecuencia y función social, tal como se observa a continuación:

Gráfico 3

Funciones sociales de la intensificación lingüística en narraciones conversacionales cotidianas, narraciones de experiencia personal y relatos de acusados

Elaboración propia

En las narraciones de experiencias personales, la intensificación se manifiesta de manera más subjetiva y emocional. Los narradores emplean estrategias léxicas, como el uso de adverbios intensificadores y expresiones de énfasis para destacar sus emociones o la magnitud de los eventos narrados. Esta intensificación no solo subraya la experiencia vivida, sino que también busca generar empatía en los interlocutores, apelando a una interpretación afectiva del relato. El realce de la autoimagen en este tipo de narraciones se vincula a la capacidad del hablante de posicionarse como una persona emocionalmente conectada con los hechos, lo que refuerza su autenticidad y legitimidad como narrador. Además, aunque en menor medida, la intensificación también puede realzar la imagen de otros personajes dentro de la historia, contribuyendo a la creación de una narrativa más compleja y empática.

Por su parte, en las narraciones conversacionales de la vida cotidiana, la intensificación adquiere un carácter evaluativo, orientado tanto a expresar emociones como a emitir juicios sobre los personajes o eventos narrados. En este tipo de relatos, los narradores recurren no solo a recursos léxicos, sino también a procedimientos prosódicos y

paralingüísticos, como la modificación del tono y el énfasis en determinadas palabras, para reforzar sus opiniones y persuadir a los interlocutores de su interpretación de los hechos. En este contexto, la intensificación contribuye a la construcción de una autoimagen crítica y evaluadora, donde el narrador busca que sus interlocutores compartan o validen sus juicios sobre los personajes o situaciones presentadas. Así, la intensificación en este caso sirve para consolidar la cohesión grupal y la alineación de perspectivas entre los interlocutores. De manera similar a las narraciones de experiencias personales, también se observa un cierto realce de la imagen de otros personajes, particularmente cuando el narrador busca generar empatía o elogiar a alguien dentro del relato.

Finalmente, en las narraciones judiciales, la intensificación es más regulada y controlada debido a la formalidad del contexto. Aun así, se observan estrategias de intensificación orientadas a incrementar la verosimilitud y el impacto del testimonio. Los narradores, particularmente los acusados, tienden a intensificar ciertos detalles específicos de los eventos con el fin de aumentar la credibilidad de su relato. Esta intensificación tiene una función eminentemente persuasiva, ya que busca convencer al jurado o al juez de la veracidad de los hechos presentados, al mismo tiempo que refuerza la autoimagen del narrador como una persona confiable. A través de estos procedimientos, el narrador no solo fortalece su posición, sino que también intenta debilitar la imagen de otros participantes del relato, como la víctima o los testigos, mediante la minimización o cuestionamiento de sus testimonios. En este contexto, la intensificación se utiliza no solo para realzar la propia imagen, sino también para dañar la imagen de otros personajes de la historia.

En resumen, la intensificación en estos tres tipos de narraciones responde a funciones sociales específicas que permiten a los narradores realzar su autoimagen: en las narraciones de experiencias personales, como sujetos emocionalmente conectados; en las conversacionales, como evaluadores críticos que buscan la alineación del grupo; y en las judiciales, como narradores persuasivos que se posicionan como figuras confiables frente a una audiencia institucional. En las narraciones judiciales, además, se observa un uso estratégico de la intensificación para dañar la imagen de otros personajes, mientras que en las narraciones conversacionales y de experiencia personal, aunque en menor medida, la intensificación también se emplea para realzar la imagen de otros personajes dentro del relato.

4.5.3. Procedimientos de cita

A continuación, se presenta un gráfico que ilustra las funciones sociales de los procedimientos de cita en tres corpus narrativos distintos. El análisis comparativo de estos corpus revela cómo los narradores emplean las citas no solo como una herramienta de reproducción del discurso ajeno, sino también como una estrategia para construir y gestionar su propia imagen social, así como la de los personajes involucrados. En cada tipo de narración, los procedimientos de cita cumplen roles diferenciados, reflejando las dinámicas pragmáticas y sociales propias del contexto comunicativo. Este gráfico sintetiza dichas funciones, destacando las variaciones en la interacción entre cita y manejo de la imagen en los tres corpus analizados.

Gráfico 4

Funciones sociales de la intensificación lingüística en narraciones conversacionales cotidianas, narraciones de experiencia personal y relatos de acusados

Elaboración propia

Las funciones sociales de los procedimientos de cita en los tres tipos de narraciones analizados (narraciones de experiencias personales, narraciones conversacionales y narraciones judiciales) operan de manera conjunta, ya que mientras el narrador busca realzar su propia imagen, también gestiona la imagen de los demás personajes involucrados. Este doble proceso es observable en diversos aspectos de las citas directas e indirectas.

En las narraciones de experiencias personales, las citas directas cumplen una función de autenticación y dramatización, dado que los narradores reproducen diálogos específicos para recrear la escena narrada con un grado de vivacidad que realza la imagen del propio narrador como testigo confiable. Al mismo tiempo, al emplear citas directas, el narrador puede gestionar la imagen de los otros personajes, reforzando su carácter o sus emociones, lo que influye en la interpretación de sus acciones. Las citas indirectas, en cambio, le otorgan al narrador un mayor control sobre la narración, permitiéndole reestructurar y reinterpretar los dichos de otros personajes para proteger o dañar su imagen, mientras que se refuerza la autonomía narrativa del hablante.

En las narraciones conversacionales, las citas directas permiten al narrador incluir la voz de otros personajes de manera precisa, reforzando la valoración o crítica hacia ellos. Este recurso es frecuentemente empleado para dar mayor peso a juicios evaluativos, lo que permite que el narrador se posicione con mayor autoridad al tiempo que gestiona cómo se perciben los otros. La cita indirecta, por su parte, ofrece un distanciamiento estratégico, lo que facilita que el narrador presente las palabras de otro sin comprometerse completamente con su exactitud. Esto permite mitigar o suavizar cualquier posible responsabilidad que recaiga sobre el narrador, mientras se conserva su imagen.

En las narraciones judiciales, el uso de las citas directas tiene un claro propósito persuasivo. Los acusados o narradores reproducen diálogos específicos para fortalecer su versión de los hechos, utilizando las citas directas como una forma de aumentar la verosimilitud y credibilidad de su relato. A la vez, se busca descalificar o debilitar la imagen de otros personajes del relato, utilizando sus propias palabras en su contra. Las citas indirectas, por otro lado, permiten una mayor flexibilidad en el manejo de la información, posibilitando que el narrador ajuste los detalles narrativos para proteger su propia imagen sin comprometerse por completo con la exactitud del discurso ajeno. Esta estrategia favorece una presentación calculada y persuasiva del narrador ante una audiencia institucional, como un jurado o juez.

En conjunto, en todos los contextos analizados, las funciones sociales de los procedimientos de cita operan en doble sentido: mientras el narrador se autorealiza, también

influye activamente en la percepción de los demás personajes, adaptándose a las demandas del contexto comunicativo y las relaciones interpersonales presentes en la interacción.

Capítulo 5

Conclusiones y proyecciones

En este estudio, hemos llevado a cabo un análisis comparativo detallado de tres tipos de narraciones: (i) narraciones de experiencias personales, (ii) narraciones conversacionales cotidianas y (iii) relatos de acusados en juicios orales, centrándonos en dos mecanismos pragmáticos fundamentales para la construcción de la imagen social: las estrategias de trabajo de imagen y los procedimientos de cita.

Uno de los hallazgos clave de este análisis es la prevalencia de los procedimientos de cita como recurso principal para la gestión de la imagen, destacándose tanto en las narraciones cotidianas como en los relatos judiciales. En ambos contextos, las citas directas e indirectas juegan un rol crucial en la autenticación del relato y en la dramatización de los eventos narrados, aunque sus funciones específicas varían según la formalidad del contexto y la naturaleza de la interacción. En los juicios orales, las citas son herramientas persuasivas que buscan incrementar la credibilidad del narrador, mientras que, en las narraciones conversacionales, estas citas responden a la necesidad de fortalecer la cohesión grupal y la simetría funcional entre los interlocutores.

Asimismo, las estrategias de atenuación revelan patrones distintos según el tipo de narración. Mientras que en las narraciones de experiencias personales y cotidianas estas estrategias cumplen una función protectora, tanto de la imagen del narrador como de la de los personajes involucrados, en las narraciones judiciales adquieren un carácter estratégico, orientado a minimizar la responsabilidad del hablante frente a una audiencia institucional. Este uso diferencial de la atenuación se vincula no solo al nivel de formalidad de cada interacción, sino también a las asimetrías sociales y funcionales presentes en cada tipo de narración.

En cuanto a la intensificación, se observa una mayor frecuencia de uso en los contextos más coloquiales, como las narraciones conversacionales, donde los hablantes recurren a esta estrategia para reforzar la veracidad de su relato y generar un mayor impacto emocional en los interlocutores. No obstante, en contextos formales como los juicios orales, los acusados también utilizan la intensificación de manera selectiva para aumentar la credibilidad de su testimonio, destacando ciertos detalles del evento narrado. De este modo,

la intensificación no solo cumple una función evaluativa y emocional, sino también una función argumentativa y persuasiva, ajustándose a las demandas del contexto.

Así, los resultados de este estudio subrayan la importancia de los mecanismos pragmáticos en la construcción discursiva de la imagen social en distintos tipos de narraciones. Tanto las estrategias de atenuación e intensificación como los procedimientos de cita cumplen funciones esenciales en la gestión de la identidad y la relación interpersonal de los narradores, adaptándose a las particularidades del contexto comunicativo. Estos hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de la variabilidad pragmática en la interacción discursiva y abren nuevas líneas de investigación para profundizar en el estudio de la imagen social en diferentes géneros narrativos.

Este estudio ha puesto de manifiesto algunos de los mecanismos discursivos fundamentales empleados por los hablantes de español chileno en la construcción de la imagen social a través de narraciones. Sin embargo, es importante señalar que los hallazgos obtenidos deben ser interpretados con cautela debido a las limitaciones inherentes al corpus utilizado. Al tratarse de un corpus restringido tanto en cantidad como en la diversidad de situaciones comunicativas, los resultados presentados deben considerarse como indicios preliminares que requieren ser corroborados y profundizados en futuros trabajos con muestras más representativas.

A pesar de estas restricciones, uno de los aportes más significativos de este estudio radica en la propuesta de una taxonomía para el análisis de la imagen social en narrativas. Esta taxonomía no solo proporciona un marco conceptual claro y sistemático para identificar y clasificar las distintas estrategias discursivas utilizadas en la construcción de la imagen social, sino que también ofrece una herramienta que puede ser aplicada a diversos tipos de narrativas, sean orales o escritas. Su relevancia se destaca principalmente en su capacidad para organizar de manera coherente las diferentes formas de trabajo de imagen observadas en las narraciones, lo que facilita el análisis y la interpretación de los datos de manera más estructurada y eficiente.

Es relevante señalar que la creación de esta taxonomía y la estructura general del estudio se orientan a abordar la construcción de la imagen social sin necesidad de recurrir a un análisis dependiente de la cortesía verbal. Como señalan Briz y Albelda (2013), las

estrategias de trabajo de imagen pueden presentarse sin necesariamente tener una función cortés en el discurso. Este enfoque permite que el estudio sea más preciso y detallado, pues no asume automáticamente que todas las estrategias de trabajo de imagen estén asociadas con la cortesía, sino que reconoce su rol dentro de una variedad de funciones discursivas. Este enfoque se aleja de la tradicional perspectiva de la cortesía como función principal de las estrategias discursivas, ofreciendo así un análisis más amplio y flexible de los mecanismos de construcción de la imagen social.

La utilidad de esta taxonomía es evidente tanto en su aplicación a narrativas de experiencia personal, como en narrativas conversacionales y otras formas narrativas en las que se construye una imagen social a través de interacciones verbales. Al proporcionar un conjunto de categorías analíticas bien definidas, la taxonomía facilita la identificación de las estrategias pragmáticas empleadas por los hablantes para gestionar su imagen y la de los otros, lo que resulta esencial para comprender los procesos de evaluación, poder y negociación en el discurso. En ese sentido, se convierte en una herramienta que no solo aporta claridad teórica, sino que también tiene un valor práctico, especialmente para aquellos investigadores interesados en el análisis de la interacción social y la pragmática discursiva.

En cuanto proyecciones, para investigaciones futuras, una de las principales áreas de expansión será la ampliación del corpus, con el fin de validar los resultados preliminares y explorar nuevos hallazgos. Ampliar la muestra de narrativas permitirá profundizar en la diversidad de estrategias utilizadas por los hablantes en diferentes contextos socioculturales y situacionales. Además, esta ampliación facilitará la identificación de patrones recurrentes y ofrecerá datos más consistentes que puedan confirmar las tendencias observadas.

En términos metodológicos, se podría incorporar un enfoque cuantitativo que complemente el análisis cualitativo, lo cual permitiría medir la frecuencia de aparición de las estrategias de construcción de imagen social y analizar cómo varían según el tipo de narración, el contexto y el perfil de los hablantes. Esta combinación de enfoques enriquecería el análisis, dándole una dimensión más robusta y compleja.

Un área interesante de proyección para la taxonomía propuesta es su aplicación a otras lenguas y culturas. Dado que la construcción de la imagen social es un fenómeno universal en la comunicación humana, la taxonomía podría ser utilizada para explorar cómo distintos

grupos lingüísticos gestionan la imagen social en sus narrativas. Esta aplicación comparativa podría revelar patrones universales en las estrategias de trabajo de imagen, al mismo tiempo que destacaría las particularidades culturales que influyen en la construcción de la identidad social en diversas lenguas.

Finalmente, dado el creciente uso de plataformas digitales y redes sociales como medios para la narración personal, sería relevante investigar cómo las estrategias de construcción de imagen social varían en estos nuevos contextos. La taxonomía podría ser aplicada para analizar narrativas en medios digitales, como publicaciones en blogs, tuits, y otros formatos de comunicación en línea, donde la imagen social se construye a través de nuevas formas de interacción, como la inmediatez, la anonimidad y la visibilidad pública.

En resumen, aunque los resultados obtenidos hasta ahora son preliminares, este estudio ofrece una base sólida para futuras investigaciones sobre la construcción discursiva de la imagen social, y la taxonomía propuesta constituye un recurso valioso para el análisis de narrativas en diversos contextos comunicativos. Al ser adaptable a distintos tipos de narrativas y situaciones comunicativas, esta taxonomía representa un aporte tanto teórico como metodológico que permitirá avanzar en el entendimiento de los complejos procesos de construcción de la imagen social en la lengua

Referencias bibliográficas

- Adam, J.-M. (1999). *Linguistique textuelle: Des genres de discours aux textes*. Nathan université.
- Adam, J.-M., y Lorda, C. U. (1999). *Lingüística de los textos narrativos*. Ariel.
- Aikhenvald, A. (2004). *Evidentiality*. Oxford: Oxford University.
- Albelda, M. (2005). *La intensificación en el español coloquial* [Doctoral thesis, Universitat de València - FILOLOGIA ESPANYOLA]. <http://hdl.handle.net/10550/15294>
- Albelda, M. (2007). *La intensificación como categoría pragmática: Revisión y propuesta: Una aplicación al español coloquial*. Peter Lang Verlag. <https://www.peterlang.com/document/1103336>
- Albelda, M. (2008). Atenuantes en Chile y España: Distancia o acercamiento. *Cortesía y conversación: de lo escrito a lo oral. III Coloquio internacional del Programa EDICE*, 93–113.
- Albelda, M., y Álvarez, A. (2010). Los corpus discursivos en el estudio pragmático de la atenuación y de la intensificación. *Revista internacional de lingüística iberoamericana*, 79–100.
- Albelda, M., y Barros, M. J. (2013). *La cortesía en la comunicación*. Arco/ Libros.
- Albelda, M., y Briz, A. (2010). Aspectos pragmáticos. Cortesía y atenuantes verbales en las dos orillas a través de muestras orales. En M. Aleza Izquierdo y J. M. Enguita Utrilla, *La lengua española en América: Normas y usos actuales* (pp. 237–260). Universidad de Valencia.

- Albelda, M., Briz, A., Cestero, A., Kotwica, D., y Villalba, C. (2014). Ficha metodológica para el análisis pragmático de la atenuación en corpus discursivos del español (es. Por. Atenuación). *Oralia*, 17.
- Albelda, M., y Cestero, A. M. (2020). Estudio de variación en el uso de atenuación II: Microanálisis de secuencias discursivas, actos de habla y recursos atenuantes. *Revista Signos*, 53(104), 962–987. <https://doi.org/10.4067/S0718-09342020000300962>
- Albelda, M., y Estellés, M. (2021). De nuevo sobre la intensificación pragmática: Revisión y propuesta. *Estudios Románicos*, 30. <https://doi.org/10.6018/ER.470321>
- Armenta Moreno, L. M. (2009). *La interdicción lingüística: Estrategias del lenguaje políticamente correcto en textos legales educativos (1986-2006)*. Universidad de Extremadura.
- Aronsson, K., y Cederborg, A.-C. (1994). Conarration and voice in family therapy: Voicing, devoicing and orchestration. *Text - Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse*, 14(3). <https://doi.org/10.1515/text.1.1994.14.3.345>
- Bahktin, M. Mm. M. (1986). *Speech Genres and Other Late Essays* (C. Emerson y M. Holquist, Eds.). University of Texas Press.
- Bal, M. (2009). *Narratology: Introduction to the theory of narrative* (3rd ed). University of Toronto Press.
- Barros, M. J. (2011). *La cortesía valorizadora en la conversación coloquial española: Estudio pragmalingüístico* [Granada: Universidad de Granada]. <http://hdl.handle.net/10481/17612>

- Bazerman, C. (1994). Systems of Genres and the Enactment of Social Intentions. En A. Freedman y P. Medway, *Genre In The New Rhetoric* (1a ed.). Taylor and Francis.
- Bergmann, J. R., y Luckmann, T. (1995). Reconstructive Genres of Everyday Communication. En U. M. Quasthoff (Ed.), *Aspects of Oral Communication* (pp. 289–304). DE GRUYTER. <https://doi.org/10.1515/9783110879032.289>
- Bitzer, L. F. (1968). The Rhetorical Situation. *Philosophy and Rhetoric*, 1(n/a), 1.
- Blum-Kulka, S. (1997). *Dinner talk: Cultural patterns of sociability and socialization in family discourse*. (pp. xi, 306). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Bravo, D. (1999). ¿Imagen" positiva" vs. Imagen" negativa"?: Pragmática socio-cultural y componentes de face. *Oralia: Análisis del discurso oral*, 2, 155–184.
- Bravo, D. (2004). Tensión entre universalidad y relatividad en las teorías de la cortesía. En D. Bravo y A. Briz Gómez, *Pragmática sociocultural: Estudios sobre el discurso de cortesía en español* (pp. 15–37).
- Briggs, C. L., y Bauman, R. (1992). Genre, Intertextuality, and Social Power. *Journal of Linguistic Anthropology*, 2(2), 131–172. <https://doi.org/10.1525/jlin.1992.2.2.131>
- Briz, A. (1995). La atenuación en la conversación coloquial. Una categoría pragmática. *El español coloquial. Actas del I Simposio sobre análisis del discurso oral*, 103–122.
- Briz, A. (1998). *El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática*. Ariel.
- Briz, A. (2003). La estrategia atenuadora en la conversación cotidiana española. En D. Bravo, *La perspectiva no etnocentrista de la cortesía: Identidad sociocultural de las comunidades hispanohablantes* (pp. 17–46). Universidad de Estocolmo.

- Briz, A. (2007). Para un análisis semántico, pragmático y sociopragmático de la cortesía atenuadora en España y América. *LEA: Lingüística española actual*, 29(1), 5–40.
- Briz, A. (2010). Lo coloquial y lo formal, el eje de la variedad lingüística. En R. M. Castañer Martín y V. Lagüéns Gracia, *De moneda nunca usada: Estudios dedicados a José M^a Enguita Utrilla* (pp. 125–133). Instituto Fernando El Católico, CSIC.
- Briz, A. (2011). Los juicios orales: Un subgénero de lo+ formal. *Diálogo oral en el mundo hispanohablante: estudios teóricos y aplicados. -(Lengua y sociedad en el mundo hispánico; 28)*, 139–161.
- Briz, A. (2017). Otra vez sobre las funciones de la intensificación en la conversación coloquial. *Boletín de Filología*, 52, 37–58.
- Briz, A., y Albelda Marco, M. (2013). Una propuesta teórica y metodológica para el análisis de la atenuación lingüística en español y portugués. La base de un proyecto en común (ES.POR.ATENUACIÓN). *Onomázein*.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134530174016>
- Briz, A., y Grupo, Val. Es. C. (2002). Corpus de conversaciones coloquiales. *Anejos de la revista Oralia*, 1, 1–383.
- Brown, P., y Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press.
- Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. *Critical inquiry*, 18(1), 1–21.
- Caffi, C. (1999). On mitigation. *Journal of Pragmatics*, 31(7), 881–909.
[https://doi.org/10.1016/S0378-2166\(98\)00098-8](https://doi.org/10.1016/S0378-2166(98)00098-8)

- Calsamiglia, H., y Tusón, A. (1999). *Las cosas del decir: Manual de análisis del discurso*. Ariel.
- Camargo, L. (2004). *La representación del discurso en la narración oral conversacional: Estudio sociopragmático* [Tesis para optar al grado de Doctor en Lingüística]. <http://hdl.handle.net/11162/42599>
- Camargo, L. (2005). Cuando decir equivale a pensar. La función evaluadora de las citas directas en la conversación en español. *Interlingüística*, 15(1), 237–246.
- Camargo, L. (2006). El diálogo reconstruido y la imagen positiva. *Análisis del discurso. Lengua, cultura, valores: actas del I Congreso Internacional*, 1241–1253.
- Camargo, L. (2008). La representación del discurso en los corpus PRESEEA: metodología y propuesta de análisis. *XV Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL)*.
- Cameron, R. (1998). A variable syntax of speech, gesture, and sound effect: Direct quotations in Spanish. *Language Variation and Change*, 10, 43-83.
- Carranza, I. E. (2015). Discourse in institutions. En M. Lacorte, *The Routledge handbook of Hispanic applied linguistics* (pp. 477–495). Routledge.
- Carranza, I. E. (2020). *Narrativas interaccionales. Una mirada sociolingüística a la actividad de narrar en encuentros sociales* (1era edición). Editorial de la Facultad de Lenguas.
- Castro-Cano, E. M. (2023). La atenuación y la intensificación en el artículo científico. *Boletín de la Academia Peruana de la Lengua*, 73, 151–177. <https://doi.org/10.46744/bapl.202301.006>

- Cestero, A. M., y Albelda, M. (2020). Estudio de variación en el uso de atenuación I: Hacia una descripción de patrones dialectales y sociolectales de la atenuación en español. *Revista Signos*, 53(104), 935–961. <https://doi.org/10.4067/S0718-09342020000300935>
- Chafe, W. (1979). Interpretation and involvement in spoken and written language. Ponencia presentada en el Second World Congress of the International Association for Semiotic Studies, Vienna.
- Chafe, W. (1980). *The peer stories: Cognitive, cultural, and linguistic aspects of narrative productions*. Ablex.
- Chafe, W. (1982). Integration and involvement in speaking, writing, and oral literature. In D. Tannen (Ed.), *Spoken and written language: Exploring orality and literacy* (pp. 35–53). Ablex.
- Chao Parapar, M. (2018). Procedimientos de atenuación en los artículos de investigación científica: Las directrices cognitivas en español. *ELUA, Anexo4*, 139. <https://doi.org/10.14198/ELUA2018.Anexo4.08>
- Cheshire, J. (2000). The telling or the tale? Narratives and gender in adolescent friendship networks. *Journal of Sociolinguistics*, 4(2), 234–262. <https://doi.org/10.1111/1467-9481.00113>
- Clark, H. H., y Gerrig, R. J. (1990). Quotations as demonstrations. *Language*, 66, 764–805.
- Clifton, A., Reddy, S., Yu, Y., Pappu, A., Rezapour, R., Bonab, H., Eskevich, M., Jones, G., Karlgren, J., Carterette, B., y Jones, R. (2020). 100,000 Podcasts: A Spoken English Document Corpus. En D. Scott, N. Bel, y C. Zong (Eds.), *Proceedings of the 28th*

- International Conference on Computational Linguistics* (pp. 5903–5917).
International Committee on Computational Linguistics.
<https://doi.org/10.18653/v1/2020.coling-main.519>
- Conley, J. M., y O’Barr, W. M. (1998). *Just words: Law, language, and power*. University of Chicago Press.
- Cotterill, J. (2003). *Language and Power in Court*. Palgrave Macmillan UK.
<https://doi.org/10.1057/9780230006010>
- De Fina, A., y Georgakopoulou, A. (2008). Analysing narratives as practices. *Qualitative Research*, 8(3), 379–387. <https://doi.org/10.1177/1468794106093634>
- De Fina, A., y Georgakopoulou, A. (2011). *Analyzing Narrative: Discourse and Sociolinguistic Perspectives* (1a ed.). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139051255>
- De Fina, A., y Georgakopoulou, A. (Eds.). (2015). *The Handbook of Narrative Analysis* (1a ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118458204>
- de la Barra, R. (1999). Sistema inquisitivo versus adversarial; cultural legal y perspectivas de la reforma procesa en Chile. *Ius et Praxis*, 5, 139–191.
- De Saeger, B. (2006). Evidencialidad y modalidad epistémica en los verbos de actitud proposicional en español. *Interlingüística*, 17, 268–277.
- Donaire Fernández, M. L. (2015). Representaciones polifónicas de la subjetividad en la lengua. En *Aspectos de la subjetividad en el lenguaje: Curso sobre «Lo subjetivo en el lenguaje»*, celebrado en Zaragoza, en el marco de la Cátedra “María Moliner” de

la Institución Fernando el Católico (IFC), en noviembre de 2011 (pp. 69–82).
Institución «Fernando el Católico».

Duranti, A. (1986). The audience as co-author: An introduction. *Text - Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse*, 6(3), 239–248.
<https://doi.org/doi:10.1515/text.1.1986.6.3.239>

EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards). (1996). *Preliminary recommendations on corpus typology. EAG-TCWG-CTYP/P*. Pisa: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto di Linguistica Computazionale.

Escavy Zamora, R. (2011). *Pragmática y subjetividad lingüística*. Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia.

Escobar, A., y Guerrero González, S. (2021). Funciones pragmático-discursivas de oraciones escindidas del tipo “lo que pasa es que” en narraciones conversacionales de hablantes chilenos. *Pragmática Sociocultural / Sociocultural Pragmatics*, 9(2), 158–183.
<https://doi.org/10.1515/soprag-2021-0014>

Espinoza Díaz, V. (inédito). *el corpus de juicios orales de la jurisprudencia penal de Santiago de Chile* [conjunto de datos inédito].

Espinoza Díaz, V., y Guerrero González, S. (2022). Variación genérica de los verbos de actitud proposicional con función atenuante en aserciones del español chileno. *Normas*, 12(1), 49–68. <https://doi.org/10.7203/Normas.v12i1.24555>

Estévez-Rionegro, N. (2022). La difusa frontera entre la sintaxis y el discurso. El caso del estilo directo en español en *Perspectivas actuales sobre el análisis del discurso del español y su estudio basado en corpus* (pp. 75-90). Tirant Humanidades.

- Figueras, C. (2018). Atenuación, género discursivo e imagen. *Spanish in Context*, 15(2), 258–280. <https://doi.org/10.1075/sic.00014.fig>
- Fludernik, M. (1993). *The Fictions of Language and the Languages of Fiction. The Linguistic Representation of Speech and Consciousness*. Routledge.
- Fraser, B. (1980). Conversational mitigation. *Journal of Pragmatics*, 4(4), 341–350. [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(80\)90029-6](https://doi.org/10.1016/0378-2166(80)90029-6)
- Gajardo Moller, C., González Riffo, J., Ibarra Herrera, D., Guerrero González, S., y Reyes O Ryan, A. (2022). La atenuación en los verbos que expresan dudas presentes en conversaciones coloquiales del proyecto AMERESCO de Santiago de Chile. *Logos (La Serena)*, 32, 410–428.
- Gallardo-Paúls, B. (1996). *Análisis conversacional y pragmática del receptor*. Episteme (Valencia). <http://hdl.handle.net/10550/30479>
- Gallucci, M. J. (2016). El discurso referido en los manuales sobre análisis del discurso y pragmática lingüística. *Lengua y Habla*, 20, 200–224. Redalyc.
- Garcés Gómez, M. P. (2004). La repetición: Formas y funciones en el discurso oral. *Archivo de filología aragonesa*, 59, 437–456.
- Garrido Sepúlveda, C., y Insausti Muñoz, C. (2022). Apuntes para un estudio histórico-lingüístico del español de Chile. *RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada*, 60, 179–218.
- Genette, G. (1980). *Narrative discourse: An essay in method*. Ithaca (N.Y.): Cornell university press. <http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001246825>
- Goffman, E. (1967). *Interaction Ritual: Essays on Face-to-face Behavior*. Doubleday.

- Goffman, E. (1979). Footing. *Semiótica*, 25(1), 1–29.
- Goffman, E. (1981). *Forms of Talk*. University of Pennsylvania Press, Incorporated.
- González Riffo, J. (2022). *Construcción discursiva interpersonal de la imagen social a través del empleo de recursos de atenuación en conversaciones coloquiales entre hablantes de Santiago de Chile* [Tesis para optar al grado de Doctor en Lingüística]. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- González Riffo, J., y Guerrero González, S. (2017). Estrategias de atenuación en narraciones conversacionales. *Lengua y Habla*, 21, 29–44. Redalyc.
- Goodwin, C. (1985). Notes on story structure and the organization of participation. En J. M. Atkinson (Ed.), *Structures of Social Action* (pp. 225–246). Cambridge University Press.
- Goodwin, C. (1986). Audience diversity, participation and interpretation. *Text - Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse*, 6(3).
<https://doi.org/10.1515/text.1.1986.6.3.283>
- Gu, Y. (1990). Politeness phenomena in modern Chinese. *Journal of Pragmatics*, 14(2), 237–257. [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(90\)90082-O](https://doi.org/10.1016/0378-2166(90)90082-O)
- Guerrero González, S. (2011). Análisis sociolingüístico de las diferencias de género en los patrones narrativos de historias de experiencia personal en el habla juvenil de Santiago de Chile. *Boletín de Filología*, 46, 85–106.
- Guerrero González, S. y González Riffo, J. (en línea): “Corpus de conversaciones Ameresco Santiago de Chile”, en Albelda y Estellés (coords.): *Corpus Ameresco*, www.corpusameresco.com, Universitat de València, ISSN: 2659-8337.

- Guerrero González, S., Gajardo Moller, C., González Riffo, J., y Reyes O’Ryan, A. (2020). “Lo que pasa es que la política se ha puesto farandulera”: Justificaciones atenuantes de aserciones de opinión en el corpus PRESEEA de Santiago de Chile. *Literatura y Lingüística*, 247–273.
- Haugh, M. (2009). Face and interaction. En F. Bargiela-Chiappini y M. Haugh, *Face Communication and Social Interaction* (1–0, pp. 31–54). University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/9781845539139.001>
- Heffer, C. (2005). *The Language of Jury Trial*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230502888>
- Heffer, C. (2010). Narrative in the trial Constructing crime stories in court. En M. Coulthard y A. May (Eds.), *The Routledge handbook of forensic linguistics* (First issued in paperback, pp. 199–230). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Heffer, C. (2012). Narrative navigation: Narrative practices in forensic discourse. *Narrative Inquiry*, 22(2), 267–286. <https://doi.org/10.1075/ni.22.2.04hef>
- Heffer, C. (2013). Revelation and Rhetoric: A Critical Model of Forensic Discourse. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, 26(2), 459–485. <https://doi.org/10.1007/s11196-013-9315-z>
- Heffer, C. (2015). Jury Trial Discourse. En *The International Encyclopedia of Language and Social Interaction* (pp. 1–10). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118611463.wbielsi164>
- Holmes, J. (1984a). Hedging your bets and sitting on the fence: Some evidence for hedges as support structures. *Te Reo*, 27.

- Holmes, J. (1984b). Modifying illocutionary force. *Journal of Pragmatics*, 8(3), 345–365.
[https://doi.org/10.1016/0378-2166\(84\)90028-6](https://doi.org/10.1016/0378-2166(84)90028-6)
- Hübler, A. (1983). *Understatements and Hedges in English*. J. Benjamins.
- Hyland, K. (1998). *Hedging in Scientific Research Articles* (Vol. 54). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/pbns.54>
- Ifantidou, E. (2001). *Evidentials and Relevance*. J. Benjamins.
- Infante, P. (2018). *La inconsistencia narrativa en el evento de habla juicio oral penal: Análisis de declaraciones en juicios anulados y propuesta de perfiles de declarante inconsistente* [Doctor en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Chile].
<https://doi.org/10.7764/tesisUC/LET/22039>
- Koch, P., y Oesterreicher, W. (1990). *Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch*. DE GRUYTER. <https://doi.org/10.1515/9783110252620>
- Labov, T. (1982). Social structure and peer terminology in a Black adolescent gang. *Language in Society*, 11(3), 391–411. <https://doi.org/10.1017/S0047404500009374>
- Labov, W. (1972). *Language in the inner city: Studies in the Black English vernacular* (Número 3). University of Pennsylvania Press.
- Labov, W. (2001). *Principles of Linguistic Change: Social factors* (Vol. 2). Wiley-Blackwell.
- Labov, W., y Waletzky, J. (1967). *Narrative analysis: Oral versions of personal experience*. University of Washington Press Seattle.

- Langellier, K. M., y Peterson, E. E. (2004). Performing Narrative in Daily Life. En *Storytelling In Daily Life* (pp. 7–32). Temple University Press; JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt14bsz39.5>
- Linell, P. (2009). *Rethinking Language, Mind, and World Dialogically*. Information Age Publishing.
- Liu, J. (2020). A Pragmatic Analysis of Hedges from the Perspective of Politeness Principle. *Theory and Practice in Language Studies*, 10(12), 1614. <https://doi.org/10.17507/tpls.1012.15>
- Maldonado, C. (1991). *Discurso directo y discurso indirecto*. Taurus.
- Maldonado, C. (1999). Discurso directo y discurso indirecto. En I. Bosque y V. Demonte, *Gramática descriptiva de la lengua española: Entre la oración y el discurso. Morfología* (pp. 3549–3596). Espasa.
- Marcuschi, L. A. (1997). Citação de fala na interação verbal como fala idealizada. *Actas del I Coloquio Latinoamericano de Analistas del Discurso*, 187–202.
- Matsumoto, Y. (1988). Reexamination of the universality of face: Politeness phenomena in Japanese. *Journal of Pragmatics*, 12(4), 403–426. [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(88\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0378-2166(88)90003-3)
- Méndez García de Paredes, E. (2009). Los enunciados del discurso referido y la gramática. En M. V. C. Taboada, J. J. R. Toro, y J. S. Marrero (Eds.), *Estudios de lengua española* (pp. 483–518). Vervuert Verlagsgesellschaft. <https://doi.org/10.31819/9783964566126-021>

- Meyer-Hermann, R. (1988). Atenuación e intensificación (Análisis pragmático de sus formas y funciones en español). *Anuario de Estudios Filológicos*, 275–290.
- Mishler, E. G. (1995). Models of narrative analysis: A typology. *Journal of Narrative & Life History*, 5(2), 87–123. <https://doi.org/10.1075/jnlh.5.2.01mod>
- Mondaca, L. (2021). La introducción de discurso directo por medio del aproximador como en el español de Chile. *Boletín de Filología*, 56(1), 401–427.
- Moreno Fernández, F. (2005). Corpora of Spoken Spanish Language: The Representativeness Issue. En Y. Kawaguchi, S. Zaima, T. Takagaki, K. Shibano, y M. Usami (Eds.), *Usage-Based Linguistic Informatics* (Vol. 1, pp. 120–144). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/ubli.1.11mor>
- Núñez Baeza, A. (2021). *Recursos de intensificación lingüística en el registro informal: Análisis de secuencias de relato en un magacín de radio* [Info:eu-repo/semantics/bachelorThesis]. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/52387>
- Ochs, E. (2005). Narrative Lessons. En A. Duranti (Ed.), *A Companion to Linguistic Anthropology* (pp. 269–289). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470996522.ch12>
- Ochs, E., y Capps, L. (2001). *Living narrative: Creating lives in everyday storytelling*. (pp. xii, 352). Harvard University Press.
- Ondrejovičová, K. (2014). *Procedimientos de intensificación en el español coloquial* [online] [Master's thesis, Masaryk University, Faculty of ArtsBrno]. <https://theses.cz/id/hbv3s4/>

- Pratt, M. (1977). *Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse*. Indiana University Press. <https://doi.org/10.2979/TowardaSpeechActTheo>
- PRESEEA. (2014–). Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América: Corpus PRESEEA de Santiago de Chile. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. [<http://preseea.uah.es>].
- Puga Larraín, J. (1997). La atenuación en el castellano de Chile: Un enfoque pragmalingüístico. *Tesis y Monográficos*, 1–93.
- Pustka, E. (2014). Was ist Expressivität? In E. Pustka & S. Goldschmitt (Eds.), *Emotionen, Expressivität, Emphase* (pp. 11–39). Erich Schmidt Verlag.
- Real Academia Española. (1973). *Gramática de la lengua española*. Espasa-Calpe.
- Real Academia Española. (2009). *Nueva gramática de la lengua española* (2ª ed.). Espasa.
- Reyes, G. (1984). *Polifonía textual: La citación en el relato literario* (Vol. 340). Gredos Madrid.
- Reyes, G. (1993). *Los procedimientos de cita: Estilo directo y estilo indirecto*. Arco Libros.
- Reyes, G. (1994). *Los procedimientos de cita: Citas encubiertas y ecos*. Arco/Libros.
- Reyes, G. (2002). *Metapragmática: Lenguaje sobre lenguaje, ficciones, figuras* (Vol. 1). Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial.
- Sacks, H. (1995). *Lectures on conversation* (G. Jefferson, Ed.; 1. publ. in one paperback volume, 1–I&II). Blackwell.

- Sacks, H., Schegloff, E. A., y Jefferson, G. (1974). A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. *Language*, 50(4), 696. <https://doi.org/10.2307/412243>
- Samper, M. (2020). Estudio sociolingüístico de los mecanismos atenuantes utilizados en entrevistas semidirigidas de Las Palmas de Gran Canaria. *Revista Signos*, 53(104), 910–934. <https://doi.org/10.4067/S0718-09342020000300910>
- San Martín, A., y Guerrero González, S. (2013). Una aproximación sociolingüística al empleo del discurso referido en el corpus PRESEEA de Santiago. *Revista Signos*, 46(82), 9–10. <https://doi.org/10.4067/S0718-09342013000200005>
- San Martín Núñez, A. (2015). *Variación sintáctica y discursiva en el español hablado en Santiago de Chile: Análisis sociolingüístico del queísmo, el dequeísmo, el discurso referido y los marcadores de reformulación*. [Info:eu-repo/semantics/doctoralThesis]. <https://doi.org/10.35376/10324/15865>
- Sandoval, J. (2018). *Análisis pragmático y sociolingüístico de modalizadores de atenuación en el habla de Santiago de Chile: Como (que), igual, medio/a, de repente, y capaz (que)* [Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170357>
- Sanz Casanovas, G. (2023). De sintáxis, interjecciones y onomatopeyas rotenses. *Dialectologia*, 2023, 179–197. <https://doi.org/10.1344/Dialectologia2023.31.8>
- Schegloff, E. A. (1997). Whose Text? Whose Context? *Discourse & Society*, 8(2), 165–187. <https://doi.org/10.1177/0957926597008002002>
- Searle, J. R. (1976). Una taxonomía de los actos ilocucionarios. *Teorema: revista internacional de filosofía*, 6(1), 43-78.

- Stivers, T. (2008). Stance, Alignment, and Affiliation During Storytelling: When Nodding Is a Token of Affiliation. *Research on Language and Social Interaction*, 41(1), 31–57. <https://doi.org/10.1080/08351810701691123>
- Swales, J. M. (1990). *Genre Analysis*. Cambridge University Press.
- Tannen, D. (1982). Oral and literate strategies in spoken and written narratives. *Language*, 58(1), 1–21.
- Tannen, D. (1987). Conversational style. In H. W. Dechert & M. Raupach (Eds.), *Psycholinguistics models of production* (pp. 251-267). Ablex Publishing Corporation.
- Tannen, D. (1993). *Gender and conversational interaction*. Oxford University Press.
- Taranilla, R. (2011). *La configuración narrativa en el proceso penal. Un análisis discursivo basado en corpus* [Universitat de Barcelona]. <http://hdl.handle.net/10803/48717>
- Thornborrow, J. (2000). The construction of conflicting accounts in public participation TV. *Language in Society*, 29(3), 357–377. <https://doi.org/10.1017/S004740450000302X>
- Thornborrow, J. (2013). Narrative Analysis. En M. H. James Paul Gee (Ed.), *The Routledge Handbook of Discourse Analysis* (pp. 51–65). Routledge Taylor & Francis Group. <https://hal.univ-brest.fr/hal-01118254>
- Ting-toomey, S., y Kurogi, A. (1998). Facework competence in intercultural conflict: An updated face-negotiation theory. *International Journal of Intercultural Relations*, 22(2), 187–225. [https://doi.org/10.1016/S0147-1767\(98\)00004-2](https://doi.org/10.1016/S0147-1767(98)00004-2)
- Torner, S. (2016). Los adverbios evidenciales en español. En R. G. Ruiz, D. I. Alegría, y Ó. L. Lamas (Eds.), *La evidencialidad en español* (pp. 251–276). Iberoamericana Vervuert. <https://doi.org/10.31819/9783954878710-010>

Uclés-Ramada, G. (2024). Cómo detectar y analizar la atenuación: Una ficha de análisis. *Boletín de Filología*, 59(1), 477–507.

van Dijk, T. (1998). *Texto y contexto: Semántica y pragmática del discurso*. Ediciones Cátedra.

Villalba, C. (2016). *Actividades de imagen, atenuación e impersonalidad en los juicios orales* [Tesis para optar al grado de Doctor en Lingüística]. Universitat de Valencia.

Villalba Ibáñez, C. (2018). Atenuación: Algunas claves metodológicas para su análisis. *Normas*, 8(1), 306–316. <https://doi.org/10.7203/Normas.v8i1.13277>